

EDIÇÃO ESPECIAL: GESTÃO PÚBLICA

2S DE 2025

EXPEDIENTE

DOI único: 10.5281/zenodo.17210337

EQUIPE

Editores Executivos e Responsáveis pela Revista

Dr. Nélio Fernando dos Reis

Pós-doutorado, Doutorado e Mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Paulista e Administrador – USF.

Dr. Alequexandre G. de Andrade

Doutorado em Administração de Empresas pela UCP, Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional - UNITAU e Contador - FECAP

Editores Assistentes

Editores Associados

BRASIL

São Paulo

Dr. Eduardo de Paula e Silva Chaves

Diretor Geral na Brand Finance no Brasil. Foi Fundador e Consultor Senior da Guarded Brands Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)

Me. Fábio Roberto Izeppa

Mestrado em Ciências da Computação, Docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)

Acre

Ma. Danielle Jacob Serra do Nascimento Rezende

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre

Espírito Santo

Dr. Marcos Simão Guimarães

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo

Maranhão

Dra. Valeska Rogéria Vieira Trinta

CEO da Ritma Projetos & Inovação. Dra em Administração, Mestre em Engenharia de Eletricidade pela UFMA com ênfase em Ciência da Computação, Graduada em Ciências Economia e Ciência da Computação - UFMA.

Mato Grosso

Ma. Maria Helena Vieira Kelles

Universidade do Estado do Mato Grosso - UNEMAT

Dra. Rúbia Araújo Coelho

Faculdades Integradas Desembargador Sávio Brandão - FAUSB

Minas Gerais

Dr. Antônio Marcondes de Araújo

Doutor e Mestre em Ciências da Educação; Consultor; Palestrante; Avaliador do MEC; Professor das Faculdades Dom Helder Câmara; Uninassau e Faminas. Coordenador e Professor do Curso de Gestão Hospitalar da Faculdade de Saúde Santa Casa BH.

Dr. Cleberon Disessa

Doutorado em Ciências da Educação, Mestrado em Ciências da Linguagem, Professor na Ânima Educação / Una Pouso Alegre, Professor na Rede Privada de Ensino de MG, Supervisor Pedagógico na SEE-MG, Escritor e Pesquisador.

INTERNACIONAL

Colômbia

Dr. Alain Castro Alfaro

Corporación Universitaria Rafael Nuñez Conferencistas em Liderança, Coaching e Docente Investigador

Estados Unidos

Ma. Elaine Ferreira dos Santos

Pesquisadora de Escolas Bilingues e Ativista do Bilinguismo no Brasil

Paraguay

Dr. Emiliano Estigarribia Canese

Executivo na Cooperativa Universitária de Crédito no Paraguai, Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales - Universidad Politécnica y Artística del Paraguay

Dra. Marta Isabel Canese Estigarribia

Facultad de Filosofía - Universidad Nacional de Asunción - UNA

México

Dr. Julio Cesar Garcia

Gerente de SST na Empresa Techint Engenharia e Construção

Comitê Editorial

Dr. Elias Cabral

Governo do Estado de Santa Catarina lattes: <http://lattes.cnpq.br/6382752565971419>

Dra. Dionara Freire de Almeida

Prefeitura Municipal de Itajaí – Santa Catarina

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5752623607167719>

Me. Elvio Porto Pereira (Brasil - Maranhão)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9340194257965248>

Me. Fabio Roberto Izepe (Brasil - São Paulo)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3566330293592848>

Apresentação da Edição Especial

É com grande entusiasmo que apresentamos esta edição especial da Revista Inovação Social, um espaço dedicado à reflexão, ao debate e à disseminação de práticas inovadoras no campo da gestão pública. Fruto do trabalho coletivo do curso de Gestão Pública do Instituto Federal de São Paulo – Pirituba.

Ao longo destas páginas, os leitores encontrarão uma diversidade de estudos, projetos e análises que refletem o esforço de estudantes, professores e profissionais envolvidos em ações de extensão e pesquisa. Destacamos a importância de aproximar o conhecimento técnico das demandas sociais, promovendo uma formação cidadã e responsável. Como evidenciado nos textos aqui reunidos, a inovação em gestão pública não ocorre apenas por meio de conceitos, mas também por meio de práticas empíricas e experiências que estimulam a transformação social.

Este momento de publicação reforça o papel das instituições públicas de ensino como agentes de mudança social, capazes de gerar conhecimento relevante e de contribuir para o desenvolvimento de soluções sustentáveis. Além disso, ressalta a importância do diálogo entre academia, governo e sociedade, pilares essenciais para a construção de uma gestão pública mais eficiente, democrática e inclusiva. Nosso desejo é que esta Edição Especial se constitua como uma ferramenta de inspiração para aqueles que sonham com um setor público mais inovador e participativo.

Por fim, agradecemos a todos os envolvidos nesta realização, sobretudo aos autores, professores e parceiros que tornam possível a circulação de tantas ideias transformadoras. Que esta edição seja uma fonte de aprendizado, incentivo à pesquisa e, sobretudo, um estímulo ao compromisso coletivo com o bem comum. Que ela inspire ações e estimule o desejo de aprimorar a gestão pública para uma sociedade mais justa e soberana.

Dr. Nélio Fernando dos Reis

Editor Executivo da Revista Inovação Social

Prefácio

É com imensa satisfação que apresento esta edição especial da *Revista de Inovação Social – RIS*, fruto do trabalho coletivo desenvolvido no âmbito do curso de Gestão Pública do Instituto Federal de São Paulo. Esta publicação não é apenas a materialização de um esforço acadêmico, mas também um espaço de partilha de ideias, reflexões e experiências que dialogam com os desafios contemporâneos da administração pública e da construção de uma sociedade mais justa, eficiente e democrática.

Quero iniciar expressando minha alegria pela oportunidade de coordenar e contribuir diretamente para este projeto e meus profundos agradecimentos aos profs. Nélio Fernando dos Reis e Alequexandre G. de Andrade que possibilitaram esta publicação. O ambiente acadêmico, sobretudo em instituições públicas de ensino como o IFSP, oferece-nos não apenas a chance de formar profissionais qualificados, mas também a responsabilidade de produzir conhecimento relevante, comprometido com a realidade social e com as demandas do setor público brasileiro. Esta revista é uma prova de que, quando alunos e professores se engajam em uma jornada de pesquisa e escrita, os resultados vão além da sala de aula, alcançando a sociedade em sua dimensão mais ampla.

A produção acadêmica, especialmente em gestão pública, assume hoje uma relevância incontornável. Em um mundo em constante transformação, no qual governos e instituições enfrentam pressões crescentes por eficiência, transparência e participação social, a pesquisa científica é ferramenta indispensável para subsidiar decisões e formular políticas mais eficazes. Cada artigo reunido nesta edição carrega a marca desse compromisso: unir rigor teórico, análise crítica e aplicabilidade prática. Não se trata apenas de escrever por escrever, mas de refletir, propor e, acima de tudo, contribuir para o aprimoramento da gestão pública em seus diversos níveis.

Neste contexto, destaco que os artigos aqui reunidos são também frutos das ações desenvolvidas no projeto de pesquisa e extensão "Saber e Agir", iniciativa que busca

aproximar os conhecimentos acadêmicos recebidos pelos alunos ao longo do curso de situações concretas da sociedade. Essa integração entre teoria e prática fortalece a relevância da formação em gestão pública e garante que o aprendizado esteja sempre conectado às demandas reais da comunidade.

É igualmente importante destacar o valor pedagógico deste processo. Ao ver meus alunos engajados na elaboração de artigos científicos, percebo o quanto a prática da escrita e da investigação fortalece sua formação cidadã e profissional. Mais do que dominar conceitos ou teorias, os estudantes aprendem a argumentar com base em evidências, a dialogar com diferentes correntes de pensamento e a propor soluções para problemas reais. Trata-se de um exercício de autonomia intelectual e responsabilidade social, que prepara cada um para atuar com excelência na administração pública e nas mais variadas esferas da vida profissional.

Este prefácio, portanto, é também um convite. Um convite para que o leitor se aproxime das reflexões aqui apresentadas não apenas como consumidor de conhecimento, mas como parceiro ativo neste diálogo. Que cada texto inspire novas perguntas, novas investigações e, principalmente, novas práticas de inovação social no campo da gestão pública.

Por fim, reitero minha gratidão aos colegas, alunos e à instituição que possibilitaram este trabalho. Acreditar na importância da pesquisa e investir na difusão de resultados é reafirmar a missão do Instituto Federal de São Paulo como espaço de formação integral, de ciência aplicada e de compromisso com a sociedade. Espero que esta edição da *Revista de Inovação Social – RIS* seja recebida como o que ela realmente é: um testemunho do potencial transformador da educação pública e do esforço coletivo em prol da inovação e do bem comum.

Boa leitura a todos.

Prof. Dr. Robson Barbosa

IFSP/PTB

Sumário

QUALIDADE DE ATENDIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA: UMA ANÁLISE DA REDE DE APOIO A POPULAÇÃO NA UBS MOINHO VELHO – PIRITUBA.....	1
PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE SATISFAÇÃO DE PROFESSORES DE DIREITO QUANTO AO TRATAMENTO DE DADOS E A EFETIVIDADE DA LGPD (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS)	20
‘ENTRE A LEGISLAÇÃO E A REALIDADE: UMA ANÁLISE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD E AS PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DE DADOS EM MICRO E PEQUENOS EMPREENDIMENTOS NO DISTRITO DE PIRITUBA.....	33
MOBILIDADE URBANA E O ACESSO À SAÚDE DA AMA/UBS INTEGRADA DO JARDIM CASTRO ALVES EM SÃO PAULO	63
HORTAS URBANAS IMPLANTAÇÃO E VIABILIDADE: O caso do bairro do Capão Redondo, São Paulo SP	88
POLÍTICAS PÚBLICAS E O CONSUMO DE ÁLCOOL: A PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	110
SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS: UM ESTUDO MÚLTIPLO DE CASOS SOBRE PORTAIS ELETRÔNICOS DE GOVERNO.....	126

QUALIDADE DE ATENDIMENTO DA SAÚDE PÚBLICA: UMA ANÁLISE DA REDE DE APOIO A POPULAÇÃO NA UBS MOINHO VELHO – PIRITUBA

Quality of Public Health Care: An Analysis of the Population Support Network at UBS Moinho Velho - Pirituba

Rebeca de Lima Saraiva Leão; (l.leao@aluno.ifsp.edu.br)

Luana Oliveira do Nascimento; (luana.nascimento@aluno.ifsp.edu.br)

Robson Barbosa; (prof.robson@ifsp.edu.br)

Fernando César Mendonça; (fernando.mendonca@ifsp.edu.br)

IFSP, campus São Paulo/Pirituba – Tecnologia em Gestão Pública

RESUMO

Este artigo analisou a qualidade do atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) Moinho Velho, situada no bairro de Pirituba, São Paulo, focando na eficácia da rede de apoio oferecida à população local. A pesquisa teve como objetivo identificar os principais desafios enfrentados pela UBS no fornecimento de serviços de saúde, além de avaliar a satisfação dos usuários e a integração dos serviços prestados com outras iniciativas de saúde pública. Segundo Donabedian (2003), a qualidade no atendimento em saúde pública pôde ser avaliada com base em três dimensões: estrutura, processo e resultado, sendo essencial identificar limitações em cada um desses aspectos para promover melhorias. O estudo utilizou uma abordagem metodológica mista, combinando análise qualitativa de entrevistas com profissionais de saúde e usuários, e quantitativa através de dados de desempenho da unidade. Souza, Vieira e Mendes (2015) reforçaram que a análise da satisfação dos usuários e da adequação das práticas clínicas foi crucial para avaliar a eficiência e eficácia dos serviços. Os resultados apontaram para a necessidade de melhorias na infraestrutura, na capacitação dos profissionais e na articulação entre diferentes níveis de atendimento. Como destacou Silva (2018), a integração de serviços e a formação de equipes multidisciplinares foram estratégias fundamentais para superar desafios como sobrecarga de demanda e recursos limitados. Concluiu-se que, apesar dos esforços para oferecer um atendimento de qualidade, a UBS Moinho Velho enfrentou limitações que comprometeram a efetividade da rede de apoio à população, destacando-se a importância de políticas públicas que reforçassem a estrutura e os recursos disponíveis nas unidades de saúde (BRASIL, 2010).

Palavras-Chave: Saúde Pública; Rede de apoio; Políticas Públicas.

ABSTRACT

This article analyzes the quality of services at the Basic Health Unit (UBS) Moinho Velho, located in the Pirituba neighborhood of São Paulo, focusing on the effectiveness of the support network provided to the local population. The research aims to identify the main challenges faced by the UBS in delivering health services, as well as to evaluate user satisfaction and the integration of services with other public health initiatives. According to Donabedian (2003), healthcare quality can be assessed through structure, process, and outcomes, which highlights the importance of identifying limitations in these areas to drive improvements. The study employs a mixed-methods approach, combining qualitative analysis of interviews with healthcare professionals and users, and quantitative analysis through the unit's performance data. Souza, Vieira, and Mendes (2015) emphasize that user satisfaction and the suitability of clinical practices are critical to assessing service efficiency and effectiveness. The results highlight the need for improvements in infrastructure, professional training, and the coordination between different

levels of care. As Silva (2018) points out, integrating services and forming multidisciplinary teams are essential strategies to address challenges such as demand overload and limited resources. It concludes that despite efforts to provide quality care, the UBS Moinho Velho faces limitations that undermine the effectiveness of the support network for the population, underscoring the importance of public policies that enhance the structure and resources available in health units (BRASIL, 2010).

Keywords: Public health; Support Network; Public policies.

1 INTRODUÇÃO

A saúde pública no Brasil enfrenta desafios complexos e variados, que refletem a diversidade e a extensão do país. O Sistema Único de Saúde (SUS), criado pela Constituição Federal de 1988, é o principal mecanismo de acesso universal e gratuito aos serviços de saúde para a população brasileira. O SUS busca garantir a integralidade da atenção à saúde, promovendo prevenção, tratamento e reabilitação, com foco na equidade e na universalidade dos serviços (BRASIL, 2010; DONABEDIAN, 2003).

No entanto, o sistema enfrenta problemas significativos, como a desigualdade no acesso aos serviços, a falta de infraestrutura adequada e a escassez de recursos financeiros e humanos. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) desempenham um papel crucial na estrutura do SUS, funcionando como a porta de entrada para o atendimento primário e básico, essencial para a promoção da saúde e a prevenção de doenças. As UBS são responsáveis por atender uma ampla gama de necessidades de saúde, desde consultas e acompanhamento de doenças crônicas até a realização de exames e vacinação (SOUZA; VIEIRA; MENDES, 2015).

A qualidade no atendimento em UBS é fundamental para garantir a eficácia e a eficiência dos serviços de saúde prestados à população. A qualidade do atendimento impacta diretamente a saúde dos pacientes, a satisfação dos usuários e a eficiência dos processos de saúde pública. Uma UBS bem estruturada e eficiente pode melhorar significativamente os indicadores de saúde da comunidade, reduzir a sobrecarga dos serviços de urgência e emergência, e promover um ambiente de cuidado mais inclusivo e eficaz (DONABEDIAN, 2003).

A avaliação da qualidade inclui aspectos como a acessibilidade dos serviços, a adequação das práticas clínicas, a comunicação entre profissionais de saúde e

pacientes, e a gestão dos recursos. Melhorar a qualidade do atendimento é essencial para atender às necessidades da população, promover a prevenção de doenças e garantir um cuidado mais coordenado e personalizado. A implementação de práticas e tecnologias que aperfeiçoem a eficiência e a efetividade do atendimento pode resultar em melhores resultados de saúde e maior satisfação dos usuários (ESPERIDIÃO; TRAD, 2007).

A escolha da UBS Moinho Velho – Pirituba para esta análise foi justificada por vários fatores que a tornaram um caso representativo e relevante para o estudo da qualidade no atendimento em unidades básicas de saúde. Localizada em um bairro periférico da cidade de São Paulo, a UBS Moinho Velho – Pirituba atendeu uma população de alta vulnerabilidade social e enfrentou desafios típicos de unidades de saúde em áreas menos favorecidas. Esses desafios incluíram a sobrecarga de demanda, limitações de infraestrutura e questões relacionadas à gestão e à organização dos serviços (SILVA, 2018).

A UBS Moinho Velho – Pirituba ofereceu um contexto rico para investigar como a qualidade do atendimento pôde ser impactada e aprimorada através de diferentes estratégias e intervenções. O estudo desta unidade permitiu uma compreensão mais profunda das práticas e desafios enfrentados por UBS em contextos similares e forneceu insights sobre a eficácia das soluções implementadas para melhorar o atendimento à saúde (DONABEDIAN, 2003). Além disso, a UBS Moinho Velho – Pirituba envolveu-se em iniciativas para aprimorar o atendimento e a gestão, tornando-se um local ideal para avaliar o impacto dessas práticas na qualidade do atendimento. O estudo proporcionou uma análise detalhada das condições da época, das práticas adotadas e dos resultados alcançados, contribuindo para o desenvolvimento de recomendações e estratégias que puderam ser aplicadas a outras unidades de saúde em situações semelhantes.

Em resumo, a escolha da UBS Moinho Velho – Pirituba para esta análise foi fundamentada na sua relevância como um microcosmo dos desafios enfrentados pelas UBS no Brasil e na oportunidade de investigar de forma prática e aplicável as

abordagens para melhorar a qualidade do atendimento em unidades básicas de saúde.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste projeto foi analisar a qualidade do atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS) Moinho Velho – Pirituba, identificando áreas de melhoria e propondo estratégias para otimizar a eficiência e a eficácia dos serviços oferecidos à população. Esse objetivo refletiu a necessidade de alinhar os padrões de atendimento às diretrizes do SUS, conforme discutido por Donabedian (2003), que enfatizou a importância de avaliar os serviços com base na estrutura, nos processos e nos resultados. A proposta buscou compreender práticas da época, desafios enfrentados e os impactos das intervenções realizadas, com o intuito de promover melhorias significativas na qualidade do atendimento e na gestão da unidade de saúde.

2.2 Objetivos Específicos

Este estudo visou avaliar a qualidade do atendimento na UBS Moinho Velho – Pirituba, considerando aspectos como eficiência dos processos administrativos, satisfação dos pacientes e adequação das práticas clínicas. Souza, Vieira e Mendes (2015) apontaram que a análise da satisfação do usuário e da adequação das práticas clínicas foi essencial para promover a eficiência do cuidado.

Além disso, foram examinados indicadores de desempenho, como tempo de espera, taxa de atendimentos agendados e não agendados, e qualidade da comunicação entre profissionais de saúde e pacientes. Esperidião e Trad (2007) destacaram que a interação entre profissionais e usuários foi um fator chave para avaliar e aprimorar os serviços de saúde.

Buscou-se também identificar os principais desafios enfrentados pela UBS, incluindo sobrecarga de demanda, limitações de infraestrutura e problemas de gestão, corroborando o que Silva (2018) descreveu como obstáculos frequentes em unidades básicas de saúde no Brasil.

Por fim, os resultados foram documentados e disseminados para contribuir com o conhecimento sobre gestão e qualidade do atendimento em unidades de saúde, além de embasar políticas públicas na área da saúde. Essas ações visam transformar a UBS Moinho Velho – Pirituba em um exemplo de excelência, com base em abordagens sistemáticas e práticas fundamentadas (BRASIL, 2010).

3 FUNDAMENTAÇÃO

3.1 Conceitos de Qualidade no Atendimento em Saúde Pública

A qualidade no atendimento em saúde pública é um conceito multidimensional, que abrange diversos aspectos do cuidado prestado aos pacientes. Em termos gerais, a qualidade é definida pela capacidade de fornecer cuidados que atendam às necessidades dos pacientes de maneira segura, eficaz, centrada no paciente e equitativa. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a qualidade do atendimento pode ser medida por indicadores como segurança do paciente, eficácia dos tratamentos, eficiência dos processos e satisfação dos usuários (DONABEDIAN, 2003; ESPERIDIÃO; TRAD, 2007).

A literatura destacou que a qualidade no atendimento é essencial para melhorar os resultados de saúde e a experiência dos pacientes. O modelo de Donabedian (1988) foi amplamente utilizado para avaliar a qualidade, e dividiu a análise em três componentes principais: estrutura, que abrange os recursos e a organização dos serviços de saúde; processo, que envolve a forma como o cuidado é prestado; e resultado, que analisa os efeitos do cuidado sobre a saúde dos pacientes. Essa abordagem permite uma visão integrada e detalhada da qualidade nos serviços de saúde pública.

Ademais, a abordagem centrada no paciente foi destacada como um pilar fundamental para garantir a qualidade do atendimento. Essa abordagem enfatiza a importância de respeitar as expectativas, preferências e necessidades individuais dos pacientes, garantindo um cuidado mais humanizado e eficaz (SOUZA; VIEIRA; MENDES, 2015).

3.2 Experiências e Práticas em Outras UBSs

Diversas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) no Brasil e no mundo adotaram práticas inovadoras para melhorar a qualidade do atendimento. Estudos de caso demonstram que a implementação de tecnologias digitais, como sistemas de agendamento online e registros eletrônicos de saúde, pode aumentar a eficiência dos serviços e reduzir o tempo de espera. Outras práticas bem-sucedidas incluíram a capacitação contínua dos profissionais de saúde, a utilização de protocolos clínicos padronizados e a promoção de uma cultura de qualidade e segurança (SOUZA, VIEIRA, & MENDES, 2015; DONABEDIAN, 2003). No Brasil, a experiência de UBSs em áreas urbanas e rurais tem revelado que estratégias como a integração de serviços, o fortalecimento da comunicação entre equipes de saúde e a ampliação do acesso a cuidados preventivos são eficazes para melhorar a qualidade do atendimento. A formação de equipes multidisciplinares e a implementação de processos de gestão de qualidade também têm mostrado resultados positivos em termos de eficiência e satisfação dos pacientes (ESPERIDIÃO; TRAD, 2007; SILVA, 2018).

3.3 Desafios Enfrentados na Rede de Apoio à Saúde Pública

A rede de apoio à saúde pública enfrenta uma série de desafios que impactam diretamente a qualidade do atendimento. Entre os principais desafios estão a sobrecarga de demanda, a escassez de recursos e a falta de infraestrutura adequada. Muitas UBSs lidam com um volume elevado de pacientes, o que pode levar a longos tempos de espera e a um atendimento sobrecarregado (BRASIL, 2010). A limitação de recursos financeiros e humanos também dificulta a implementação de melhorias e a manutenção de serviços de qualidade.

Além disso, a integração entre diferentes níveis de atenção à saúde, como a atenção primária e a atenção especializada, muitas vezes apresentou lacunas que afetaram a continuidade do cuidado. Problemas na comunicação e na coordenação entre diferentes serviços podem resultar em cuidados fragmentados e ineficazes.

A resistência à mudança e a falta de capacitação adequada dos profissionais de saúde são outros obstáculos significativos. A implementação de novas práticas e tecnologias pode encontrar barreiras relacionadas à adaptação dos profissionais e à necessidade de treinamento específico. Também há desafios associados à gestão de dados e à segurança da informação, que são cruciais para garantir a privacidade dos pacientes e a integridade dos registros de saúde.

Em resumo, a revisão de literatura revela que, embora existam estratégias e práticas eficazes para melhorar a qualidade do atendimento em UBSs, a rede de apoio à saúde pública enfrenta desafios contínuos que necessitam de soluções inovadoras e de um comprometimento com a melhoria contínua. A análise das experiências e das práticas bem-sucedidas em outras UBSs fornece uma base importante para identificar oportunidades e desenvolver intervenções que possam ser adaptadas e aplicadas ao contexto específico da UBS Moinho Velho – Pirituba.

4 METODOLOGIA

4.1 Descrição do Local de Estudo: UBS Moinho Velho – Pirituba

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Moinho Velho – Pirituba está localizada no bairro de Pirituba, na Zona Norte de São Paulo, uma área caracterizada por uma população de alta vulnerabilidade social. Esta UBS serve como um ponto crucial de acesso à saúde primária para a comunidade local, oferecendo serviços básicos de saúde, como consultas médicas, acompanhamento de doenças crônicas, vacinação, exames preventivos e serviços de saúde mental. A unidade é essencial para a gestão da saúde na região, atuando como a primeira linha de atendimento antes que os pacientes precisem recorrer a serviços mais especializados.

A UBS Moinho Velho – Pirituba enfrenta desafios típicos de unidades localizadas em áreas de alta demanda e baixa renda, como sobrecarga de atendimento, limitações de infraestrutura e recursos financeiros escassos. A análise desta UBS oferece uma oportunidade para investigar como esses fatores impactam a qualidade do atendimento e para identificar oportunidades de melhoria que possam beneficiar a população atendida.

4.1.1. Métodos de Coleta de Dados: Entrevistas, Observação e Análise Documental

Para realizar uma avaliação abrangente da qualidade do atendimento na UBS Moinho Velho – Pirituba, foram utilizados três principais métodos de coleta de dados: entrevistas, observação e análise documental.

Entrevistas: Foram conduzidas entrevistas semiestruturadas com profissionais de saúde, gestores da UBS e pacientes. As entrevistas com os profissionais de saúde e gestores buscaram identificar as principais práticas, desafios e percepções sobre a qualidade do atendimento e a gestão da unidade. As entrevistas com pacientes visaram capturar a experiência do usuário, incluindo satisfação com o atendimento, tempo de espera e a acessibilidade dos serviços. As entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas qualitativamente para extrair padrões e temas relevantes.

Observação: A observação direta foi realizada para entender a dinâmica do atendimento e identificar possíveis áreas de melhoria. Observadores qualificados acompanharam o funcionamento diário da UBS, prestando atenção ao fluxo de pacientes, à interação entre pacientes e profissionais, e à gestão dos processos administrativos. A observação permitiu uma análise prática dos procedimentos em tempo real e ajudou a identificar discrepâncias entre as práticas ideais e as realidades observadas.

Análise Documental: Foram revisados documentos internos da UBS, como relatórios de atendimento, registros de saúde e dados sobre indicadores de desempenho. A análise documental forneceu informações sobre a eficiência dos processos, o volume de atendimentos e a qualidade dos serviços prestados. Também foram examinados documentos relacionados às políticas de saúde e às diretrizes operacionais da unidade para avaliar a conformidade com as normas e padrões estabelecidos.

4.2 Critérios de Avaliação da Qualidade do Atendimento

A avaliação da qualidade do atendimento foi baseada em vários critérios fundamentais que refletem a eficácia e a eficiência dos serviços prestados pela UBS Moinho Velho – Pirituba. Esses critérios incluem:

Segurança do Paciente: Avaliar se os procedimentos são realizados de acordo com as melhores práticas e se há medidas adequadas para prevenir erros e eventos adversos (DONABEDIAN, 2003).

Acessibilidade e Tempo de Espera: Medir o tempo de espera para consultas e outros serviços, e avaliar a facilidade com que os pacientes conseguem acessar os cuidados necessários.

Satisfação dos Pacientes: Coletar dados sobre a satisfação dos pacientes em relação ao atendimento recebido, incluindo a qualidade da comunicação com os profissionais de saúde, o nível de empatia e respeito e a percepção geral do serviço (SOUZA, VIEIRA & MENDES, 2015).

Eficiência dos Processos: Analisar a eficiência dos processos administrativos e clínicos, como a gestão de filas, a coordenação de serviços e a utilização dos recursos disponíveis.

Qualidade da Informação e Documentação: Avaliar a precisão e a completude dos registros de saúde e das informações documentadas (ESPERIDIÃO; TRAD, 2007).

A combinação desses métodos e critérios permitiu uma análise detalhada da qualidade do atendimento na UBS Moinho Velho – Pirituba, oferecendo insights valiosos para a melhoria contínua dos serviços prestados à população.

5. ANÁLISE DA REDE DE APOIO

5.1 Estrutura e Funcionamento da Rede de Apoio na UBS

A rede de apoio na UBS Moinho Velho – Pirituba é uma parte fundamental da estrutura de saúde pública da unidade, destinada a garantir que a população receba um atendimento integral e coordenado. Essa rede é composta por diversos componentes, incluindo equipes de saúde multiprofissionais, serviços comunitários e parcerias com instituições externas.

A estrutura da rede de apoio é organizada para promover uma abordagem integrada ao atendimento, envolvendo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais e outros profissionais de saúde. Estes profissionais trabalham em conjunto para oferecer cuidados abrangentes que incluem prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento de condições de saúde (SOUZA, VIEIRA & MENDES, 2015). Além disso, a UBS colabora com serviços externos, como centros de especialidades, laboratórios e hospitais, para encaminhar pacientes que necessitam de atendimento especializado.

O funcionamento da rede de apoio na UBS Moinho Velho – Pirituba é baseado na coordenação entre os diversos serviços internos e externos. A unidade adota um modelo de atendimento que busca integrar os serviços de saúde para oferecer um cuidado contínuo e coeso. As equipes realizam reuniões regulares para discutir casos complexos, planejar estratégias de tratamento e garantir que os pacientes recebam o acompanhamento necessário. Essa abordagem visa otimizar a eficiência dos processos e melhorar a experiência dos pacientes (ESPERIDIÃO; TRAD, 2007).

5.2 Principais Desafios Enfrentados pela Rede de Apoio

A rede de apoio da UBS Moinho Velho – Pirituba enfrenta uma série de desafios que impactam a qualidade do atendimento e a eficácia dos serviços prestados. Entre os principais desafios estão a sobrecarga de demanda, onde a alta demanda por serviços de saúde na UBS pode resultar em longos tempos de espera e sobrecarga para os profissionais de saúde, comprometendo a capacidade da equipe de oferecer um atendimento detalhado e personalizado, afetando a qualidade geral dos serviços. Além disso, há limitações de recursos, com a escassez de recursos financeiros e materiais limitando a capacidade da UBS de investir em infraestrutura adequada e tecnologias avançadas. A falta de equipamentos modernos e de uma estrutura física adequada impacta a eficiência dos serviços e a qualidade do atendimento oferecido (BRASIL, 2010).

A comunicação e coordenação entre diferentes níveis de atendimento e serviços externos também sofrem com problemas, onde dificuldades na troca de informações e na coordenação de cuidados podem levar a falhas no acompanhamento dos pacientes e na continuidade do tratamento. Outro desafio é a capacitação e treinamento, pois a necessidade contínua de capacitação para os profissionais de saúde é constante, e a falta de formação adequada pode afetar a competência dos profissionais e a implementação de boas práticas no atendimento. Por fim, a gestão de dados e documentação eficaz é essencial. A manutenção de registros precisos é um desafio importante, pois a documentação inadequada pode comprometer a qualidade da informação disponível para a tomada de decisões e para o planejamento do cuidado (SILVA, 2018).

5.3 Impacto da Rede de Apoio na Qualidade do Atendimento

A eficácia da rede de apoio tem um impacto direto na qualidade do atendimento na UBS Moinho Velho – Pirituba. Quando a rede está bem estruturada e funcionando adequadamente, ela contribui para a melhoria na coordenação de cuidados, facilitando a integração entre diferentes serviços e profissionais de saúde, o que garante que os pacientes recebam um cuidado contínuo e bem integrado (DONABEDIAN, 2003). Isso resulta em uma abordagem mais holística e eficaz no tratamento das condições de saúde.

Além disso, a satisfação dos pacientes tende a aumentar, pois quando os serviços são bem coordenados e os profissionais de saúde estão bem-preparados, os pacientes experimentam uma maior satisfação com o atendimento recebido, melhorando a qualidade do atendimento e tornando a experiência do paciente mais positiva. Uma rede de apoio bem-organizada também pode reduzir erros e ineficiências no atendimento, assegurando que os processos sejam realizados conforme as melhores práticas e protocolos estabelecidos (ESPERIDIÃO; TRAD, 2007). Isso leva à otimização do uso de recursos, onde a integração dos serviços permite uma melhor alocação dos recursos disponíveis, evitando desperdícios e maximizando a eficiência dos processos, o que é crucial em um ambiente com

recursos limitados. Além disso, a coordenação entre equipes e serviços permite uma gestão mais eficaz de condições crônicas, contribuindo para um acompanhamento mais eficiente dessas condições e melhorando os resultados de saúde a longo prazo.

Em suma, a análise da rede de apoio na UBS Moinho Velho – Pirituba revela que, embora haja desafios significativos, uma rede de apoio bem estruturada e coordenada pode ter um impacto positivo substancial na qualidade do atendimento. A superação desses desafios e a otimização da rede de apoio são essenciais para melhorar os serviços de saúde oferecidos à comunidade e promover um sistema de saúde mais eficaz e eficiente.

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados apresentados foram baseados em 51 respondentes, conforme descrito na pesquisa, pelo *GOOGLE-FORMS*. Esse número representa a base amostral utilizada para avaliar a qualidade do atendimento e identificar as áreas prioritárias de melhoria na UBS Moinho Velho – Pirituba.

A pesquisa, em forma de questionário (*FORMS*), aplicada na UBS Moinho Velho – Pirituba revelou dados importantes sobre o perfil dos usuários, a percepção da qualidade do atendimento e as prioridades de melhoria.

6.1 Perfil dos Respondentes

Idade: A maioria (52,9%) está na faixa etária de 30 a 50 anos, evidenciando o atendimento de uma população economicamente ativa.

Gênero: Predominância de mulheres (72,5%), destacou a importância do papel da UBS no cuidado à saúde feminina.

Escolaridade: A maioria (51%) tem ensino médio completo, indicando que o público atendido possui formação básica.

Figura 1 – Faixa etária dos respondentes

Fonte: Elaboração própria

Figura 2 – Gênero dos respondentes

Fonte: Elaboração própria

Figura 3 – Escolaridade dos respondentes

Fonte: Elaboração própria

6.2 Frequência e Serviços Utilizados

A maioria (54,9%) utiliza os serviços regularmente, com destaque para consultas médicas (90,2%) e farmácia (58,8%).

Serviços como atendimento odontológico (19,6%) e planejamento familiar foram menos procurados, sugerindo áreas que poderiam receber maior divulgação ou incentivo.

Figura 4 – Frequência de uso dos serviços da UBS

Fonte: Elaboração própria

Figura 5 – Serviços utilizados na UBS estudada

Fonte: Elaboração própria

6.3 Avaliação do Atendimento

Tempo de Espera: Regular para 52,9% e bom para 31,4%, mas ainda há insatisfação significativa (15,7%).

Respeito e Cortesia: A avaliação foi majoritariamente positiva (51% muito respeitoso), mas 21,6% relataram experiências negativas, apontando a necessidade de treinamento contínuo da equipe.

Infraestrutura: Embora 49% a considerem adequada, 31,4% avaliaram como insuficiente, indicando limitações estruturais que impactam a experiência do usuário.

Figura 6 – Avaliação do tempo de espera para atendimento

6. Como você avalia o tempo de espera para ser atendido na UBS?
51 respostas

Fonte: Elaboração própria

Figura 7 – Avaliação do atendimento quanto ao respeito e cortesia

7. A equipe da UBS trata você com respeito e cortesia?
51 respostas

Fonte: Elaboração própria

Figura 8 – Avaliação da infraestrutura da UBS

Fonte: Elaboração própria

6.4 Rede de Apoio e Recomendação

Rede de Apoio: Satisfatória para 49%, mas ainda com 15,7% insatisfeitos.

Recomendação da UBS: 61% recomendariam a unidade, mas 15,7% não o fariam, sugerindo espaço para melhorias que aumentem a confiança dos usuários.

Figura 9 – Avaliação da rede de apoio

Fonte: Elaboração própria

Figura 10 – Recomendação da UBS

Fonte: Elaboração própria

6.5 Áreas Prioritárias de Melhoria

Na questão aberta, os participantes indicaram áreas que necessitam de atenção para melhoria dos serviços. Entre os principais pontos destacados estão:

Aumento do número de profissionais.

Redução do tempo de espera para consultas e exames.

Melhorias na infraestrutura.

Organização mais eficiente no atendimento.

7 DISCUSSÃO

Os resultados mostraram que a UBS Moinho Velho desempenha um papel crucial no atendimento à saúde local, especialmente entre as mulheres. No entanto, a sobrecarga de demandas e a infraestrutura insuficiente são barreiras significativas.

Atendimento Regular: Embora a maioria dos usuários tenha uma percepção positiva ou regular do tempo de espera, a insatisfação (15,7%) demonstra que é preciso melhorar a eficiência operacional para atender à crescente demanda.

Público Majoritariamente Feminino: A alta participação de mulheres reflete uma utilização intensa por esse grupo, especialmente em serviços de atenção básica e saúde reprodutiva. Isso sugere que programas direcionados à saúde da mulher poderiam ser expandidos.

Desafios Estruturais: A avaliação mediana da infraestrutura (49% adequada e 31,4% insuficiente) reforça a necessidade de investimentos, especialmente em equipamentos e ampliação de espaços físicos.

Esses pontos convergem para a importância de uma gestão pública mais focada em planejamento estratégico, investimento contínuo e diálogo com a comunidade.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa identificou áreas prioritárias de melhoria, incluindo a necessidade de aumentar o número de profissionais, reduzir o tempo de espera para consultas e exames, melhorar a infraestrutura física e organizar os processos de atendimento. Comentários dos usuários reforçaram a urgência dessas demandas, como a necessidade de mais médicos e maior agilidade nos atendimentos.

As análises desses resultados apontaram um papel crucial desempenhado pela UBS na promoção da saúde local, especialmente entre mulheres e pessoas de escolaridade básica. No entanto, problemas estruturais e operacionais limitam a qualidade do serviço. Investimentos em infraestrutura, treinamento contínuo da equipe e reorganização dos processos são essenciais. Recomenda-se, ainda, uma maior divulgação dos serviços menos utilizados, como odontologia e planejamento familiar. Esses dados fornecem uma base sólida para o desenvolvimento de políticas públicas que promovam uma melhor qualidade e equidade no atendimento, atendendo às expectativas da comunidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. *Manual de acreditação das organizações prestadoras de serviços hospitalares*. 5. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2010.

BRASIL. *Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)*. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017.

DONABEDIAN, A. *A qualidade do cuidado: como pode ser avaliada?* 3. ed. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas, 2003.

ESPERIDIÃO, M. A.; TRAD, L. A .B. *Avaliação qualitativa de serviços de saúde: uma abordagem centrada na satisfação dos usuários*. In: MALIK, A. M.; PINTO, N. O. *Gestão da qualidade em serviços de saúde: teoria, crítica e prática*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. p. 173-193.

MALIK, A. M.; PINTO, N. O. *Gestão da qualidade em serviços de saúde: teoria, crítica e prática*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

MENDES, E. V. *As redes de atenção à saúde*. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 15, n. 5, p. 2297-2305, 2010.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). *World Health Report: Improving Health System Performance*. Genebra: WHO, 2000. Disponível em: <https://www.who.int>. Acesso em: 28 nov. 2024.

PAIM, J. S. *O que é o SUS?* São Paulo: Hucitec, 2021.

SILVA, A. C. *Avaliação da qualidade do atendimento em unidades básicas de saúde no município de São Paulo*. 2018. 200 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.

SOUZA, L. C. de; VIEIRA, M. J. F.; MENDES, W. V. V. *Avaliação da qualidade do atendimento em saúde: uma revisão da literatura*. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 20, n. 3, p. 920-930, 2015.

PERCEPÇÃO SUBJETIVA DE SATISFAÇÃO DE PROFESSORES DE DIREITO QUANTO AO TRATAMENTO DE DADOS E A EFETIVIDADE DA LGPD (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS)

Subjective Perception of Satisfaction of Law Professors Regarding Data Processing and the Effectiveness of the LGPD (General Data Protection Law)

Robson Barbosa; (prof.robson@ifsp.edu.br)

Anne Caroline de Lima Silva; (anne.l@aluno.ifsp.edu.br)

Fernando César Mendonça; (fernando.mendonca@ifsp.edu.br)

IFSP, campus São Paulo/Pirituba – Tecnologia em Gestão Pública

RESUMO

O presente artigo analisa a percepção subjetiva de professores de Direito sobre o tratamento de dados pessoais e a aplicação prática da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil, visando contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas e práticas institucionais mais eficazes. Por meio de entrevistas direcionadas a um grupo específico de profissionais, foram investigadas dimensões como compreensão da legislação, clareza e acessibilidade das políticas de privacidade, confiança nas medidas de segurança, transparência no tratamento de dados, impacto no cotidiano e exercício de direitos. Nesse sentido, os resultados revelam avanços significativos na conscientização e na estruturação normativa da LGPD, destacando o reconhecimento de sua importância para a proteção de dados; contudo, evidenciam desafios relevantes, como lacunas na comunicação acerca dos métodos utilizados no tratamento de dados, insuficiência de medidas de segurança e dificuldades no exercício de direitos pelos titulares, o que reforça a necessidade de melhorias tanto na implementação quanto na fiscalização da lei. Por fim, sugere-se intervenções, tais como o fortalecimento e aprimoramento da aplicação da LGPD, com ênfase em educação digital, fiscalização efetiva e governança colaborativa, além de se destacar brechas para futuras pesquisas, como estudos sobre a percepção em outros segmentos e análises comparativas com cidadãos de outros países.

Palavras-Chave: Lei Gera de Proteção de Dados (LGPD); proteção de dados; gestão pública; Direito Digital; privacidade.

ABSTRACT

This article analyzes the subjective perception of law professors about the processing of personal data and the practical application of the General Data Protection Law (LGPD) in Brazil, aiming to contribute to the development of more effective public policies and institutional practices. Through interviews directed at a specific group of professionals, dimensions such as understanding of the legislation, clarity and accessibility of privacy policies, trust in security measures, transparency in data processing, impact on daily life and exercise of rights were investigated. In this sense, the results reveal significant advances in the awareness and normative structuring of the LGPD, highlighting the recognition of its importance for data protection; however, they highlight relevant challenges, such as gaps in communication about the methods used in data processing, insufficient security measures and difficulties in the exercise of rights by data subjects, which reinforces the need for improvements in both the implementation and monitoring of the law. Finally, interventions are suggested, such as strengthening and improving the application of the LGPD, with an emphasis on digital education, effective monitoring and collaborative governance, in addition to highlighting gaps for future research, such as studies on perception in other segments and comparative analyses with citizens from other countries.

Keywords: General Data Protection Law (LGPD); data protection; public administration; Digital Law; privacy.

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento técnico-científico atual é sem precedentes e, graças à crescente digitalização, grande gama de tecnologias e pouca delimitação de fronteiras éticas e legais positivadas, o crescimento da insegurança jurídica acompanha, quase concomitantemente, esses avanços. Para se compreender a atual situação tecnológico-informacional, cabe contextualizar a principal mudança econômico-social do último século: a partir da década de 1960, a economia nacional - de caráter urbano-industrial - cedeu lugar a uma economia global centrada na informação; fenômeno, esse, que foi descrito por BELL(1973) como o “surgimento de sociedades pós-industriais”. Neste artigo, o autor destacou a significativa queda da agricultura que, em 1870, empregava 47% da força de trabalho nos EUA, enquanto, um século depois, empregava apenas 3% dessa força de trabalho; esse padrão de transformação econômica, inicialmente observado nos EUA, foi gradualmente replicado no Brasil, com a contínua redução da participação da indústria no Produto Interno Bruto (PIB).

Nesse contexto, a interpretação de Manuel Castells (CASTELLS, 2009) sobre a sociedade em rede amplia as reflexões de Bell ao introduzir uma análise sobre a centralidade das redes digitais na estrutura social contemporânea. Conforme Castells, houve uma massiva digitalização de serviços e processos - atividades essenciais, como pesquisa, comunicação, lazer e entretenimento, o que resultou em uma estreita integração entre dados, governanças e tecnologias; assim, a sociedade em rede não apenas corrobora as mudanças identificadas por Bell, mas também destaca a reconfiguração das relações sociais e econômicas em uma era marcada pela informação e conectividade digital (CASTELLS, 2009).

Assim, este estudo se insere nesse contexto, investigando como professores de Direito percebem a aplicação prática da LGPD, explorando aspectos como a clareza, acessibilidade, confiança e transparência das políticas de privacidade. A pesquisa, ao se concentrar em uma amostra composta por professores de Direito, visa não apenas

identificar possíveis lacunas na aplicação da LGPD, mas também contribuir para o aprimoramento das políticas de proteção de dados, fortalecendo a confiança dos cidadãos nas medidas adotadas para proteger sua privacidade em um mundo cada vez mais interconectado.

A classe profissional escolhida pressupõe-se que esses profissionais possuem um conhecimento técnico e jurídico aprofundado das leis e regulamentos – incluindo a LGPD – por conta da grade curricular do curso em que lecionam, o que lhes permite fornecer análises mais precisas sobre sua aplicação prática, implicações legais e desafios enfrentados na implementação, contribuindo para uma avaliação mais completa da eficácia da lei.

A experiência prática desses docentes é um elemento crucial; lidando com questões de proteção de dados e estando inseridos academicamente no campo que trata das ordenações legais, eles acumulam entendimentos e visões valiosas sobre o impacto real da LGPD. Outro aspecto significativo é a capacidade desses profissionais de analisar criticamente a legislação; diferentemente da população geral, cuja compreensão da LGPD pode ser, de alguma forma, limitada ou baseada exclusivamente em experiências pessoais, espera-se que professores de Direito ofereçam uma análise fundamentada, baseada em estudos, casos e práticas jurídicas.

Nesse sentido, mesmo que a pesquisa com o público geral pudesse fornecer informações sobre a conscientização pública e a percepção geral acerca da LGPD, ela não ofereceria o nível de profundidade e análise técnica que o presente trabalho espera dos profissionais do Direito.

2 A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

Quase como uma consequência da crescente digitalização dos serviços e vasta coleta de dados pessoais, é crescente o número de desafios relacionados à proteção da privacidade e segurança dos indivíduos. Nesse sentido, o Brasil, ao promulgar-la em 2018, buscou alinhar-se a uma tendência global de regulamentação do tratamento de dados pessoais, visando proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade em um cenário em que as informações circulam com velocidade e volume sem precedentes (TEIXEIRA & GUERREIRO, 2022); contudo, a eficácia dessa

legislação depende não apenas de sua implementação formal, mas também de sua percepção e compreensão por parte daqueles que lidam diretamente com sua aplicação.

O principal objetivo desta lei é proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, além do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Esta lei também busca a criação de um cenário de segurança jurídica e a padronização de regulamentos e práticas para promover a proteção aos dados pessoais de todo cidadão que esteja no Brasil, de acordo com os parâmetros internacionais existentes.

A lei, em sua íntegra, pode ser vista em Brasil (2018).

3 METODOLOGIA

No que tange à metodologia, foi aplicado um questionário fechado, com análise quantitativa, composto por 30 questões objetivas e escala de *Likert* para medir o grau de satisfação dos participantes em relação às questões levantadas. Posteriormente, os dados coletados foram analisados utilizando-se métodos estatísticos descritivos, como médias, frequências e distribuições percentuais.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

4.1 Compreensão e clareza da LGPD

Conforme pode ser visto na figura 1, maioria daqueles que responderam concorda parcialmente ou totalmente que possuem conhecimento adequado sobre a LGPD (87%), o que permite pressupor que são professores capazes de fornecer opiniões pertinentes acerca da temática.

Figura 1: Conhecimento sobre as normas da LGPD

1. Tenho conhecimento adequado sobre as normas estabelecidas pela LGPD.

38 Respostas

Fonte: Elaboração própria

Nesse contexto, os respondentes percebem certo esforço das instituições para tornar as políticas de privacidade acessíveis e claras (figura 2 – 63,2%), mas entendem que há falta de clareza sobre a utilização dos dados ao preencher cadastros (figura 3 – 73,7%). Assim, é possível depreender que, embora haja um nível satisfatório de compreensão das normas da LGPD, a comunicação sobre o uso de dados em situações práticas ainda é um ponto de incerteza.

Figura 2: Percepção sobre a clareza das políticas de privacidade da LGPD

2. Percebo que as políticas de privacidade são escritas de forma clara e fácil de entender.

38 Respostas

Fonte: Elaboração própria.

Figura 3: Percepção sobre a clareza na utilização dos dados na LGPD.

4. Sinto que há informações claras sobre como os dados serão utilizados ao preencher cadastros online ou em aplicativos.

38 Respostas

Fonte: Elaboração própria.

Os dados obtidos indicam que a grande maioria dos participantes entende que as medidas de segurança das plataformas digitais não são adequadas (73,7%), conforme pode ser visto na figura 4 e não confia nas instituições para evitar o uso indevido de dados pessoais (89,5%), visto na figura 5, ficando nítida a existência de lacunas em relação à transparência e à confiança nas instituições.

Figura 4: Confiança nas medidas de segurança da LGPD.

6. Confio que as medidas de segurança adotadas pelas plataformas digitais são adequadas.

38 Respostas

Fonte: Elaboração própria.

Figura 5: Confiança nas instituições e uso dos dados

9. Tenho confiança na capacidade das instituições de evitar o uso indevido de dados pessoais coletados.

38 Respostas

Fonte: Elaboração própria.

Uma outra questão abordou se a LGPD acarretou melhorias significativas no tratamento de dados, e, conforme figura 6, obteve respostas amplamente favoráveis (84,3%). Ainda assim, a satisfação acerca do acesso às garantias da LGPD apresentou respostas mais dispersas (63,1% de insatisfação), que pode ser visto na figura 7, indicando desafios no entendimento prático das normas; o que leva ao entendimento de que os avanços proporcionados pela LGPD são reconhecidos, mas há margem para aprimorar o acesso às suas garantias.

Figura 6: Percepção sobre melhorias no tratamento de dados.

19. Acredito que a LGPD trouxe melhorias significativas na forma como os dados pessoais coletados são tratados no geral.

38 Respostas

Fonte: Elaboração própria.

Figura 7: Percepção com a facilidade de acesso às informações e garantias da LGPD

18. Estou satisfeito(a) com a facilidade de acesso às informações sobre as garantias da LGPD em situações como contratos e termos de uso de serviços digitais.

38 Respostas

Fonte: Elaboração própria.

A maioria concorda que a LGPD impactou positivamente na segurança digital (68,4%) e aumentou a clareza nas políticas de privacidade (65,8%) – figuras 8 e 9. Contudo, a confiança em compartilhar dados pessoais ainda não é unanimidade (figura 10 – 63,2% não confia), ou seja, apesar dos avanços, a LGPD não eliminou completamente as barreiras de confiança no compartilhamento de dados pessoais.

Figura 8: Percepção sobre a segurança digital.

21. Acho que a LGPD impactou positivamente a segurança digital em serviços como e-commerce e redes sociais.

38 Respostas

Fonte: Elaboração própria.

Figura 9: Percepção sobre a LGPD nas políticas de privacidade de sites e aplicativos.

Fonte: Elaboração própria.

Figura 10: Questão 22 do questionário.

Fonte: Elaboração própria.

As questões que avaliam a facilidade de exercer os direitos de titular de dados, apresentadas nas figuras 11 e 12, mostram dificuldade quanto ao exercício desses direitos (68,5%) e quanto à comunicação com as instituições (65,8%). Nesse sentido, pode se perceber que, apesar de a LGPD aumentar a conscientização sobre os direitos, como visto na figura 13 (entendimento de 92,2%), a efetivação prática desses direitos ainda enfrenta desafios de implementação.

Figura 11: Percepção na facilidade em exercer direitos.

26. Tenho facilidade em exercer meus direitos de titular de dados quando se trata de corrigir ou excluir informações pessoais em serviços que utilizo.

38 Respostas

Fonte: Elaboração própria.

Figura 12: Percepção sobre as respostas às solicitações de acesso.

27. As instituições respondem prontamente às minhas solicitações de acesso, correção ou exclusão de dados pessoais em situações do dia a dia.

38 Respostas

Fonte: Elaboração própria.

Figura 13: Percepção da LGPD na consciência sobre os direitos

30. A LGPD aumentou minha consciência sobre os meus direitos em relação aos dados pessoais em atividades diárias, como o uso de aplicativos e redes sociais.

38 Respostas

Fonte: Elaboração própria.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Primeiramente, dado o caráter multifacetado do tema, foi constatado que há diversos pontos ainda inexplorados, como a investigação da percepção subjetiva acerca da LGPD em outros grupos – como consumidores e pequenos empresários; a análise do impacto dessa legislação em setores críticos – saúde, educação e segurança pública; a comparação da confiança na LGPD com a confiança de cidadãos de outros países com os seus respectivos marcos legais sobre tratamento de dados – como os europeus quanto ao GDPR (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados); e o estudo das implicações da LGPD para o setor público e o papel dos governos na proteção de dados.

De forma geral, a análise permitiu concluir que, embora a LGPD seja amplamente percebida como um marco positivo na proteção de dados pessoais, ainda assim persistem desafios significativos para sua implementação plena e eficaz. Nesse sentido, os docentes de Direito reconhecem avanços na segurança digital e na conscientização sobre direitos, mas apontam deficiências em aspectos como confiança nas instituições, clareza na comunicação e efetivo exercício dos direitos garantidos pela legislação, o que indica que o potencial da LGPD ainda não foi integralmente explorado.

Portanto, para consolidar seus impactos positivos, mostra-se indispensável um esforço conjunto entre empresas, órgãos reguladores e cidadãos. Nessa ótica, as instituições devem adotar práticas mais transparentes e proativas, enquanto a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) precisa reforçar sua fiscalização acerca do efetivo cumprimento da lei; paralelamente, a capacitação dos titulares de dados para exercerem seus direitos de forma plena e crítica é fundamental para fortalecer a relação entre indivíduos e organizações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AVAST. *Os últimos 10 maiores vazamentos de dados*. 2019. Disponível em: <https://blog.avast.com/pt-br/os-ultimos-10-maiores-vazamentos-de-dados>. Acesso em: 16 ago 2024.

BELL, D. *O Advento da Sociedade Pós-industrial*. São Paulo, Cultrix, 1973. ISBN 978-853590-496-3.

BERMUDES, W. L.; SANTANA, B. T.; BRAGA, J. H. O. ; SOUZA, P. H. *Tipos de escalas utilizadas em pesquisas e suas aplicações*. Revista Vértices, IS. 1., v. 18, n. 2, p. 7-20, 2016. DOI: 10.19180/1809-2667.v18n216-01. Disponível em: <https://editoraessentia.iff.edu.br/index.php/vertices/article/view/1809-2667.v18n216-01>. Acesso em: 26 ago. 2024.

BRASIL. [Constituição (1988)]. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 19 jul 2024.

BRASIL. [Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)]. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Brasília, CF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 07 mai 2024.

CARVALHO, H. E. R. H. *LGPD e GDPR: uma análise dos regulamentos de proteção de dados pessoais com foco na tecnologia*. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito). Niterói: UFF, 2019. Disponível em: https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/30698/TCC_HANNIBAL_ESCOBAR_RAMOS_HENRIQUES_DE_CARVALHO.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 18 ago 2024.

CASTELS, Manuel. *A sociedade em rede*. São Paulo: Paz e terra, 2013. ISBN 978-85-7753-036-6.

CORDEIRO, H. *Do micronegócio ao grande e-commerce: é hora de se adequar!*. SERPRO. 2019. Disponível em: <https://www.serpro.gov.br/lgpd/noticias/e-commerce-micronegocio-lgpd-leiger-al-protecao-dados-pessoais>. Acesso em: 18 ago 2024.

COTS, M.; OLIVEIRA, R. *Lei geral de proteção de dados pessoais*. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, Thomson Reuters Brasil, 2019.

FACHIN, O. *Fundamentos de metodologia: noções básicas em pesquisa científica*. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. ISBN 978-85-02-63653-8

LÉTOURNEAU, J. *Ferramentas para o pesquisador iniciante*. São Paulo: Martins Fontes, 2011. ISBN: 978-85-7827-341-5.

MATTAR, J. *Metodologia científica na era da informação*. 3. ed. São Paulo, Saraiva, 2008. ISBN: 978-85-02-06447-8.

NISSEMBAUM, H. *Privacy in context: technology, policy and the integrity of social life*. Stanford: Stanford University Press, 2010.

PINHEIRO, P. P. *Proteção de dados pessoais: comentários à lei n. 13.709/2018 LGPD*. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

TECMUNDO. *Quais foram os 7 maiores vazamentos de dados da história?*. 2024. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/seguranca/282594-7-maiores-vazamentos-dados-historia.htm>. Acesso em: 16 ago 2024.

TEIXEIRA, T.; GUERREIRO, R. M. *Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD): Comentada Artigo por Artigo*. São Paulo: Editora Saraiva, 2022. E-book. ISBN 9786555599015. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555599015/>. Acesso em: 25 mar. 2024.

TEFFÉ, C. S. de; VIOLA, M. *Tratamento de dados pessoais na LGPD: estudo sobre as bases legais*. Rio de Janeiro: Civilistica.com. v. 9, n. 1, p. 1–38, 2020. Disponível em: <https://civilistica.emnuvens.com.br/redc/article/view/510>. Acesso em: 17 ago 2024.

‘ENTRE A LEGISLAÇÃO E A REALIDADE: UMA ANÁLISE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA LGPD E AS PRÁTICAS DE PROTEÇÃO DE DADOS EM MICRO E PEQUENOS EMPREENDIMENTOS NO DISTRITO DE PIRITUBA

Between Legislation and Reality: An Analysis on the Implementation of the LGPD and Data Protection Practices in Micro and Small Businesses in The District of Pirituba

Maria de Fátima Machado (fatima.m@aluno.ifsp.edu.br)

Shirlei de Lima Druska Barbante (shirlei.druska@aluno.ifsp.edu.br)

Robson Barbosa (prof.robson@ifsp.edu.br)

Fernando César Mendonça (fernando.mendonca@ifsp.edu.br)

IFSP, campus São Paulo/Pirituba – Tecnologia em Gestão Pública

RESUMO

Este artigo científico tem como objetivo analisar os aspectos sociais da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no contexto dos micro e pequenos negócios do Distrito de Pirituba, com foco em como esses estabelecimentos lidam com as exigências da legislação em relação à proteção de dados pessoais. A pesquisa adota metodologia com uma abordagem quantitativa, utilizando questionário para mapear o perfil socioeconômico dos comerciantes locais, suas práticas de proteção de dados e o impacto da LGPD em suas operações comerciais. O estudo visa identificar os principais desafios enfrentados por essas negociações, incluindo questões de conformidade e a necessidade de adequação à legislação, bem como recomendações práticas e políticas públicas que podem facilitar a adaptação à LGPD, promovendo maior segurança no tratamento de dados e conscientização sobre os direitos dos consumidores. A análise busca fornecer uma visão detalhada da aplicação da LGPD no nível local, destacando a importância da educação e apoio aos micros e pequenos empreendedores para a plena conformidade com a lei e a melhoria da gestão de dados pessoais no setor.

Palavras-Chave: Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); Micro e Pequenos Comércios; Proteção de dados pessoais.

ABSTRACT

This scientific article aims to analyze the social aspects of the General Law of Data Protection (LGPD) in the context of micro and small businesses in the District of Pirituba, focusing on how these establishments deal with the demands of legislation regarding the protection of personal data. The research adopts methodology with a quantitative approach, using a questionnaire to map the profile socioeconomic status of local merchants, their data protection practices and the impact of LGPD on your business operations. The study aims to identify the main challenges facing these negotiations, including issues of compliance and the need to adapt to legislation, as well as recommendations practices and public policies that can facilitate adaptation to the LGPD, promoting greater security in data processing and awareness of the rights of consumers. The analysis seeks to provide a detailed view of the application of the LGPD at the local level, highlighting the importance of education and support for micro and small entrepreneurs for full compliance with the law and improved management of personal data in the sector.

Keywords: General Data Protection Law (LGPD); Micro and Small Businesses; Protection of personal data.

1 INTRODUÇÃO

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) foi sancionada em 14 de agosto de 2018, através da Lei nº 13.709, após um longo período de debates e adaptações ao contexto brasileiro. Inspirada pelo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia, a LGPD buscou estabelecer um marco legal que protegesse os direitos de privacidade e liberdade dos cidadãos em relação ao tratamento de seus dados pessoais. A sua criação foi impulsionada pela crescente digitalização da economia e pelas frequentes notícias de vazamentos de dados, evidenciando a necessidade de regulamentação específica para proteger informações sensíveis.

Na opinião de Junqueira (2023, p.29):

“A LGPD é inspirada na regulação de proteção de dados da União Europeia, GDPR (General Data Protection Regulation), aprovada em 2016, com o objetivo de abordar a proteção das pessoas físicas no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e em vigor naquele continente desde 2018.

A aprovação da GDPR (General Data Protection Regulation) pela União Europeia, tida como a legislação mais avançada sobre a proteção de dados da pessoa natural, fez com que outros países também criassem leis específicas para a proteção da pessoa natural quanto ao tratamento de dados, pois a inexistência de legislação e a falta de reciprocidade no que concerne a essa matéria passou a constituir uma barreira econômica para a realização de negócios e o comércio internacional, em especial, com os países integrantes da União Europeia.”

A vigência da LGPD iniciou-se em setembro de 2020, marcando um novo paradigma na gestão e proteção de dados pessoais no Brasil. A partir de então, todas as empresas, independentemente de seu porte, passaram a ter a obrigação de adequar seus processos internos para garantir a conformidade com a lei. A Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) foi instituída como o órgão regulador

responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD, conferindo-lhe autoridade para aplicar sanções administrativas em casos de descumprimento a partir de agosto de 2021.

O principal objetivo da LGPD é assegurar o direito à privacidade e à proteção dos dados pessoais, estabelecendo regras claras sobre o tratamento dessas informações por parte das empresas e entidades. A lei visa fomentar um ambiente de transparência e segurança jurídica, promovendo a confiança nas relações comerciais e no uso de tecnologias digitais. Além disso, a LGPD propicia o fortalecimento da autodeterminação informativa, permitindo aos titulares dos dados um maior controle sobre suas informações pessoais, garantindo-lhes direitos como acesso, correção, exclusão e portabilidade de dados.

Neste contexto, o crescimento e a vitalidade dos micro e pequenos comércios desempenham um papel fundamental no tecido econômico e social das comunidades urbanas. No Distrito de Pirituba, situado na região noroeste do município de São Paulo, tais estabelecimentos não apenas fomentam a economia local, mas também são pilares essenciais na manutenção das dinâmicas sociais e culturais da região. Estes negócios, contudo, enfrentam desafios crescentes à medida que novas regulamentações, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), exigem adequações e uma compreensão aprofundada de suas demandas específicas. Assim, torna-se imperativo investigar como os aspectos sociais dos micro e pequenos comércios neste bairro se alinham com as exigências da LGPD, a fim de identificar necessidades e propor soluções eficazes.

De acordo com Farias (2023, p. 50):

“A LGPD em seu art. 1º estabelece que a lei se destina a tutelar as liberdades e direitos fundamentais e direitos individuais do titular do dado pessoal. Mas quem é o titular do dado pessoal? Titular de dado pessoal é a pessoa natural, ou seja, é a pessoa física que tem a tutela da lei.

Vale, aqui, ressaltar a figura do empresário individual, que muito embora possa ter inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, inclusive com registro em Junta Comercial, é apenas uma ficção jurídico-tributária, sendo o empresário individual a própria pessoa natural, respondendo os seus próprios bens pelas obrigações que assumiu no exercício da atividade empresária, gozando, em princípio, proteção legal de seus dados. Aguardaremos eventual regulamentação ou orientação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados – ANPD sobre o tema.

Do outro lado da relação estão as pessoas que realizam o tratamento e processamento de dados pessoais, o controlador ou o processador, os quais, segundo definido no art. 3º da LGPD, podem ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, seja esta última de direito privado ou de direito público.”

O presente trabalho focou na aplicabilidade da lei à figura do agente de tratamento de pequeno porte, que foi regulado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados por meio da publicação da Resolução CD/APND nº 2º, de 27 de janeiro de 2022, cujos conceitos utilizados na resolução serão abordados no decorrer deste estudo.

Uma das grandes discussões relacionadas à obrigatoriedade de implantação de um projeto de adequação à LGPD, com a criação de um programa de conformidade, são os custos envolvidos, que podem exigir, em muitos casos, grandes investimentos em pessoas e ferramentas tecnológicas para preservação de dados pessoais, com força de inviabilizar ou dificultar a continuidade da atividade exercida pelo agente de tratamento de pequeno porte, tenha ou não fim econômico, além de afastar esses agentes de uma necessária mudança de cultura sobre o correto uso e tratamento de dados pessoais.

A discussão sobre um tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, com uma flexibilização na regulamentação a elas aplicadas, foi incluída na primeira reforma da LGPD, em 2019, com a previsão do artigo 55-J, XVIII, que atribuiu competência delegada para que a ANPD edite normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados direcionados para às microempresas e empresas de pequeno porte e iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo, que auto declarem startups ou empresa de inovação. Isso se justifica porque, em levantamento realizado em 2015, com base no Cadastro Central de Empresas 2012-2015/IBGE, constatou-se que as micro empresas apresentam participação superior a 87% (oitenta e sete por cento) das empresas ativas em todos os setores de atividade analisados (Indústria, Construção, Comércio, Serviços), sendo que, se somadas as microempresas com as pequenas empresas, constata-se que 97% (noventa e sete por cento) das empresas nacionais em todos os setores são micro ou pequena

empresa. O SEBRAE publicou em 2020 que “o MEI representa hoje 56,7% das empresas no Brasil e 79,3% das empresas abertas no passado”.

A preocupação sobre as eventuais dificuldades de implementação da cultura da privacidade de dados nas micro, pequenas e médias empresas, seja por custos elevados de implementação ou por pouco interesse na matéria, não passou despercebido pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) que, ao publicar a sua agenda regulatória para o biênio de 2012-2022, classificou esse tema como prioritário, lançando inclusive minuta de resolução específica a ser aplicável aos agentes de tratamento de pequeno porte, que, após consulta pública, que resultou na edição da Resolução CD/ANPD nº 2, de 27 de janeiro de 2022, com a seguinte ementa: “Aprova o Regulamento de aplicação de Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de proteção de Dados Pessoais (LGPD), para agentes de tratamento de pequeno porte”.

Ao apresentar a justificativa para a elaboração de resolução aplicável aos agentes de tratamento de pequeno porte, ANPD, ao mesmo tempo em que apontou a necessidade de flexibilização no cumprimento de algumas obrigações estabelecidas na LGPD, reforçou a importância da mudança de cultura, no sentido de que, independentemente do porte da empresa, os direitos dos titulares de dados pessoais não se modificam (art. 17 LGPD), devendo ser sempre preservados.

Os micros e pequenos comerciantes do Distrito de Pirituba lidam diariamente com uma variedade de questões que transcendem o simples ato de comercializar bens e serviços. Suas operações são intrinsecamente ligadas às características sociais do bairro, refletindo e moldando o comportamento e as expectativas da comunidade local. A implementação da LGPD, enquanto marco regulatório necessário para a proteção dos dados pessoais, introduz um conjunto de demandas que pode impactar significativamente esses negócios. Portanto, é crucial examinar como essas empresas compreendem e atendem a tais demandas, e quais são as principais dificuldades encontradas nesse processo de adaptação.

Na opinião de Kohls, Dutra e Welter (2022, p. 103):

“Do ponto de vista dos titulares, a LGPD deve representar uma nova fase de empoderamento e segurança, acima de tudo, porque, pela lei, as empresas serão obrigadas a deixar transparente para os titulares o que fazem com suas informações pessoais. Além disso, toda organização que coletar dados pessoais será responsável por garantir a proteção e a privacidade dessas informações.

Isso significa uma nova era no sentido de proteção de dados, pois a lei deixa claro quais obrigações e práticas as organizações deve seguir.

Já, na visão das organizações, a primeira reação costuma ser negativa, levando-se em conta os custos para a adaptação às regras impostas, além de muitas mudanças que, claro, não são fáceis de serem realizadas. No entanto, é possível também olhar para o lado positivo de toda essa regulamentação, já que ela pode trazer, inclusive, benefícios para as empresas, com propostas de ações de melhorias e oportunidades de inovação. Entender os principais desafios e oportunidades auxilia a implementação da adequação, uma vez que traz luz para pontos que, eventualmente, podem passar despercebidos.”

Ademais, a adequação à LGPD implica não só em mudanças tecnológicas e processuais, mas também em uma transformação cultural que envolve educar e sensibilizar os proprietários e funcionários sobre a importância da proteção de dados. Nesse contexto, é essencial identificar as lacunas de conhecimento e os recursos disponíveis para apoiar esses comerciantes. Através de uma análise detalhada dos aspectos sociais que influenciam a resposta dos micros e pequenos negócios à LGPD, este estudo pretende fornecer uma visão abrangente das demandas específicas e propor estratégias que facilitem a conformidade regulatória, promovendo ao mesmo tempo a sustentabilidade e o crescimento desses estabelecimentos.

Este levantamento, portanto, visa a oferecer uma contribuição significativa tanto para a literatura acadêmica quanto para a prática empresarial, ao destacar a intersecção entre regulamentação de dados e dinâmica social em um contexto específico. Ao investigar as perspectivas dos comerciantes do distrito de Pirituba, esperamos delinear um panorama claro das exigências impostas pela LGPD e das respostas a elas, revelando como os aspectos sociais influenciam e são influenciados pela implementação dessa lei. Através de uma abordagem metódica e contextualizada, esta pesquisa aspira fornecer perspectivas valiosas que possam orientar futuras políticas públicas e iniciativas de apoio aos micros e pequenos negócios.

2 DEFINIÇÃO GEOGRÁFICA

O distrito de Pirituba, situado na região noroeste do município de São Paulo, é uma área predominantemente urbana que se caracteriza por uma densa ocupação residencial e comercial. Delimitado ao norte pela Serra da Cantareira e ao sul pelo Rio Tietê, o distrito se estende sobre uma área de aproximadamente 11,67 km², abrigando uma população diversificada e um comércio variado que atende às necessidades da comunidade local. Sua localização estratégica entre importantes vias de acesso, como a Rodovia dos Bandeirantes e a Marginal Tietê, facilita a conexão com outras regiões da cidade, consolidando Pirituba como um núcleo vital dentro da dinâmica econômica e social de São Paulo.

Historicamente, Pirituba desenvolveu-se a partir de um passado industrial, com o surgimento de fábricas e vilas operárias no início do século XX, que moldaram o perfil socioeconômico da região. Com o tempo, o distrito passou por um processo de urbanização acelerada, transformando-se em uma área residencial de classe média, com uma infraestrutura que atende tanto às demandas habitacionais quanto comerciais. O comércio local é diversificado, englobando desde pequenos estabelecimentos familiares até redes maiores que atuam em diferentes segmentos, refletindo a evolução econômica do distrito.

Atualmente, Pirituba enfrenta desafios e oportunidades, especialmente no contexto da aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que exige adequações por parte dos comerciantes locais. A implementação da LGPD no distrito de Pirituba envolve não apenas a compreensão das normas legais, mas também a necessidade de adaptação tecnológica e organizacional para garantir a conformidade. Este contexto legal impõe novas exigências aos micros e pequenos comércios, que precisam estar cientes das responsabilidades associadas ao tratamento de dados pessoais de clientes e colaboradores, para evitar sanções e proteger os direitos dos titulares de dados.

Portanto, o distrito de Pirituba, com sua rica história e diversidade comercial, representa um microcosmo da cidade de São Paulo, onde a modernização e as demandas legais contemporâneas, como a LGPD, se entrelaçam com as tradições e

características locais. A análise geográfica e socioeconômica de Pirituba revela um cenário em constante evolução, que reflete tanto os desafios quanto as oportunidades para os pequenos e médios comerciantes que ali operam.

Essa descrição oferece uma visão clara e detalhada do Distrito de Pirituba, abordando sua localização geográfica, evolução histórica, características socioeconômicas, e os desafios impostos pela LGPD.

Figura 1 — Regiões, Prefeituras Regionais e Distritos – Município de São Paulo

Fonte: Elaboração própria (2024)

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVOS GERAIS

O presente estudo tem como objetivo geral analisar os aspectos sociais que influenciam os micros e pequenos comércios do Distrito de Pirituba, à luz das

demandas impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Esta análise visa fornecer uma compreensão profunda das interações entre regulamentação de dados e dinâmicas sociais, identificando desafios e oportunidades para a adequação desses estabelecimentos à nova legislação. Através de uma abordagem interdisciplinar e contextualizada, espera-se elucidar como a LGPD impacta o cotidiano dos comerciantes e quais estratégias podem ser adotadas para assegurar a conformidade legal sem comprometer a viabilidade econômica desses negócios.

Inicialmente, o estudo buscará mapear as principais características sociais e econômicas de Pirituba, com foco nas peculiaridades dos micros e pequenos comércios. Este mapeamento envolverá uma análise detalhada do perfil dos comerciantes, assim como das interações que ocorrem neste espaço urbano. Compreender o contexto social é fundamental para identificar as necessidades específicas dos comerciantes em relação à proteção de dados, bem como para avaliar a percepção e o conhecimento deles sobre a LGPD. Este entendimento preliminar servirá de base para a elaboração de estratégias que atendam às reais demandas e desafios enfrentados por esses negócios.

Outro objetivo crucial deste estudo é investigar as práticas atuais de gestão de dados pessoais adotadas pelos micros e pequenos comerciantes de Pirituba. A partir desta investigação, será possível identificar lacunas e oportunidades de melhoria, propondo soluções que sejam ao mesmo tempo eficazes e viáveis dentro do contexto local. A análise das práticas de gestão de dados não se restringirá aos aspectos técnicos, mas também incluirá a avaliação de aspectos culturais e comportamentais que podem influenciar a conformidade com a LGPD. A identificação dessas práticas proporcionará diretrizes para a criação de políticas e programas de capacitação que possam auxiliar os comerciantes na implementação de medidas de proteção de dados.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Este estudo almeja atingir uma série de objetivos específicos que, em conjunto, permitirão uma compreensão abrangente das interações entre os aspectos sociais

dos micro e pequenos comércios do bairro de Pirituba e as demandas impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Primeiramente, objetiva-se identificar e caracterizar o perfil socioeconômico dos comerciantes da região, analisando como essas características influenciam as práticas comerciais e a gestão de dados pessoais. Esta caracterização inicial é fundamental para compreender o contexto no qual a LGPD será aplicada e para identificar possíveis dificuldades e oportunidades na sua implementação.

Outro objetivo específico é mapear as práticas atuais de coleta, armazenamento e utilização de dados pessoais pelos micros e pequenos comerciantes de Pirituba. Esta análise detalhada permitirá identificar as lacunas e vulnerabilidades existentes nas práticas de proteção de dados, além de avaliar o grau de conformidade com os requisitos da LGPD. A investigação dessas práticas será realizada através de entrevistas, questionários fechados, garantindo uma visão precisa e contextualizada das operações cotidianas dos comerciantes.

Ademais, o estudo busca avaliar o nível de conhecimento e percepção dos comerciantes sobre a LGPD e suas implicações. Compreender como os comerciantes percebem a importância da proteção de dados e quais são suas principais preocupações e desafios em relação à conformidade legal é essencial para o desenvolvimento de estratégias de capacitação e suporte. Esta avaliação permitirá identificar as principais barreiras à implementação da LGPD e alinhar com as necessidades dos micro e pequenos comércios.

3.3 JUSTIFICATIVA

A relevância dos micros e pequenos comércios no cenário econômico e social do Brasil é inquestionável. Estes negócios não apenas impulsionam a economia local, mas também desempenham um papel vital na manutenção da coesão social e na promoção do desenvolvimento comunitário. No distrito de Pirituba, a presença destes estabelecimentos é especialmente significativa, refletindo a diversidade e a resiliência da comunidade. Entretanto, a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) apresenta novos desafios e oportunidades que precisam ser cuidadosamente

examinados para garantir que os micros e pequenos comerciantes possam continuar a prosperar sem comprometer a proteção dos dados pessoais de seus clientes.

A urgência de se compreender as demandas e as dificuldades enfrentadas por estes comerciantes no contexto da LGPD justifica este estudo de forma contundente. A adequação à LGPD não é apenas uma questão de conformidade legal, mas também de competitividade e sustentabilidade no mercado atual. Negócios que conseguem integrar práticas eficazes de proteção de dados tendem a conquistar maior confiança dos consumidores, o que se traduz em vantagem competitiva. Portanto, analisar como os micro e pequenos comércios de Pirituba estão lidando com estas exigências é crucial para identificar necessidades específicas de apoio.

Ademais, este estudo justifica-se pela necessidade de se promover uma inclusão digital e regulatória que leve em conta as realidades locais. A LGPD, apesar de ser uma legislação de âmbito nacional, deve ser implementada levando-se em consideração as peculiaridades regionais e as capacidades dos pequenos negócios. O distrito de Pirituba, com sua diversidade social e econômica, oferece um cenário ideal para esta análise, permitindo a formulação de recomendações que sejam aplicáveis e eficazes. Compreender o impacto da LGPD a partir da perspectiva destes comerciantes pode contribuir para a elaboração de políticas públicas mais e ajustadas às necessidades reais dos micros e pequenos negócios.

Além disso, a proteção de dados pessoais é um tema de importância no cenário global, e este estudo busca inserir o distrito de Pirituba neste debate de forma ativa. Ao investigar como os micro e pequenos comércios estão respondendo às demandas da LGPD, espera-se contribuir para um entendimento mais amplo das dinâmicas locais e das melhores práticas que podem ser adotadas. Este estudo proporcionará uma base sólida para futuras pesquisas e iniciativas que visem fortalecer a proteção de dados no Brasil, promovendo um ambiente digital mais seguro e confiável para todos.

Nota-se que, na intersecção entre a necessidade da conformidade legal, a promoção da competitividade dos micros e pequenos negócios e a relevância da

proteção de dados pessoais, a importância do contexto atual reside no presente estudo.

Na opinião de Braga, (2023, p. 103):

“Algumas das principais ações que as organizações podem adotar para promover a conscientização de dados sobre a LGPD e mudar a cultura de proteção de dados incluem:

Treinamento e educação: fornecer treinamento e educação aos colaboradores sobre as políticas de privacidade da empresa, a importância da proteção de dados e as implicações da LGPD pode ajudar a mudar a conscientização e promover uma cultura de privacidade.

Comunicação clara: garantir que as políticas de privacidade da empresa sejam comunicadas de forma clara e transparente para os colaboradores usuários finais pode ajudar a aumentar a confiança e a conscientização sobre a proteção de dados.

Gerenciamento de acesso: implementar medidas de controle de acesso aos dados garantindo que apenas os colaboradores autorizados tenham acesso às informações pessoais podem ajudar a aumentar a segurança e a proteção de dados.

Revisão de processos: revisar os processos de coleta, armazenamento e compartilhamento de informações pessoais para garantir que eles estejam em conformidade com a LGPD pode ajudar a minimizar riscos e promover uma cultura de privacidade.

Parcerias com especialistas: trabalhar com especialistas em privacidade e segurança de dados pode ajudar a garantir que a organização esteja em conformidade com a LGPD e a prover uma cultura de proteção de dados em conformidade com a empresa.”

Em geral, promover uma cultura de privacidade e proteção de dados requer um esforço contínuo e coordenado em toda a organização. A conscientização dos colaboradores sobre a importância da proteção de dados deve ser uma prioridade para as empresas que desejam cumprir os requisitos da LGPD e manter a confiança de seus clientes e usuários finais.

4 CONTEXTO SOCIAL

O distrito de Pirituba, situado na região noroeste da cidade de São Paulo, é um exemplo de urbanização contemporânea, caracterizando-se por sua diversidade socioeconômica e cultural. A população local é composta majoritariamente por famílias de classe média, com um perfil demográfico variado que inclui desde jovens profissionais até aposentados. Este sistema populacional cria um ambiente para o

crescimento de micro e pequenos comércios, que atendem às demandas específicas e variadas dos residentes, fortalecendo os laços comunitários e a economia local.

O desenvolvimento de Pirituba reflete a coexistência harmoniosa entre áreas residenciais e comerciais. As vias principais do bairro são pontuadas por uma série de estabelecimentos comerciais que variam desde pequenas mercearias e padarias familiares até lojas de serviços especializados e startups. Esta configuração permite uma intensa circulação de pessoas e promove interações sociais frequentes, fatores que são essenciais para a vitalidade econômica e a coesão social do bairro. Os comércios locais não são apenas pontos de venda, mas verdadeiros centros de convivência onde a comunidade se encontra, interage e fortalece seus vínculos.

Além disso, o bairro é conhecido por suas áreas bem cuidadas, como praças e parques, que funcionam como espaços de lazer e recreação para os moradores. Estes espaços públicos não só contribuem para a qualidade de vida, mas também incentivam o desenvolvimento de atividades comerciais ao ar livre, feiras e eventos comunitários que dinamizam a economia local. A presença de boas escolas, centros de saúde e infraestrutura de transporte eficiente também contribuem para a atratividade de Pirituba, tornando-o um local desejável para morar e empreender.

A dinâmica social de Pirituba é marcada por um forte espírito comunitário. Os residentes valorizam e apoiam os comércios locais, reconhecendo neles um elemento fundamental para a manutenção da identidade e do caráter do distrito. Este apoio mútuo entre comerciantes e consumidores é um fator crucial que fortalece a interdependência econômica da região. No entanto, com a crescente digitalização e a implementação de novas regulamentações, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), surgem novos desafios que exigem uma adaptação cuidadosa para preservar essa dinâmica positiva.

O impacto da LGPD sobre os micro e pequenos comércios de Pirituba deve ser entendido à luz dessas características sociais e urbanas. A proteção de dados pessoais torna-se uma prioridade que supera a mera conformidade legal, passando a ser uma questão de confiança e continuidade das relações comerciais. Os comerciantes locais precisam não apenas ajustar suas práticas de gestão de dados,

mas também educar e sensibilizar seus clientes sobre a importância dessas medidas, criando um ambiente de segurança e transparência que reforça ainda mais os laços comunitários.

Portanto, o contexto social de Pirituba, com sua diversidade populacional e suas características urbanas específicas, oferece um cenário único para a análise das demandas impostas pela LGPD. Compreender este contexto é essencial para desenvolver estratégias eficazes que não apenas garantam a conformidade legal, mas também promovam o desenvolvimento sustentável e social no distrito.

5 METODOLOGIA

A metodologia deste estudo foi delineada de maneira a proporcionar uma análise robusta e abrangente dos aspectos sociais que influenciam os micros e pequenos comércios do distrito de Pirituba, com ênfase nas suas demandas e adequações à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Para tal, adotou-se uma abordagem de pesquisa de campo com métodos quantitativos, utilizando-se de questionários fechados como principal ferramenta de coleta de dados. Esta metodologia visa garantir a precisão e a profundidade necessária para entender as dinâmicas locais e as implicações regulatórias.

A pesquisa de campo constitui a espinha dorsal desta investigação, permitindo a observação direta e a coleta de dados em seu ambiente natural. Inicialmente, foi realizado um mapeamento detalhado dos micros e pequenos comércios situados em Pirituba, identificando suas características específicas e localizações. Esta etapa preliminar foi fundamental para compreender o contexto geográfico e social do bairro, bem como para estabelecer uma amostra representativa dos estabelecimentos a serem estudados.

A coleta de dados quantitativos foi conduzida através da aplicação de questionários fechados, elaborados com base em critérios rigorosos de validade e confiabilidade. Os questionários foram estruturados para capturar informações detalhadas sobre as práticas de gestão de dados pessoais, o nível de conhecimento e conformidade com a LGPD, bem como as percepções e atitudes dos comerciantes

em relação à proteção de dados. As questões foram formuladas de maneira clara e objetiva, para medir o grau de conhecimento e aplicação da Lei. Esta abordagem permitiu a obtenção de dados quantificáveis, facilitando a análise estatística.

A amostra selecionada para a aplicação dos questionários foi composta por micro e pequenos comerciantes de Pirituba, garantindo uma representação equilibrada dos diferentes tipos de negócios presentes na região. A seleção dos participantes foi realizada de forma aleatória, assegurando a diversidade e a representatividade dos dados coletados. A aplicação dos questionários ocorreu pessoalmente e por formulário online, as visitas aos estabelecimentos comerciais, proporcionou uma oportunidade de interação direta com os comerciantes.

Os dados coletados foram analisados utilizando técnicas estatísticas descritivas e inferenciais, com o objetivo de identificar padrões e correlações relevantes. A análise descritiva permitiu a apresentação de um panorama geral das práticas e percepções dos comerciantes em relação à LGPD.

Em conclusão, a metodologia adotada neste estudo combina a profundidade da pesquisa de campo com a precisão da análise quantitativa, proporcionando uma compreensão abrangente dos desafios e oportunidades enfrentadas pelos micros e pequenos comércios de Pirituba em relação à LGPD. A utilização de questionários fechados permitiu a coleta de dados detalhados e confiáveis, enquanto a análise estatística assegurou a robustez dos resultados.

6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADO

6.1 PERFIL DOS PEQUENOS E MICRO COMERCIANTES

6.1.1 PRINCIPAL ATIVIDADE

Frente às respostas obtidas no questionário, as seis perguntas do perfil e faturamento anual do estabelecimento buscavam revelar as características dos micros e pequenos comerciantes pesquisados. A pesquisa evidenciou que dos 50 respondentes do estudo, a distribuição do ramo de atividade dos estabelecimentos

mostrou-se preponderante no ramo de serviços (56%), seguidas de lojas de varejo/comércio (28%). Conforme demonstrado no gráfico abaixo:

Figura 2 — Principal atividade do estabelecimento

Fonte: Elaboração própria (2024).

6.1.2 TEMPO DE ATIVIDADE

Em relação ao tempo de funcionamento dos estabelecimentos, (76%) funcionam há mais de 5 anos, sendo que (10%) de 1 a 3 anos e (8%) de 3 a 5 anos.

Figura 3 — Tempo de funcionamento do estabelecimento

Fonte: Elaboração própria (2024).

6.1.3 TAMANHO DO ESTABELECIMENTO

No tocante ao tamanho dos estabelecimentos, (56%) contam com até 9 funcionários e (26%) preferiram não declarar tal número.

Figura 4 — Tamanho do estabelecimento

- a. Até 9 funcionários
- b. 10 a 49 funcionários
- c. De 50 a 99 funcionários
- d. 100 ou mais funcionários
- e. Prefiro não declarar

Fonte: Elaboração própria (2024).

6.1.4 MODELO DE PROPRIEDADE DO ESTABELECIMENTO

Denotou-se que (44%) dos estabelecimentos pesquisados são de propriedade individual, ao passo que (30%) são de propriedade familiar.

Figura 5 — Tipo de propriedade do estabelecimento

- a. Individual
- b. Familiar
- c. Sociedade (com sócios)
- d. Outros

Fonte: Elaboração própria (2024).

6.1.5 FATURAMENTO

No que se refere ao faturamento anual, (40%) tem faturamento anual até R\$ 100.000,00 (cem mil reais), (24%) não declararam, e (20%) informaram que o faturamento varia entre R\$ 100.001,00 (cem mil e um reais) a R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Figura 6 — Faturamento anual do negócio

Fonte: Elaboração própria (2024).

6.1.6 MODO DE NEGOCIAÇÃO PRINCIPAL

Por fim, quanto à forma de comercialização predominante, (52%) referem-se à venda direta ao consumidor e (30%) declararam outro tipo de comercialização.

Figura 7 — Forma de comercialização predominante do estabelecimento

Fonte: Elaboração própria (2024).

6.2 CARACTERIZAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS

6.2.1 GÊNERO DOS PROPRIETÁRIOS

Diante das respostas obtidas quanto ao de gênero do principal proprietário, mostrou-se uma inclinação maior ao gênero masculino, com 52% da amostra referindo-se ao sexo masculino e 44% ao sexo feminino.

Figura 8 — Gênero do proprietário

Fonte: Elaboração própria (2024).

6.2.2 IDADE DOS PROPRIETÁRIOS

Em relação à idade dos pesquisados, 34 respondentes, no momento da realização da pesquisa, estavam concentrados no intervalo dos 36 a 59 anos (74%), seguidos de 8 pessoas (16%) com idade acima de 60 anos.

Figura 9 — Idade do proprietário principal

Fonte: Elaboração própria (2024).

6.2.3 ESCOLARIDADE DOS PROPRIETÁRIOS

No que se refere à escolaridade, 40% (20 respondentes) afirmaram ter ensino superior completo, 17 pesquisados (34%) estão cursando pós-graduação e 6 pesquisados têm ensino médio completo (12%).

Figura 10 — Escolaridade do proprietário principal

Fonte: Elaboração própria (2024).

6.3 DETERMINANTES PARA A CONFORMIDADE COM A LGPD NOS PEQUENOS E MICRO COMERCIANTES

6.3.1 CONHECIMENTO DA LGPD

A pergunta inicial avaliou o nível de familiaridade dos comerciantes com a LGPD. Verificou-se que 46% dos entrevistados conhecem bem a legislação, enquanto 46 % conhecem pouco, demonstrando um equilíbrio e, 8% nunca ouviram falar sobre o assunto.

Figura 11 — Conhecimento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados

Fonte: Elaboração própria (2024).

Estes dados indicam que, embora a maioria dos comerciantes tenha ao menos uma noção básica da LGPD, quase metade dos respondentes possui uma compreensão restrita, o que pode limitar sua capacidade de cumprir integralmente as disposições legais. Para que a conformidade seja alcançada, é essencial que todos os estabelecimentos compreendam não apenas a existência da LGPD, mas também as suas implicações.

6.3.2 COMPREENSÃO SOBRE QUAIS DADOS A LGPD PROTEGE

Quando questionados sobre quais tipos de dados são protegidos pela LGPD, 46% dos comerciantes identificaram conhecer alguns tipos de dados, 32% afirmaram ter conhecimento sobre todos os dados abarcados pela legislação, enquanto 22% não têm certeza.

Figura 12 — Conhecimento dos dados protegidos pela Lei

Fonte: Elaboração própria (2024).

Essa variação no nível de compreensão dos dados pessoais reflete uma lacuna informacional significativa, que pode levar a falhas na proteção de dados sensíveis e aumentar a vulnerabilidade dos estabelecimentos em relação às advertências previstas pela lei. A educação dos comerciantes sobre o escopo específico da proteção de dados é um passo essencial para uma aplicação eficaz e responsável da LGPD.

6.3.3 IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS PARA SE ADEQUAR À LGPD

Em relação a implantação de medidas para se adequar à LGPD, 32% dos respondentes implantaram totalmente, 28% não sabiam ser necessário, 20% estão planejando implantar, 12% implantaram parcialmente e 8% não sabem como começar.

Figura 13 — Implantação das medidas de adequação à Lei

Fonte: Elaboração própria (2024).

6.3.4 EXISTÊNCIA DE UM RESPONSÁVEL DPO

Na questão sobre a presença de um encarregado de dados, ou DPO (Data Protection Officer), 48% dos entrevistados afirmaram não possuir um, e 26% não sabiam que era necessário. Apenas 20% dos estabelecimentos indicaram ter um DPO designado, enquanto 6% estão em busca de um profissional.

Figura 14 — Profissional responsável pela proteção dos dados - DPO

Fonte: Elaboração própria (2024).

A ausência de um DPO em boa parte dos estabelecimentos pode comprometer a capacidade desses negócios de garantir a conformidade com a LGPD, uma vez que este profissional é o ponto focal para garantir a proteção de dados e representar os titulares junto ao órgão competente.

6.3.5 CONHECIMENTO DOS DIREITOS DOS TITULARES DE DADOS

Em relação ao conhecimento dos direitos garantidos pela LGPD aos titulares de dados, 44% dos comerciantes não conhecem os direitos, 38% conhecem alguns e 18% conhecem todos os direitos.

Figura 15 — Conhecimento dos direitos garantidos pela Lei aos titulares dos dados

Fonte: Elaboração própria (2024).

Esse desconhecimento, apresentado na maioria dos entrevistados, sugere que muitos comerciantes podem estar desrespeitando direitos fundamentais, como o acesso, a retificação e a exclusão de dados, pela ausência de informação. A falta de clareza sobre os direitos dos titulares também indica a necessidade de maior disseminação de informações sobre as obrigações legais dos estabelecimentos.

6.3.6 INFORMAR AOS CLIENTES SOBRE O USO DE DADOS

No que diz respeito à transparência sobre o uso de dados pessoais dos clientes, 32% sempre informam como os dados serão utilizados, 30% às vezes, dependendo da situação e 22% nunca informam, enquanto 16% dos respondentes alegam não saber ser necessário.

Figura 16 — Informação aos clientes da forma que os dados serão utilizados

Fonte: Elaboração própria (2024).

A transparência é um dos pilares da LGPD e a ausência de comunicação clara sobre o uso dos dados pode não apenas prejudicar a relação de confiança entre cliente e estabelecimento, mas também expor o negócio.

6.3.7 CONHECIMENTO SOBRE O CONSENTIMENTO EXPLÍCITO DOS CLIENTES PARA USO DE SEUS DADOS

Sobre a necessidade de consentimento explícito para o uso de dados, 60% dos entrevistados estão cientes dessa exigência, enquanto 26% desconhecem completamente e 14% têm apenas uma ideia vaga.

Figura 17 — Exigência do conhecimento explícito dos clientes para uso de seus dados

Fonte: Elaboração própria (2024).

A ausência de entendimento pleno quanto à importância do consentimento reflete uma área crítica de não conformidade, pois o consentimento é um dos requisitos fundamentais para a coleta e tratamento de dados pessoais.

6.3.8 CONSCIÊNCIA DAS PENALIDADES QUE PODEM SER APLICADAS POR NÃO CONFORMIDADE COM A LGPD

Quando questionados sobre o conhecimento das penalidades por não conformidade, 36% sabem que existem, mas desconhecem os detalhes, 32% estão cientes e 32% alegam não saber.

Figura 18 — Ciência quanto às penalidades aplicadas por não conformidade com a Lei
Fonte: Elaboração própria (2024).

A falta de conhecimento sobre as consequências legais pode induzir a práticas prejudiciais e a falta de compromisso com a conformidade, mostrando a necessidade de maior clareza e divulgação das penalidades.

6.3.9 AUDITORIA E REVISÃO EM RELAÇÃO À CONFORMIDADE COM A LGPD

Quanto à realização de auditorias, 84% dos estabelecimentos nunca foram auditados, 10% foram auditados há mais de um ano e apenas 6% foram auditados recentemente.

Figura 19 — Auditoria e revisão do estabelecimento quanto à conformidade da Lei

Fonte: Elaboração própria (2024).

6.3.10 POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DE DADOS CONHECIDA PELOS FUNCIONÁRIOS

A implantação de políticas internas deve ser conhecida pelos funcionários e colaboradores. Nesse aspecto, 42% dos respondentes indicaram que os funcionários estão cientes, enquanto 24% não sabiam que era necessário e 24% não possuem políticas definidas.

Figura 20 — Políticas claras de proteção de dados conhecidas pelos funcionários

Fonte: Elaboração própria (2024).

A ausência de políticas formalizadas pode resultar em práticas incoerentes e na falta de padronização das práticas de proteção de dados.

6.3.11 USO DE DADOS PARA MARKETING

Por fim, no que tange ao uso de dados para marketing, 72% dos respondentes afirmam nunca utilizar os tais dados e 14% raramente utilizam.

Figura 21 — Dados coletados para marketing

Fonte: Elaboração própria (2024).

6.3.12 COMPARTILHAMENTO COM TERCEIROS

Quanto ao compartilhamento com terceiros, 92% afirmaram nunca compartilhar esses dados. Verificou-se uma postura cautelosa por parte dos comerciantes, evitando o uso e compartilhamento de dados de seus clientes e apenas 6% raramente compartilham.

Figura 22 — Dados compartilhados com terceiros

Fonte: Elaboração própria (2024).

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma análise realizada sobre o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) entre os pequenos e microempreendedores de Pirituba revela um cenário de baixa adesão à legislação, com um conhecimento limitado das exigências legais. Apesar de a maioria dos comerciantes ter algum nível de familiaridade com a LGPD, a compreensão completa sobre os direitos e obrigações que ela abrange permanece restrita. Essa limitação é um obstáculo para a conformidade, pois a falta de clareza sobre os requisitos legais impede a aplicação eficaz de medidas de proteção de dados. Portanto, para que a conformidade seja alcançada, é essencial que todos os comerciantes compreendam, com profundidade, os elementos fundamentais da LGPD e as suas implicações práticas no dia a dia das operações.

A falta de um profissional dedicado à proteção de dados compromete a capacidade dos negócios de garantir uma gestão segura e eficiente das informações pessoais de seus clientes. Nesse sentido, é evidente que a designação de um DPO ou a busca por serviços de DPO terceirizados representa uma solução para que os estabelecimentos possam fortalecer sua governança.

Além disso, verifica-se que muitos comerciantes desconhecem os direitos fundamentais garantidos aos titulares de dados pela LGPD, como o direito de acesso, retificação e exclusão de informações pessoais. Esse desconhecimento pode prejudicar a relação de confiança entre consumidores e comerciantes, uma vez que o atendimento adequado das reclamações dos titulares depende diretamente do entendimento desses direitos. Para que os comerciantes possam garantir o respeito à privacidade de seus clientes, é imperativo que eles recebam instruções específicas sobre cada um dos direitos previstos na legislação. Dessa forma, campanhas educativas voltadas para a conscientização do comércio são indicadas.

Por fim, o estudo evidencia a importância de iniciativas educativas que incentivem a conformidade com a LGPD, especialmente entre os pequenos e microempresários. A realização de ações que priorizem o esclarecimento e a educação, em vez de focar exclusivamente em penalizações, pode contribuir para que os comerciantes vejam a LGPD como um componente positivo e integrador de suas práticas comerciais.

Em suma, uma estratégia educativa eficaz e acessível tem o potencial de minimizar os riscos legais e garantir um ambiente de proteção de dados robusto e em sintonia com os interesses de comerciantes e consumidores, beneficiando assim toda a comunidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRUSIO, J.; RONCAGLIA, A. M. (orgs.). *A LGPD explicada por especialistas em proteção de dados*. – 1. Ed. – Belo Horizonte, São Paulo: D' Plácido, 2023.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS ANPD. *Guia orientativo para definições dos agentes de tratamento de dados pessoais e do encarregado*. Brasília, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/ptbr/assuntos/noticias/inclusao-de-arquivos-para-link-nas-noticias/2021-05-27-guiaagentes-de-tratamento_final.pdf. Acesso em 08/07/2024.

BRAGA, I. *A LGPD explicada por especialistas em proteção dados*. Rio de Janeiro: Editora D'Plácido. 2023.

BRASIL. *Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006*. Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999. Diário Oficial da União, Brasília, 31 jan. 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm. Acesso em 08/08/2024.

BRASIL. *Portaria nº 11, de 27 de janeiro de 2021*, emitida pela ANPD, disponível em <https://www.in.gov.br/participamaisbrasil/minuta-de-resolucao-para-aplicacao-da-lgpd-para-microempresas-e-empresas-de-pequeno-porte->, acesso em 17/05/2024.

CHAGAS, J. A. das. *A lei Geral de Proteção de Dados e suas Implicações: a proteção de dados dos consumidores por empresas privadas: conforme a lei 13.709/2018 e decisões dos tribunais superiores*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023.

DONDA, D. *Guia Prático de Implementação da LGPD: conheça estratégias e soluções para adequar sua empresa em conformidade com a Lei* – São Paulo: Labrador, 2020.

EUROPEAN COMMISSION. *Data Protection: better rules for small business*. [s.d.]. Disponível em: https://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_en.htm. Acesso em 08/08/2024.

EUROPEAN UNION. *General Data Protection Regulation GDPR*. Official Journal of the European Union. Disponível em <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>. Acesso em 08/08/2024.

FARIAS, C. C. de; *Curso de direito civil: Reais*. Salvador: Ed. JusPodivm, 2023.

FARIAS, R. R. *A teoria da empresa e o empresário individual*. Disponível em <https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-112/a-teoria-da-empresa-e-o-empresario-individual/>, acesso em 02/07/2024. <https://ingov.br/en/web/dou/resolucao-cd/anpd-n-2-de-27-de-janeiro-de-2023-376562019>.

GUIMARÃES, A. B. da S., CARVALHO, K. C. M. de, PAIXÃO, L. A. R. *Micro, pequenas e médias empresas : conceitos e estatísticas*. Em: <https://repositorio.ipea.gov.br/entities/publication/4f2d859e-513d-4520-bbab-5c518d569a1e> acessado em 19 de Maio de 2025.

GUIMARÃES, M. de e PAIXÃO, L. A. R. *P.23*. <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-04/mais-de-620-1000-micro-e-pequenas-empresas-foram-abertas-em-2020>, acesso em 15/04/2024.

KOHL, C.; DUTRA, L. H.; WELTER, S. *LGPD: da teoria à implementação nas empresas* – 2. Ed. – São Paulo: Rideel, 2022.

JUNQUEIRA, G.; *Manual de Direito Penal*. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2023.

LAZZARINI, L.; BERTASI, M. O. D.; CARDOSO, R. de M.; FARIAS, R. R. *LGPD em Análise* – Leme/SP: Editora Imperium, 2023. Matéria publicada no Valor Econômico (21/08/2020) em

<https://valor.globo.com/publicacoes/suplementos/noticia/2020/08/21/custo-da-conformidade-pode-variado-r-50-mil-a-r-800-mil.ghtml>, acesso em 15/07/2024.

MOBILIDADE URBANA E O ACESSO À SAÚDE DA AMA/UBS INTEGRADA DO JARDIM CASTRO ALVES EM SÃO PAULO

Urban Mobility and Access to Healthcare at The Integrate AMA/UBS of Jardim Castro Alves in São Paulo

Robson Barbosa; (prof.robson@ifsp.edu.br)

Giane Cardoso de Oliveira; (giane.cardoso@aluno.ifsp.edu.br)

Naíse Rosa Tame; (naise.tame@aluno.ifsp.edu.br)

Fernando César Mendonça; (fernando.mendonca@ifsp.edu.br)

IFSP, campus São Paulo/Pirituba – Tecnologia em Gestão Pública

RESUMO

O estudo aborda a relação entre mobilidade urbana e o acesso aos serviços de saúde, com foco na AMA/UBS Integrada Jardim Castro Alves, no distrito do Grajaú, São Paulo. A pesquisa destaca como as condições precárias de transporte público e infraestrutura impactam negativamente o direito à saúde, especialmente para populações vulneráveis. Por meio de abordagem quantitativa, foram verificadas as barreiras enfrentadas pelos pacientes, como distâncias longas, tempos de deslocamento prolongados e falta de acessibilidade. Os resultados reforçam a necessidade de políticas públicas integradas que promovam um transporte eficiente, acessível e sustentável, visando garantir o acesso universal e equitativo aos serviços de saúde na região. A pesquisa conclui que a precariedade da mobilidade urbana em um bairro periférico é um fator estrutural que intensifica as desigualdades sociais e limita o direito à saúde. A melhoria do transporte público, aliada à manutenção das vias e à implementação de políticas públicas integradas, são essenciais para garantir o acesso equitativo e eficiente aos serviços de saúde na região. Os resultados fornecem subsídios valiosos para o desenvolvimento de estratégias urbanas que promovam a inclusão social, otimizando a mobilidade e reduzindo as desigualdades.

Palavras-chave: Mobilidade urbana; Saúde pública; Transporte público; Acesso à saúde.

ABSTRACT

The study addresses the relationship between urban mobility and access to health services, focusing on AMA/UBS Integrada Jardim Castro Alves, in the district of Grajaú, São Paulo. The research highlights how precarious conditions of public transport and infrastructure negatively impact the right to health, especially for vulnerable populations. Using a quantitative approach, barriers faced by patients were verified, such as long distances, prolonged travel times and lack of accessibility. The results reinforce the need for integrated public policies that promote efficient, accessible and sustainable transport, aiming to guarantee universal and equitable access to health services in the region. The research concludes that the precariousness of urban mobility in a peripheral neighborhood is a structural factor that intensifies social inequalities and limits the right to health. Improving public transport, combined with road maintenance and the implementation of integrated public policies, are essential to guarantee equitable and efficient access to health services in the region. The results provide valuable information for the development of urban strategies that promote social inclusion, optimizing mobility and reducing inequalities.

Keywords: Urban mobility; Public health; Public transport; Access to healthcare.

1 INTRODUÇÃO

Conforme Brasil (2015), a mobilidade urbana é um tema amplo que vai além do debate sobre transporte urbano e abrange questões de desenvolvimento urbano. A saúde e a qualidade de vida das pessoas estão intimamente ligadas às suas condições de locomoção cotidiana.

Assim, tal conceito abrange questões como a saúde e a qualidade de vida das pessoas e às suas condições de locomoção cotidiana. Por isso a importância de se buscar modelos de cidades sustentáveis apresenta-se como um tema central nas discussões sobre a qualidade de vida nas cidades, uma vez que o acesso eficiente e seguro aos serviços essenciais, como a saúde, é diretamente impactado pela infraestrutura de transporte. Neste sentido, denota-se que direito à saúde, ainda que garantido pela Constituição, na seção II, artigos de 196 a 200 (Brasil, 2024), depende, em grande parte, da capacidade dos cidadãos de acessarem unidades de atendimento, como as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMA). No contexto de áreas periféricas, onde a mobilidade é frequentemente limitada, esse acesso pode ser comprometido, resultando em desigualdades no sistema de saúde.

Percebe-se que o estudo de como a mobilidade urbana influencia o acesso dos pacientes aos serviços de saúde, especialmente nas regiões mais carentes, é fundamental para o planejamento de políticas públicas que visem a universalização da saúde.

Nos últimos anos, no Brasil, com o aumento do transporte individual motorizado, as condições de mobilidade da população vêm se degradando muito, principalmente em função do crescimento dos acidentes de trânsito com vítimas, dos congestionamentos urbanos e também dos poluentes veiculares. (De Carvalho 2016).

De acordo com IBGE (2024), o bairro Jardim Castro Alves, localizado na zona sul de São Paulo, no distrito do Grajaú, possui 384.873 habitantes e 154.205 domicílios. A região estudada é uma área caracterizada por desafios significativos em termos de infraestrutura urbana e de transporte, pois se trata de região predominantemente residencial, com alta densidade populacional e uma grande

parcela de moradores em situação de vulnerabilidade social. Ainda, conforme IBGE (2024), grande parte da população da região é composta por famílias de baixa renda, o que limita o acesso a transporte privado e aumenta a dependência do transporte público, muitas vezes ineficiente e insuficiente.

Ao se observar a região, percebe-se que a configuração das vias e a escassez de opções de transporte público adequadas geram dificuldades de deslocamento para a população, especialmente para aqueles que necessitam de atendimento médico contínuo, principalmente devido à falta de acesso a transporte de qualidade, somada às longas distâncias entre as residências e as unidades de saúde.

Estas dificuldades citadas agravam ainda mais a situação dos pacientes, aumentando a demanda por atendimentos de emergência e a pressão sobre o sistema público de saúde.

A pesquisa proposta busca investigar as condições de mobilidade urbana e seu impacto no acesso dos pacientes à AMA/UBS no Jardim Castro Alves, por meio de uma abordagem quantitativa, que permita compreender as dificuldades enfrentadas pelos moradores e as possíveis soluções para a melhoria do sistema de transporte na região, pois as condições precárias de algumas vias, aliadas à oferta limitada de linhas de transporte, geram atrasos significativos nos deslocamentos e impactam negativamente a saúde pública, pois os pacientes enfrentam dificuldades tanto para chegar a uma consulta quanto para acessar tratamentos preventivos ou de urgência.

A análise dessa dinâmica é essencial para o desenvolvimento de políticas públicas que garantam o acesso universal e eficiente à saúde, garantido por Lei, minimizando as desigualdades existentes e promovendo uma melhor qualidade de vida para a população local.

2 DEFINIÇÃO GEOGRÁFICA

O bairro Jardim Castro Alves localiza-se na zona sul da cidade de São Paulo, integrando o distrito do Grajaú, uma das regiões periféricas mais populosas da capital paulista. A área é caracterizada por um crescimento urbano acelerado, decorrente de processos de ocupação desordenada ao longo das últimas décadas, resultando em

uma infraestrutura urbana limitada e em condições socioeconômicas desafiadoras para seus moradores. Essa configuração geográfica evidencia um espaço marcado por contrastes, tanto no que tange à acessibilidade quanto à qualidade de vida.

Além disso, a topografia do Jardim Castro Alves apresenta relevância irregular, com predominância de morros e declives, fatores que impactam diretamente a mobilidade urbana e a instalação de equipamentos públicos, incluindo os serviços de saúde. A região é cortada por vias de acesso estreitas e, em sua maioria, pavimentadas de forma precária, o que dificulta a circulação de veículos de transporte público e individual. A ausência de calçadas adequadas compromete a mobilidade de pedestres, especialmente aqueles com mobilidade reduzida.

Do ponto de vista socioeconômico, o Grajaú, e particularmente o Jardim Castro Alves, tem uma população com baixos índices de renda e educação. Segundo IBGE (2024), a maior parte dos moradores depende do transporte público para realizar atividades cotidianas, como o acesso a serviços de saúde e educação. No entanto, a cobertura do transporte coletivo na área é limitada, caracterizando-se por um número insuficiente de linhas de ônibus e uma baixa frequência de circulação, o que prolonga o tempo de deslocamento dos usuários e reduz a eficiência dos serviços de saúde locais.

Outro aspecto relevante é a localização da AMA/UBS de referência na região, situada em um ponto estratégico, porém de difícil acesso para grande parte da população. A distância média percorrida pelos pacientes, aliada às condições precárias de transporte, destaca a necessidade de intervenções urbanas que otimizem a mobilidade e garantam o direito constitucional à saúde.

Portanto, a definição geográfica do Jardim Castro Alves revela não apenas os desafios enfrentados pelos moradores em termos de mobilidade urbana, mas também as implicações dessa realidade para o acesso universal e equitativo aos serviços de saúde, reforçando a urgência de políticas públicas que integrem o planejamento urbano e saúde.

Mapa 1 — Bairro Jardim Castro Alves

Fonte: Google Maps.

O estudo foi realizado com o objetivo geral de avaliar as condições de mobilidade urbana no contexto do bairro Jardim Castro Alves, do distrito do Grajaú e seu impacto no acesso dos pacientes às Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMA) Jardim Castro Alves, pois a compreensão dessa dinâmica é essencial para a formulação de políticas públicas que visem à otimização do transporte urbano e a garantia de acesso adequado aos serviços de saúde. Avaliar essas condições implica examinar de maneira abrangente os fatores que influenciam o deslocamento dos cidadãos e as barreiras que dificultam a efetivação do direito à saúde na região, pois a distância entre os domicílios e as unidades de saúde, somada à ineficiência de transporte público podem resultar em longos tempos de deslocamento e até mesmo em impossibilidade de acesso. A identificação dessas dificuldades é essencial para um diagnóstico preciso das necessidades da população e para propor soluções que viabilizem o acesso à saúde.

Outra questão do estudo foi analisar os tipos de transporte utilizados pelos pacientes, considerando tanto o transporte público quanto as alternativas privadas

(carros por aplicativos, por exemplo), pois esta escolha pode ser influenciada por uma série de fatores, como o custo, a disponibilidade, o tempo de espera e a adequação à necessidade de deslocamento dos pacientes.

Ainda buscou-se avaliar a percepção dos pacientes sobre a qualidade do transporte e da infraestrutura de mobilidade urbana na região. Já que a qualidade do transporte e da infraestrutura, como a manutenção das vias, a sinalização, a acessibilidade e a segurança, são aspectos que influenciam diretamente a experiência dos usuários no deslocamento. A avaliação da percepção é um indicativo importante da eficácia das políticas públicas de transporte e saúde, permitindo identificar pontos críticos que requerem intervenção.

A mobilidade urbana, que não se limita apenas ao deslocamento físico entre pontos, mas envolve também a capacidade das pessoas acessarem os serviços de maneira eficiente, rápida e segura, exerce uma influência determinante na qualidade do acesso aos serviços públicos essenciais, especialmente à saúde. Quando se trata de saúde pública, o acesso adequado às Unidades Básicas de Saúde (UBS) e às Assistências Médicas Ambulatoriais (AMA) é fundamental para garantir que os cidadãos recebam os cuidados necessários em tempo hábil, contribuindo diretamente para a prevenção de doenças e o tratamento eficaz. A dificuldade de acesso a esses serviços, provocada por deficiências na infraestrutura de transporte, configura-se como um dos principais obstáculos à universalização da saúde no Brasil, especialmente em áreas periféricas e de baixa renda, como o Jardim Castro Alves, no distrito do Grajaú.

Pacientes que dependem do transporte público enfrentam desafios consideráveis devido à distância entre suas residências e as unidades de saúde, pois a distância dos pontos de embarque e desembarque do ônibus até a unidade é de cerca de 350 metros por uma opção ou de aproximadamente 600 metros por outra opção. Tal distância se percorrida por pacientes idosos, gestantes, obesos, pessoas com alguma dificuldade de locomoção, ou mesmo para quem precisa acessar o serviço com uma certa urgência, pode significar um problema.

De fato, o tempo de deslocamento se torna um fator crítico, pois o tempo perdido em transportes ineficientes ou longos compromete por demais a qualidade do atendimento e, muitas vezes, leva ao adiamento de consultas ou tratamentos. Além disso, a sobrecarga do sistema de transporte público na cidade de São Paulo, e o tempo de intervalo entre um ônibus e outro, torna os deslocamentos ainda mais penosos, adiciona-se, também que as condições de transporte público na região do Grajaú representam uma realidade difícil para os pacientes, pois embora existam muitas linhas no bairro do Grajaú, que trafegam pelas principais avenidas da região, apenas poucas linhas atendem o entorno da AMA/UBS analisada.

As barreiras físicas e logísticas que dificultam o deslocamento dos pacientes para a AMA/UBS precisam ser abordadas de forma integrada, considerando as especificidades socioeconômicas da população local. A solução para esse problema exige uma análise aprofundada dos desafios enfrentados pelos moradores do Jardim Castro Alves, a fim de proporcionar intervenções que melhorem as condições de transporte e garantam o acesso universal e eficiente à saúde, contribuindo para a redução das desigualdades sociais e para a promoção do bem-estar da população.

Mapa 2 — Rua Jequirituba, 2242

Fonte: Google Maps.

Mapa 3 — Rua Eugênio Guidugli, 212

Fonte: Google Maps.

3 CONTEXTO SOCIAL

O Jardim Castro Alves, localizado no distrito do Grajaú, configura-se como uma região de desigualdades socioeconômicas e urbanísticas que marcam as periferias dos grandes centros urbanos brasileiros. Essa localidade, situada na zona sul da cidade de São Paulo, reflete um cenário em que a ausência de políticas públicas eficazes, somada a um histórico de urbanização desordenada, acentuação das vulnerabilidades sociais de seus habitantes. Características como alta densidade populacional, predominância de ocupações irregulares e infraestrutura urbana precária impactam diretamente as condições de vida e o acesso aos serviços essenciais, especialmente à saúde pública.

A população residente no Jardim Castro Alves, majoritariamente composta por trabalhadores de baixa renda, enfrenta diariamente os desafios impostos pela precariedade dos sistemas de transporte e pela falta de acessibilidade. O deslocamento até unidades de saúde, como a AMA/UBS local, revela um conjunto de barreiras interligadas, que envolvem distância específica, longos tempos de espera e falta de eficiência no transporte público. Para esses moradores, a mobilidade urbana

precária não se configura apenas como um problema técnico, mas como um obstáculo estrutural que agrava as desigualdades sociais já existentes.

Nesse sentido, compreender o contexto social do Jardim Castro Alves significa considerar que as dificuldades no acesso aos serviços de saúde estão ancoradas em uma estrutura urbana excludente, que afeta diretamente as condições de vida da população. A análise dessa realidade exige não apenas um olhar técnico sobre a mobilidade urbana, mas também uma abordagem crítica que considera os processos sociais, econômicos e políticos que estruturam o território. Executar soluções estruturais planejadas é, portanto, o caminho para transformar essa realidade e garantir o direito à saúde e à mobilidade na periferia urbana, promovendo a inclusão social, a redução das desigualdades e a integração efetiva das comunidades e no desenvolvimento urbano sustentável.

Para análise do estudo, foi elaborado um questionário estruturado contendo 20 questões, das quais 10 eram específicas sobre a localização e o tempo de deslocamento da residência dos entrevistados. A amostra foi composta por moradores de bairros diversos da região, selecionados aleatoriamente para garantir representatividade.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADO

Quanto à faixa etária

Os dados indicam que a população atendida está bem distribuída entre diversas faixas etárias, com maior concentração nas idades entre 51 e 61 anos 22%, 62 a 72 anos 20%. A menor representatividade ocorre na faixa de 73 a 83 anos 12%. Isso sugere que a unidade atende predominantemente adultos e idosos, refletindo a necessidade de serviços adaptados ao perfil epidemiológico dessas faixas etárias, como manejo de doenças crônicas.

Gráfico 1 — Faixa etária do respondente

Fonte: Elaboração própria

Quanto ao gênero

Há uma predominância de usuárias do sexo feminino, representando 70% do total, enquanto os homens correspondem a 30%. Esse dado é consistente com estudos que apontam maior utilização de serviços de saúde por mulheres, possivelmente devido a maior percepção de necessidades de saúde e maior adesão a cuidados preventivos.

Gráfico 2 — Gênero dos respondentes

Fonte: Elaboração própria

Quanto ao estado civil dos respondentes

A maior parte dos entrevistados é casada 46%, seguida por solteiros 32%, viúvos e divorciados têm menor representatividade, com 6% e 16%, respectivamente. Essa distribuição pode indicar que a maioria dos usuários vive em arranjos familiares estáveis, o que pode influenciar aspectos como transporte e apoio no acesso à unidade.

Gráfico 3 — Estado civil dos respondentes

Fonte: Elaboração própria

Quanto à escolaridade dos respondentes

Quanto ao nível de escolaridade, observa-se uma concentração em níveis médios e fundamentais, com 45% e 44% dos respondentes, respectivamente.

Apenas 8% possuem ensino superior, e nenhum relatou pós-graduação. Esse perfil reflete uma população predominantemente de baixa qualificação educacional, o que pode impactar no acesso a informações sobre saúde.

Gráfico 4 — Escolaridade dos respondentes

Fonte: Elaboração própria.

Renda familiar mensal

A análise da renda revela que quase metade dos entrevistados 44% vive com até 1 salário-mínimo, enquanto 32% possuem renda entre 1 e 2 salários-mínimos.

Apenas 4% têm renda acima de 4 salários-mínimos. Isso reflete uma população majoritariamente de baixa renda, o que pode limitar o acesso a transporte particular e aumentar a dependência de transporte público para chegar à unidade.

Gráfico 5 — Renda familiar mensal

Fonte: Elaboração própria

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE MORADIA

Quantidade de moradores por residência

A maioria dos entrevistados 54% vive em residências com 1 a 2 pessoas, enquanto 38% compartilham o espaço com 3 a 4 pessoas, e apenas 8% residem com 5 a 6 indivíduos. Essa distribuição sugere um predomínio de famílias pequenas, característica que pode estar associada à redução do tamanho das famílias em contextos urbanos. No entanto, residências mais populosas podem indicar condições mais precárias, sobretudo em regiões periféricas, onde recursos e espaços são limitados.

Gráfico 6 — Número de moradores residentes na mesma casa

Fonte: Elaboração própria

Quanto à propriedade do respondente

Dos entrevistados, 58% possuem casa própria, enquanto 42% residem em imóveis alugados ou em outras condições. A alta proporção de residências próprias é um fator positivo, pois pode conferir maior estabilidade domiciliar e, por consequência, maior previsibilidade no acesso aos serviços públicos. No entanto, a parcela que vive em condições de aluguel pode enfrentar maior vulnerabilidade econômica.

Gráfico 7 — Quanto ao imóvel próprio

Fonte: Elaboração própria.

Acesso a saneamento básico

Todos os entrevistados relatam acesso a saneamento básico (água tratada, esgoto e coleta de lixo), o que é um ponto extremamente positivo. Essa infraestrutura é fundamental para a promoção da saúde pública, prevenindo doenças de veiculação hídrica e melhorando a qualidade de vida.

Gráfico 8 — Saneamento básico na residência

Fonte: Elaboração própria

Acesso à energia elétrica

Todos os entrevistados também possuem acesso regular à energia elétrica, indicando um bom nível de infraestrutura básica na região de estudo. Esse aspecto favorece o bem-estar dos moradores e facilita a comunicação com serviços de saúde, por meio de telefones e internet.

Os dados revelam condições de moradia relativamente estáveis para a maioria dos entrevistados, com acesso universal a saneamento básico e energia elétrica, além de uma predominância de casas próprias. No entanto, é importante destacar que famílias em residências menores e/ou alugadas podem enfrentar maior vulnerabilidade econômica, o que pode refletir no acesso ao transporte e aos serviços de saúde.

Essas condições, em combinação com os dados demográficos, sugerem que os usuários da unidade possuem um perfil de relativa estabilidade habitacional, mas com desafios financeiros que influenciam sua mobilidade urbana e acesso ao SUS.

Estratégias para facilitar o transporte público ou oferecer serviços de saúde mais próximos podem beneficiar significativamente essa população.

Gráfico 9 — Acesso à energia elétrica

Fonte: Elaboração própria

ANÁLISE DOS DADOS DE TRANSPORTE

Frequência de uso do transporte público

De acordo com os respondentes, 28% utilizam transporte público todos os dias, 46% utilizam algumas vezes por semana, 20% usam raramente e 6% nunca utilizam transporte público.

Embora a maioria utilize o transporte público com alguma frequência, uma parcela significativa o faz raramente ou nunca, o que pode indicar dependência de outros meios de transporte ou dificuldades de acesso.

Gráfico 10 — Quanto ao uso de transporte público

Fonte: Elaboração própria.

Principal meio de transporte para a unidade de saúde

De acordo com os dados levantados, 34% deslocam-se a pé, 28% utilizam ônibus, 20% usam carro ou moto particular, 18% optam por serviços de transporte por aplicativo (Uber).

Gráfico 11 — Locomoção até a Unidade de Saúde

Fonte: Elaboração própria.

O fato de a maior parte dos usuários ir a pé ou de ônibus evidencia que a unidade está localizada em uma área acessível, mas também destaca a importância de garantir boas condições de calçadas, segurança viária e transporte coletivo. A porcentagem de pessoas que optam por serviço de aplicativo, percebe que em comparação com o valor da tarifa do ônibus, o aplicativo é considerado relativamente barato levando em consideração o conforto de parar na porta da

unidade. Além desse aspecto, alguns entrevistados informaram que é uma alternativa melhor do que ir de carro particular, pois não há estacionamento e há uma sensação de insegurança devido a roubos na região.

Tempo médio para chegar à unidade

A análise do questionário demonstrou que 40% gastam menos de 15 minutos, 42% gastam entre 15 e 30 minutos, 14% levam entre 30 minutos e 1 hora e 4% gastam mais de 1 hora.

A maioria acessa a unidade em até 30 minutos, o que sugere boa cobertura territorial, embora ainda existam usuários enfrentando trajetos mais longos.

Gráfico 12 — Tempo médio para chegar à unidade de saúde

Fonte: Elaboração própria

Transporte público suficiente para as necessidades

Quanto ao transporte público na região, 40% consideram suficiente, 60% consideram insuficiente.

Esse dado evidencia insatisfação de uma maioria significativa com a infraestrutura de transporte público, um ponto crítico que pode impactar diretamente a frequência aos serviços de saúde.

Gráfico 13 — Quanto ao transporte público da região

Fonte: Elaboração própria.

Quanto ao atraso frequente do transporte público

Dos entrevistados, 22% enfrentam atrasos diariamente, 40% relatam atrasos algumas vezes por semana, 20% enfrentam atrasos raramente, 18% nunca enfrentam atrasos.

Os atrasos frequentes podem desmotivar o uso do transporte público, afetando negativamente o acesso a serviços essenciais, como consultas e exames.

Gráfico 14 — Frequência de atrasos do transporte público

Fonte: Elaboração própria

Impacto do custo do transporte

Quanto ao custo do transporte, 46% afirmam que a tarifa de transporte afeta seu acesso aos serviços, 54% não percebem impacto significativo.

Embora a maioria não seja diretamente afetada, o custo do transporte ainda é um fator limitante para uma parcela considerável da população.

Gráfico 15 — Custo do transporte

Fonte: Elaboração própria.

Disponibilidade de linhas de ônibus

Os entrevistados, quando perguntados sobre a disponibilidade das linhas de ônibus, 38% consideram a disponibilidade suficiente e 62% acham insuficiente.

A insatisfação majoritária com a cobertura de linhas reforça a necessidade de ampliar ou ajustar itinerários para melhorar o acesso.

Gráfico 16 — Disponibilidade de linhas que atendam a Unidade de Saúde
Fonte: Elaboração própria.

Impacto do tempo de deslocamento

Quanto ao impacto do tempo de deslocamento, 50% consideram que o tempo impacta sua frequência e 50% não percebem impacto.

Metade dos usuários relata que o tempo de deslocamento afeta a frequência aos atendimentos, destacando a importância de reduzir barreiras geográficas temporais.

Gráfico 17 — Quanto ao tempo de deslocamento pode afetar a frequência afeta

Fonte: Elaboração própria.

Ausência em consultas/exames devido ao transporte

De acordo com a pesquisa, 26% já deixaram de comparecer e 74% nunca enfrentaram esse problema.

Gráfico 18 — Comparecimento às consultas e/ou exames

Fonte: Elaboração própria.

Avaliação da qualidade do transporte público

Quanto à qualidade do transporte público, foi verificado que, 2% avaliam como muito bom, 30% como bom, 36% avaliam como regular, 24% ruim e apenas 8% consideram muito ruim. A avaliação predominantemente reflete insatisfação com a qualidade do transporte público na região, demandando melhorias urgentes.

Gráfico 19 — Qualidade do transporte público

Fonte: Elaboração própria.

Análise e descrição dos dados por bairro

A tabela apresenta a distribuição de respondentes de acordo com o bairro de residência.

Os dados indicam os seguintes números de moradores em cada bairro:

Gráfico 20

Fonte: Elaboração própria.

Observa-se que a maioria dos respondentes reside no bairro Jardim Castro Alves com (16%), indicando maior proximidade ou dependência desta região em relação à AMA/UBS Integrada Jardim Castro Alves.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada sobre o acesso de pacientes às unidades de saúde AMA e UBS no Jardim Castro Alves, no Grajaú, evidencia a profunda interconexão entre mobilidade urbana e saúde pública. Os resultados apontam que a precariedade no transporte público e na infraestrutura de mobilidade da região compromete significativamente o direito fundamental à saúde, especialmente para as populações mais vulneráveis. A distância, os tempos prolongados de deslocamento e as condições prejudiciais aos meios de transporte são barreiras que dificultam ou, em alguns casos, inviabilizam o acesso oportuno aos serviços de saúde.

A análise dos dados revelou que uma parcela dos pacientes enfrenta em média 30 minutos para se deslocar às unidades de saúde, já o que impacta diretamente na

assiduidade às consultas e na continuidade dos tratamentos médicos. Tal cenário reforça a necessidade de políticas públicas que priorizem a expansão e a eficiência do transporte público em regiões periféricas. A ausência de rotas diretas e frequentes, aliada à baixa qualidade dos veículos, não só aumenta o tempo de deslocamento, mas também compromete a segurança e o conforto dos usuários, especialmente aqueles com condições de saúde fragilizadas.

Além disso, o estudo destaca que a falta de acessibilidade nos pontos de transporte e nas vias públicas da região constitui um obstáculo crítico para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Apesar dos avanços legislativos no campo da acessibilidade, a realidade do Jardim Castro Alves demonstra uma persistente disparidade entre a teoria normativa e a prática cotidiana.

Assim, a implementação de melhorias na infraestrutura urbana, como calçadas adaptadas, rampas de acesso e sinalização adequada, é necessária para garantir a inclusão social e o acesso universal aos serviços de saúde.

Esta investigação reforça a importância da participação da sociedade civil e de parcerias público-privadas no desenvolvimento de soluções para os desafios de mobilidade urbana. A colaboração entre os diversos atores sociais pode acelerar a implementação de melhorias, garantir a alocação eficiente de recursos e promover a sustentabilidade das intervenções.

Por fim, uma reflexão sobre os resultados encontrados evidencia a centralidade de um sistema de transporte público eficiente para a promoção da saúde e do bem-estar social. O acesso universal à saúde, um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderá ser garantido quando as barreiras de mobilidade forem superadas. Nesse sentido, investir na mobilidade urbana é investir na saúde da população, na redução das desigualdades sociais e na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

Assim, conclui-se que a melhoria das condições de mobilidade urbana no Jardim Castro Alves é uma questão urgente e estratégica para a promoção da saúde pública. Os resultados desta pesquisa estão voltados para o debate sobre políticas públicas integradas e evidenciam a necessidade de ações concretas para transformar o

transporte público em um vetor de inclusão, acessibilidade e equidade no acesso à saúde.

REFERÊNCIAS

AVELLA NETTO, N., & RODRIGUEZ RAMOS, H. (2017). *Estudo da Mobilidade Urbana no Contexto Brasileiro*. Revista De Gestão Ambiental E Sustentabilidade, 6(2), 59–72, São Paulo, 2017

BRASIL, *Constituição Federal*. Disponível em <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/outras-normativas/constituicaoafederal.pdf>. Acesso em: 01.dez.2024.

BRASIL, *Sistema Único de Saúde (SUS)*. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/sistema-unico-de-saude-sus>. Acesso em: 15 dez. 2024.

BRASIL, *PlanMob – Caderno para referência para elaboração de plano de mobilidade urbana*. 2015.

DE CARVALHO, C. H. R.: *Desafios da mobilidade urbana no Brasil*, Texto para Discussão, No. 2198, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Brasília, 2016.

GOOGLE. *Google Maps*. Disponível em: <https://maps.google.com>. Acesso em: 15 dez. 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 15 dez. 2024.

MACHADO, L. & PICCININI, L. S. *Os desafios para a efetividade da implementação dos planos de mobilidade urbana: uma revisão sistemática*. Urbe Rev. Bras. Gest. Urbana 10 (1), Curitiba, Jan-Apr 2018

MENDES, J. F. G. *O futuro das cidades*, Minerva, Coimbra, 2011

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Disponível em: <https://www.who.int>. Acesso em: 15 dez. 2024.

SILVA, F. N. *Mobilidade urbana: os desafios do futuro*. Cad. Metrop. 15 (30). São Paulo, 2013

VASCONCELLOS, E. A. *Transporte urbano nos países em desenvolvimento. Reflexões e propostas*, Annablume. São Paulo, 2000.

Revista
Inovação Social
Porque ciência faz bem!

VASCONCELLOS, M. J. E. DE. *“Pensamento Sistêmico”*; O Novo Paradigma da Ciência. Ed. Papyrus, Campinas, SP 2007.

WEFERING, F., RUPPRECHT, S., BÜHRMANN, S., & BÖHLER-BAEDEKER, S. *Guidelines: developing and implementing a sustainable urban mobility plan* Brussels: Rupprecht Consult, European Commission, 2013.151 p.

HORTAS URBANAS IMPLANTAÇÃO E VIABILIDADE: O caso do

bairro do Capão Redondo, São Paulo SP

Urban Gardens: Implementation and Viability

The case of the Capão Redondo neighborhood, São Paulo, SP

Robson Barbosa; IFSP prof.robson@ifsp.edu.br

Bernardo Alves Bezerra Silva; (bernardo.alves@aluno.ifsp.edu.br)

Geovana de Aguiar Oliveira; (geovana.a@aluno.ifsp.edu.br)

Fernando César Mendonça; (fernando.mendonca@ifsp.edu.br)

IFSP, campus São Paulo/Pirituba – Tecnologia em Gestão Pública

RESUMO

Este trabalho buscou promover a expansão de hortas urbanas no Capão Redondo - uma região no setor administrativo da Zona Sul do município de São Paulo - assim, com a intenção de melhorar a oferta de alimentos orgânicos e a qualidade de vida local. A iniciativa é respaldada por políticas públicas como o Programa de Agricultura Urbana e Periurbana (PROAURP) e o mais recente "Ligue os Pontos", que tem promovido a agricultura urbana conforme a elaboração proposta pelo Plano Diretor Estratégico. Estes programas evidenciam a importância das hortas urbanas para a sociedade e o meio ambiente. No Capão Redondo - apesar da alta densidade demográfica - a presença de hortas urbanas que cumprem papel social dentro da região se limita em apenas duas das 157 hortas urbanas da cidade, hortas essas que desempenham um papel social significativo. A pesquisa visa identificar e mapear o interesse da comunidade local por hortas urbanas, conceituando questionários e observação direta para determinar as áreas com maior potencial. A metodologia inclui uma pesquisa descritiva para avaliar o panorama atual, seguida pela implementação de hortas nas áreas identificadas. A avaliação do estudo foca no engajamento da comunidade e na eficácia das hortas em contribuir às necessidades alimentares e sociais.

Palavras-chave: Hortas urbanas, segurança alimentar, agricultura urbana, políticas públicas, Capão Redondo.

ABSTRACT

This research aims to promote the expansion of urban gardens in Capão Redondo – a region in the south administrative sector of São Paulo city – thus, offering organic food sources as well as other quality of life improvements. The initiative is grounded on public policies such as the “Program of Urban and Peri-Urban Agriculture” (PROAURP) and the most recent “Connect the Dots” (Ligue os Pontos), both of which have played a key role in promoting and expanding local urban agriculture in the new century. These projects have so far showcased the importance of urban agriculture for society and the environment. In Capão Redondo region, despite the high population density, the presence of urban gardens is severely limited to two out of the 157 from the city’s. The research targets identifying and mapping the local community’s interest for the addition of new urban gardens, conceptualizing questionnaires and direct field observation to determine the location with best implementation potential. The methodology consists of descriptive research for background analysis, followed by implementation of an urban garden. The evaluation of this project is based upon the local community engagement and the garden efficiency in helping the supply of organic food and social demands.

Keywords: Urban gardens, food security, urban agriculture, public policies, Capão Redondo.

1 INTRODUÇÃO

A crescente urbanização e a alta densidade populacional em cidades como São Paulo frequentemente resultam em terrenos subutilizados e áreas degradadas, que podem se tornar um desafio para a qualidade de vida urbana. No entanto, esses espaços também oferecem oportunidades para intervenções sustentáveis, como a criação de hortas urbanas. Essas iniciativas não apenas transformam terrenos negligenciados e afetados em áreas produtivas, mas também promovem a sustentabilidade e o bem-estar comunitário.

No contexto do Capão Redondo, uma região periférica da Zona Sul de São Paulo, a situação é particularmente desafiadora. A área, caracterizada por alta densidade populacional e vulnerabilidade socioeconômica, enfrenta problemas significativos, como insegurança alimentar e falta de espaços verdes. Nesse cenário, a implementação de hortas comunitárias pode oferecer soluções valiosas. Essas hortas têm o potencial de melhorar o bem-estar dos residentes, fornecer alimentos orgânicos e acessíveis e revitalizar espaços urbanos subutilizados.

As hortas urbanas emergem como uma estratégia colaborativa para a transformação de espaços urbanos subutilizados em áreas produtivas e sustentáveis. Esses projetos, que envolvem a participação de residentes locais, transformam terrenos subutilizados como: descarte inadequado de resíduos ou terrenos baldios em hortas produtivas. Apesar do ambiente urbano predominantemente concretado em São Paulo, ainda existe uma quantidade significativa de solo para a realização dessas hortas. Programas governamentais, como o projeto "Ligue os Pontos", têm buscado fortalecer a agricultura e conter a expansão urbana desordenada na cidade, políticas como esta têm promovido a criação de hortas, evidenciando a eficácia dessas iniciativas na melhoria da qualidade de vida e na promoção da sustentabilidade urbana. Este estudo se propõe a investigar como a criação de hortas comunitárias no Capão Redondo pode enfrentar os desafios locais, mapeando o interesse da comunidade e avaliando o impacto dessas hortas nas necessidades alimentares e sociais da região.

2 JUSTIFICATIVA

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) prevêm a adoção de uma série de medidas políticas que se baseiam primariamente na qualidade de vida e bem-estar para a parcela mais numerosa da população. Para cumprir com essas práticas, é necessário alinhamento de valores com a manutenção do meio ambiente, já que o mesmo não existe aparte de contexto social e econômico das esferas da sociedade civil.

Martin & Stockler(1998) sugerem que qualidade de vida seja definida em termos da distância entre expectativas individuais e a realidade (sendo que quanto menor a distância, melhor).

Consequinte, uma das vias práticas que possibilitam a operatividade visando essas demandas se faz na forma das unidades agrícolas comerciais, onde há o cultivo de hortas comunitárias em espaços públicos ou privados. Para além de colaborar com a segurança alimentar, as hortas nutrem o desenvolvimento comunitário dos participantes, gerando mudanças positivas na gestão territorial.

Os notórios projetos de AUP (Agricultura Urbana e Periurbana) do governo de São Paulo foram elaborados em cima de evidência concreta de experiências anteriores que evidenciam os benefícios da AUP em toda a esfera: social e humana, com cultura, lazer, educação e comunidade; econômica, com geração de emprego e renda, encurtamento da cadeia de suprimentos e ocupação produtiva de vazios urbanos; ambiental, com preservação da biodiversidade, redução da geração de resíduos, regulação do microclima e diminuição de enchentes.

Fomentar a AUP é, portanto, uma forma de amenizar os efeitos da desigualdade social que são o principal fator para que as expectativas de qualidade de vida se distanciam tanto da realidade da maioria da população. Assim, ampliando relatos de satisfação como o seguinte: “Isso aqui é muito gostoso mesmo! Eu me sinto tão bem! Eu não tenho estresse nem tristeza. Estou na horta aqui ó, é só alegria”, conta Waldir, enquanto planta uma longa fileira de alfaces na Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Rosário Negreiros, em São Mateus, Zona Leste de São Paulo.

No entanto, algumas regiões da cidade de São Paulo enfrentam a problemática de serem menos abastadas pelos projetos de AUP. É o caso de Capão Redondo, na zona sul, em que, conforme o catálogo mapeado pelo Sampa+Rural, apenas duas das 157 hortas urbanas se encontram dentro dos limites geográficos da região, configurando uma das áreas da cidade menos atuante desse tipo de iniciativa de agricultura.

Essa realidade influencia os fatores de qualidade de vida e segurança alimentar que afetam a região. Por isso, se vê necessária a ampliação de hortas urbanas na localidade para atender às demandas de alimentação saudável, sem agrotóxicos e acessível, assim como todos os demais benefícios humanos e ambientais trazidos pela AUP, assim progredindo na aplicação dos ODS da ONU na região.

3 OBJETIVO GERAL

O trabalho tem como objetivo geral promover a melhoria da qualidade de vida na região periférica do Capão Redondo, atendendo aos escopos de segurança alimentar na região, respondendo à atual carência de hortas urbanas e incentivando a participação da comunidade local.

A relevância desse objetivo se sustenta no histórico de atuação de projetos do governo de São Paulo. Atuando em localidades menos contempladas pela agricultura urbana, é possível usar a estrutura da plataforma Sampa+Rural para oficializar o projeto e trazer reconhecimento.

Assim, o objetivo central desta pesquisa consiste em compreender de forma aprofundada o perfil social, econômico e cultural dos moradores da região do Capão Redondo, buscando identificar não apenas dados demográficos e socioeconômicos, mas também percepções, conhecimentos prévios e níveis de interesse relacionados às hortas comunitárias. A partir dessa análise, procura-se avaliar a viabilidade de implantação de iniciativas dessa natureza no território, considerando tanto os potenciais benefícios – como a promoção da segurança alimentar, a criação de espaços de convivência e aprendizagem coletiva, a valorização de áreas subutilizadas e a contribuição para a sustentabilidade urbana – quanto os desafios percebidos pela

comunidade, incluindo limitações de recursos, barreiras de engajamento e questões de segurança. Dessa forma, o estudo pretende fornecer subsídios concretos para a formulação de políticas públicas, projetos sociais e práticas comunitárias que favoreçam a adoção e a consolidação das hortas urbanas como instrumento de desenvolvimento local sustentável.

Por focar nas áreas humanas, econômicas e ambientais como temas de qualidade de vida, o objetivo geral também está alinhado com as necessidades do momento de recuperação econômica pós-pandemia, que afeta primariamente pequenos negócios - categoria em que as hortas urbanas se classificam - contribuindo para insegurança social e alimentar.

3.1 OBJETIVO ESPECÍFICO

O objetivo será avaliar a popularidade do projeto de hortas urbanas e sua eficácia em atender às necessidades e expectativas da comunidade local.

Ao avaliar o engajamento da comunidade e a eficácia das hortas urbanas implementadas, o estudo pretende fornecer um estudo de caso que evidencie os benefícios sociais, econômicos e ambientais dessas iniciativas. Assim, a pesquisa não só contribui para a melhoria das condições alimentares e sociais no Capão Redondo, mas também oferece um modelo de intervenção que pode ser replicado em outras áreas similares, promovendo uma agenda de sustentabilidade urbana e inclusão social, aborda-se aspectos como:

Identificar o perfil social, econômico e demográfico dos respondentes, considerando aspectos como gênero, faixa etária, escolaridade, renda familiar e composição domiciliar, de modo a compreender o contexto da comunidade potencialmente envolvida nas hortas comunitárias.

Mapear o nível de conhecimento e familiaridade da população com o tema das hortas comunitárias, analisando a difusão prévia dessa prática na região e avaliando em que medida já existe contato com experiências locais ou informações sobre programas governamentais relacionados.

Avaliar o grau de interesse e disposição dos moradores em participar ativamente de iniciativas de hortas comunitárias, verificando quais atividades despertam maior engajamento (como plantio, cultivo, educação ambiental ou participação em feiras de alimentos).

Levantar a percepção da comunidade acerca da disponibilidade e adequação de espaços físicos para implantação de hortas urbanas, considerando terrenos subutilizados, escolas, centros comunitários e demais locais identificados como potenciais áreas de cultivo.

Portanto, a conclusão deste trabalho sublinha a relevância das hortas urbanas como um instrumento vital para a sustentabilidade urbana e o bem-estar comunitário.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

A permanência das hortas urbanas está intrinsecamente ligada à emancipação da soberania alimentar do município, ainda mais quando um centro urbano como São Paulo - tão densamente populoso e vasto em território - está em enfoque. Aproximar a produção, consumo e distribuição, vai além da preservação de áreas verdes na cidade e ampliar a segurança alimentar. Também há o potencial de preservação da biodiversidade rural, já que ao suprir parte da demanda alimentar, alivia-se a pressão pela abertura de áreas para produção agrícola em outras regiões do estado.

Um dado surpreendente é que, dentro dos limites municipais, pelo menos um terço da área é de preservação rural - concentrada principalmente na região sul, mas não limitada a ela. Projetos governamentais de promoção da atividade agrícola no município de São Paulo, elaborados desde a década de sessenta, cumpriram um importante papel nessa preservação.

Contudo, no advento do novo século, a remanescente precariedade da atividade econômica no setor da Agricultura Urbana e Periurbana (AUP) tem sido abordada pelos órgãos e secretarias gestoras do município, impulsionadas pelo Fundo Especial do Meio Ambiente (FEMA) de 2001.

A inauguração das Áreas de Proteção Ambiental (APA) e Casa de Agricultura Ecológica na Zona Sul e o Programa de Agricultura Urbana e Periurbana (PROAURP),

estabelecidos ao longo das gestões entre 2001 e 2006, são precursores no mapeamento das demandas da AUP. Com isso, o PROAURP se consolida como um projeto estruturante dos focos e atuações da prefeitura, influenciando leis como as de segurança alimentar (Lei 15.920 de 2013) e alimentação orgânica nas escolas públicas (Lei 16.140 de 2015).

Mais notável é a influência do PROAURP na elaboração do Plano Diretor Estratégico (Lei 16.050 de 2014) que resultou naquele que se solidificou como um dos programas mais prestigiados de agricultura urbana e referência a todo o território da federação: o Ligue os Pontos.

Elaborado pela prefeitura de São Paulo, o programa Ligue os Pontos - vencedor do prêmio *Mayors Challenge 2016*, promovido pela *Bloomberg Philanthropies* - entra em execução a partir de 2018 para contemplar três eixos de ação: Fortalecimento da Agricultura (serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural), Cadeia de Valor (atuação direta com membros da cadeia produtiva), e Dados e Evidências. É nesse último eixo que se enquadra a mais insigne inovação do projeto: o Sampa+Rural.

O Sampa+Rural se apresenta digitalmente como uma plataforma de compilação de iniciativas de agricultura, mercados e turismo rural. Não somente, o programa visibiliza os locais cadastrados por meio da distribuição e instalação de selos na forma de placas físicas. Em agosto de 2024, mais de 3900 locais já foram contemplados com selos do programa.

Relatos como o de César, fundador da *Urban Farm Ipiranga*, são testemunha da capacidade de promover a conexão entre as iniciativas e a população por meio da plataforma e selo: uma forma recíproca de atender cidadão, local e difundir o projeto. Assim, se oferece um catálogo de produtos e sustentabilidade ambiental ao município.

Ao todo, 787 Unidades de Produção Agropecuária (UPA) foram cadastradas ao banco de dados, das quais 603 se encontram na Zona Sul, 130 na Zona Leste e 39 na Zona Norte; sendo quase 70% de atuação da agricultura familiar. Dentre o universo de dados, apenas 13% possuem área maior que cinco hectares.

Destarte, reitera-se a importância que projetos como o do Sampa+Rural podem ter no desenvolvimento de políticas públicas de Agricultura Urbana e Periurbana.

Em especial, o momento atual - de recuperação econômica pós crise gerada pela pandemia de covid-19 - requer amparos inteligentes para fomentar as bases das cadeias produtivas do país, pois a crise atingiu especialmente pequenos e médios negócios e produtores, afetando setores que, para muitos, garantia o acesso à renda e alimentação de qualidade (EMBRAPA, 2020).

Fomentar a AUP é, portanto, uma forma de amenizar os efeitos da desigualdade social e atender aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2015). Os benefícios se evidenciam em toda a esfera: social e humana, com cultura, lazer, educação e comunidade; econômica, com geração de emprego e renda, encurtamento da cadeia de suprimentos e ocupação produtiva de vazios urbanos; ambiental, com preservação da biodiversidade, redução da geração de resíduos, regulação do microclima e diminuição de enchentes.

5 METODOLOGIA

A abordagem metodológica foi a pesquisa quantitativa, ela visa identificar as variáveis envolvidas na viabilidade e aceitação das hortas comunitárias.

A metodologia adotada fez uso de técnicas de coleta de dados padronizados, como questionários e observação direta. O questionário foi direcionado à população local para mapear o nível de interesse e disposição dos residentes em participar do projeto de hortas comunitárias - analisando sua popularidade - e a situação das hortas em escolas e Unidades Básicas de Saúde (UBS) da região.

A pesquisa adotou uma abordagem descritiva, de natureza quantitativa, com o objetivo de levantar dados e percepções da população residente na região do Capão Redondo acerca do conhecimento, interesse e viabilidade de implantação de hortas comunitárias. Optou-se pela utilização de questionário estruturado como instrumento principal de coleta de dados, aplicado de forma online, por meio de grupos em redes sociais vinculados ao território, e de maneira presencial em pontos estratégicos da região, especialmente nas imediações do Parque Santo Dias e do CEU Cantos do Amanhecer. Essa estratégia de aplicação mista buscou ampliar o alcance da amostra

e contemplar diferentes perfis de moradores, garantindo maior diversidade de respostas.

O questionário foi composto por perguntas fechadas e semifechadas, organizadas em blocos temáticos. O primeiro bloco tratou de aspectos socioeconômicos e demográficos, como gênero, faixa etária, escolaridade, renda familiar e composição domiciliar. O segundo abordou questões relacionadas ao conhecimento prévio sobre hortas comunitárias, interesse em participar de projetos, atividades de maior engajamento e percepção sobre espaços disponíveis para implantação. Um terceiro bloco foi direcionado à identificação de potenciais benefícios, desafios e impactos atribuídos às hortas comunitárias no território, com ênfase em segurança alimentar, sustentabilidade ambiental, inclusão social e fortalecimento comunitário.

Os dados coletados foram organizados em tabelas e gráficos, permitindo análise quantitativa das respostas, bem como interpretação qualitativa de aspectos subjetivos apontados pelos participantes. Essa combinação metodológica favoreceu a compreensão tanto de tendências gerais quanto de percepções específicas da comunidade, oferecendo um retrato abrangente sobre as possibilidades e limites de implantação de hortas comunitárias no Capão Redondo.

A amostra foi composta por moradores que responderam voluntariamente ao questionário, foram entrevistadas aproximadamente 70 pessoas. Apesar das limitações decorrentes desse recorte, a diversidade dos respondentes e a concentração de respostas em áreas específicas da região conferem representatividade suficiente para indicar tendências relevantes. Assim, os resultados obtidos devem ser interpretados como indicativos de cenários possíveis, oferecendo subsídios para futuras ações, políticas públicas e projetos de agricultura urbana com base comunitária.

6 RESULTADOS DA PESQUISA

As perguntas foram feitas com o intuito de analisar o perfil social e econômico da região, para uma melhor implementação do projeto. O formulário foi distribuído de forma online por meio de grupos de redes sociais para pessoas da região.

Apesar da grande variação de localidade devido a aplicação parcialmente online do formulário, constata-se uma concentração maior nas regiões de entorno do Parque Santo Dias e o CEU Cantos do Amanhecer, onde o formulário foi divulgado em campo.

6.1 GÊNERO

A pesquisa contou com um número maior de pessoas alinhadas com gênero feminino, aproximadamente 54% e aproximadamente 36% para o sexo masculino. A porcentagem de pessoas que não quiseram declarar ou não estão alinhadas com normas binárias foi de cerca de 9%, conforme gráfico 1 abaixo:

6.2 FAIXA ETÁRIA

A maioria dos respondentes estava entre 18 e 30 anos (aproximadamente 43%), somados aos entre 31 e 50 anos (28,6%) perfazem um perfil jovem dos participantes, menores de 18 anos 14,3% e maiores de 50 anos 14,3%, como podemos observar no gráfico 2 abaixo:

Gráfico 2: Faixa Etária

6.3 RENDA FAMILIAR

Como se pode observar no gráfico 3, a maioria dos respondentes está em situação de vulnerabilidade social (57,1%) no quesito renda familiar.

Gráfico 3: Renda Familiar

6.4 DADOS DE RESIDÊNCIA

A maioria dos respondentes reside com um número entre 3 e 4 pessoas na residência, o que indica uma concentração significativa de habitantes por domicílio, gráfico 4.

Gráfico 4: Dados de Residência

6.5 ESCOLARIDADE

A maior parte possui nível Superior (57,1%), os demais 42,9% dos que responderam possuem ensino médio, o que demonstra um bom nível de escolaridade, vide gráfico 5.

Gráfico 5: Escolaridade

6.6 DO CONHECIMENTO SOBRE HORTAS COMUNITÁRIAS

A pesquisa demonstra, como se pode observar no gráfico 6, que existe um nível de conhecimento sobre o assunto hortas comunitárias, o que pode indicar que esta iniciativa já é bastante difundida na região. Mais de 70% dos respondentes já ouviram falar acerca da prática

Gráfico 6: Conhecimento sobre Hortas

6.7 DA APLICAÇÃO NO BAIRRO DAS HORTAS COMUNITÁRIAS

Quando questionados se teriam interesse em participar de hortas comunitárias em sua região, a aceitação foi bastante alta, 85,7% indicando que sim, vide gráfico 7:

Gráfico 7: Hortas Comunitárias

6.8 ESPAÇO FÍSICO

Como visto no gráfico 8 abaixo, a maioria dos respondentes, 57,1%, já tiveram ou têm contato regular com algum espaço físico subutilizado ou que julgaram ser adequado para sediar uma horta urbana.

Gráfico 8: Espaço Físico

6.9 PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES CORRELATAS

Com relação ao tipo de atividade relativa as hortas comunitárias que os participantes teriam maior interesse, Plantio e cultivo é atividade primária que mais mostrou engajamento e entusiasmo pela participação, dado que foi percebido dentre todas as faixas etárias durante aplicação, gráfico 9:

Gráfico 9: Participação em Atividades Correlatas

6.10 UTILIDADE

Quando questionados sobre as principais necessidades da região nas quais uma horta comunitária poderia contribuir, vemos no gráfico 10 o potencial educacional de uma horta urbana, foi o item que mais despertou o interesse dos entrevistados. Parte desse sentimento pode ser corroborado pela presença das hortas escolares ou em outros equipamentos públicos, que já servem em função similar, neste quesito foi permitindo selecionar múltiplas alternativas

6.11 CONHECIMENTO DOS PROJETOS DA PREFEITURA

Quando questionados sobre o conhecimento dos projetos de hortas urbanas desenvolvidos pela prefeitura na região, o “Ligue os Pontos” e a plataforma “Sampa+Rural” A maioria dos correspondentes não tinha recordação de contato com nenhum dos grandes projetos recentes vinculados ao tema. A maioria dos que conheciam o Sampa+Rural teve esse contato via os selos do programa que são distribuídos para locais de comércio e produção certificados, vide gráfico 11.

Gráfico 11: Conhecimento sobre o Projeto Municipal

6.12 PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS SEMELHANTES

Com os dados colhidos em texto, foi evidenciado que a esmagadora maioria não havia trabalhado ou se engajado em outros projetos de agricultura urbana e periurbana. No entanto, 3 pessoas foram engajadas nos projetos locais: Casa do Zezinho, Fábrica de Cultura, Fábrica de Criatividade e na horta do CÉU Capão Redondo.

6.13 DESAFIOS

Questionados sobre os desafios que um projeto de hortas urbanas poderia enfrentar quando implantado na região, as respostas foram bem diversas, apontando falta de conhecimento e envolvimento como os principais, seguidos de segurança e demanda por recursos, gráfico 12:

Gráfico 12: Desafios

6.14 SUSTENTABILIDADE E RESÍDUOS

Com relação aos aspectos de redução do lixo urbano e preservação ambiental, os pesquisados reponderam positivamente, vide gráfico 13, interessante notar que não obtivemos respostas negativas para este item.

Gráfico 13: Sustentabilidade e Resíduos

6.15 LOCALIDADES E ASSOCIAÇÕES

Com relação à localidade de implantação das ortas comunitárias, a grande maioria (71,4%) indicou preferência por espaços como escolas e centros comunitários, talvez, por já conhecerem algumas unidades educativas municipais da região com as hortas escolares educativas e centros comunitários.

Gráfico 14: Localidades e Associações

6.16 EVENTOS E ATIVIDADES

Com reação a eventos que poderiam acontecer de forma integrada às hortas comunitárias, a maioria apontou para programas de educação ambiental e a participação nas feiras de alimentos, levando uma alternativa ou complementação orgânica para as feiras locais certificadas.

Gráfico 15: Eventos e Utilidades

6.17 Resumo dos dados coletados

6.17.1 Perfil dos Respondentes

Gênero: Predominância feminina (54%).

Idade: Jovens em maioria (43% entre 18–30 anos).

Renda: 57% em situação de vulnerabilidade.

Residência: Média de 3 a 4 pessoas por domicílio.

Escolaridade: Alto índice de ensino superior (57,1%).

Público jovem, escolarizado, mas em parte com baixa renda. Isso indica abertura ao engajamento social, mas necessidade de projetos com viés de inclusão e acessibilidade.

6.17.2 Conhecimento e Interesse em Hortas

Conhecimento: Mais de 70% já ouviram falar em hortas comunitárias.

Interesse: 85,7% querem participar de uma horta no bairro.

Espaço físico: 57,1% conhecem locais ociosos que poderiam abrigar uma horta.

Atividades preferidas: plantio e cultivo lideram.

Utilidade principal: potencial educacional foi o mais citado.

Projetos da prefeitura: maioria desconhece iniciativas como *Ligue os Pontos* e *Sampa+Rural*.

Podemos perceber que existe demanda latente e até “capital social” para iniciar hortas, mas falta divulgação dos programas oficiais.

6.17.3 Desafios e Oportunidades

Desafios: falta de conhecimento/engajamento, segurança e recursos.

Sustentabilidade: 100% respostas positivas para papel das hortas na redução de resíduos e preservação.

Localidades preferidas: escolas e centros comunitários (71,4%).

Atividades complementares: educação ambiental e feiras de alimentos locais.

Participação anterior: mínima, mas alguns citam Casa do Zezinho e hortas do CEU.

A horta comunitária pode ser implantada em parceria com escolas e centros comunitários, com atividades que fortaleçam o senso de pertencimento e aumentem a segurança. A aceitação já existe, faltando apenas articulação e apoio institucional.

6.17.4 Considerações gerais dos dados coletados

O perfil jovem e escolarizado favorece projetos de aprendizado e inovação comunitária.

A alta aceitação (85,7%) mostra viabilidade social imediata.

Há necessidade de articulação com políticas públicas existentes, já que a população ainda desconhece programas da prefeitura.

A escolha por escolas e centros comunitários pode dar maior legitimidade e segurança à iniciativa.

Eventos de educação ambiental e feiras orgânicas são boas estratégias para integração e sustentabilidade do projeto.

No geral, as sugestões podem ser divididas entre: a preocupação com segurança do local para evitar vandalismo e outros tipos de atividade, divulgação do projeto, contato para consultoria ou trabalho conjunto com a unidade educacional do CEU Capão Redondo e sugestão de local para trabalho como o Parque da Independência.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos resultados da pesquisa realizada no Capão Redondo permite concluir que há um cenário bastante promissor para a implantação e fortalecimento de hortas comunitárias na região. O perfil identificado — majoritariamente jovem, com razoável nível de escolaridade, mas em situação de vulnerabilidade socioeconômica — revela um público potencialmente engajado, que enxerga nas hortas não apenas uma oportunidade de cultivo de alimentos, mas também uma alternativa concreta de aprendizado, lazer, socialização e melhoria da qualidade de vida.

A elevada taxa de aceitação da proposta (85,7% dos entrevistados demonstraram interesse em participar ativamente de hortas comunitárias) sinaliza uma demanda social latente que pode ser canalizada em iniciativas estruturadas, com grande possibilidade de adesão popular. Além disso, a percepção coletiva sobre a existência de espaços ociosos que poderiam ser destinados ao cultivo reforça a viabilidade prática do projeto, uma vez que aponta para a consciência territorial dos moradores e para o desejo de ressignificação do espaço urbano.

Outro aspecto central evidenciado pela pesquisa é a associação entre hortas comunitárias e sua função educacional. A valorização desse papel demonstra que a população enxerga o projeto não apenas como forma de produção alimentar, mas como instrumento pedagógico capaz de estimular práticas de sustentabilidade, conscientização ambiental e participação cidadã. Tal percepção é particularmente relevante em uma região marcada por desafios sociais e ambientais, na qual iniciativas de caráter educativo e comunitário podem desempenhar papel de transformação social.

Por outro lado, os desafios relatados, como a falta de conhecimento técnico, dificuldades de mobilização, questões de segurança e escassez de recursos, não devem ser desconsiderados. Eles apontam para a necessidade de um modelo de governança compartilhada, que envolva diferentes atores — moradores, associações locais, escolas, centros comunitários, organizações sociais e o poder público. A superação desses entraves dependerá de estratégias de engajamento contínuo,

programas de formação e parcerias institucionais capazes de fornecer apoio técnico, financeiro e logístico.

É igualmente importante destacar o desconhecimento da população em relação às políticas públicas já existentes, como o programa Ligue os Pontos e a plataforma Sampa+Rural. Essa lacuna entre iniciativas oficiais e percepção comunitária indica a urgência de ampliar os canais de comunicação e de aproximar os projetos da realidade dos moradores. A integração efetiva entre políticas governamentais e demandas locais poderá garantir maior legitimidade e sustentabilidade às hortas comunitárias.

No que diz respeito à sustentabilidade, o consenso positivo dos respondentes demonstra um alinhamento com agendas ambientais contemporâneas. O reconhecimento do papel das hortas na redução de resíduos, no aproveitamento de espaços subutilizados e na promoção da alimentação saudável abre espaço para que o projeto dialogue diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial aqueles ligados à segurança alimentar, saúde, cidades sustentáveis e ação climática.

Portanto, pode-se afirmar que a implantação de hortas comunitárias no Capão Redondo representa uma oportunidade de impacto multidimensional: alimentar, social, educacional, ambiental e político. Além de contribuir para a segurança alimentar em uma região marcada por vulnerabilidade econômica, o projeto pode funcionar como catalisador de processos comunitários mais amplos, fortalecendo redes de cooperação, estimulando o protagonismo local e oferecendo alternativas concretas de uso sustentável do espaço urbano.

As hortas comunitárias, quando pensadas como política pública e ação comunitária integrada, têm potencial para se tornar um verdadeiro laboratório de cidadania e sustentabilidade. O desafio que se coloca é transformar o interesse identificado nesta pesquisa em ação coletiva organizada, apoiada por políticas consistentes e sustentada pela participação ativa da população. O Capão Redondo, do perfil revelado, apresenta condições propícias para ser referência nesse processo,

servindo de exemplo para outros territórios urbanos que buscam soluções inovadoras para questões sociais, ambientais e de desenvolvimento comunitário.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVAREZ M. *et al*; *Horta comunitária no Capão Redondo chama a atenção para o desperdício de alimentos*. [S. l.], 10 nov. 2019. Disponível em: <https://www.nutrientesparaavida.org.br/inauguracao-de-horta-comunitaria-no-capao-redondo-chama-a-atencao-para-o-desperdicio-de-alimentos/>. Acesso em: 2 set. 2024.

BAGNARELLI, K. *Ligue os Pontos, política pública da cidade de São Paulo premiada e compartilhada – o Brasil agrícola que queremos*. Disponível em: <<https://www.onews.com.br/sem-categoria/ligue-os-pontos-politica-publica-da-cidade-de-sao-paulo-premiada-e-compartilhada-o-brasil-agricola-que-queremos/>>. Acesso em: 29 jul. 2024

BLAZOTI, A. R. *et al*. *Agricultura urbana no município de São Paulo: considerações sobre produção e comercialização*. Estudos Avançados, v. 35, n. 101, p.189–208, 2021. Acesso em: 02 set. 2024

BLAZOTI, A. R. *et al*. *The impact of COVID-19 on urban agriculture in São Paulo, Brazil*. Sustainability, v. 13, n. 11, p. 6185, 2021b. Acesso em: 14 ago. 2024
Cartilha SampaRural. . [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://ligueosPontos.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/Cartilha-03-SampaRural-Web.pdf>>. Acesso em: 10 ago. 2024

BRASIL *Censo Demográfico 2022: população e domicílios: primeiros resultados*, Local: São Paulo, Editor: IBGE, Ano: 2023

CONSTRUINDO HISTÓRIAS - Ligando os Pontos. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=BWcVXpttMvU&list=PLwqBh5JEU72xrMTre2opezWwSv9t7IPKI&index=3>>. Acesso em: 10 ago. 2024

EMBRAPA, *A epidemia do coronavírus e as cadeias produtivas de hortaliças*. 2020. Disponível em < <https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/51140463/artigo-a-epidemia-do-coronavirus-e-as-cadeias-produtivas-de-hortalicas>> Acesso em 10 ago. 2024

EXAME SOLUTIONS. *Hortas comunitárias: conheça 5 exemplos em SP que fazem toda a diferença na vizinhança*. Disponível em: <<https://exame.com/negocios/hortas-comunitarias-conheca-5-exemplos-em-sp-que-fazem-toda-a-diferenca-na-vizinhanca/>>

GOVERNO DE SÃO PAULO. *Edital ade sampa*. Disponível em: <https://adesampa.com.br/adeeditais/wp-content/uploads/2024/01/240123_Edital-AH-2.docx.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2024.

GOVERNO DE SÃO PAULO. *Edital de Chamamento Público No /2024*. Disponível em: <https://adesampa.com.br/hortasurbanas/wp-content/uploads/2024/02/240220_Chamamento-07-2024.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2024.>. Acesso em: 10 ago. 2024.

INSPER, *O potencial das hortas urbanas na segurança alimentar da cidade de São Paulo*. Disponível em: <<https://www.wwf.org.br/?87320/O-potencial-das-hortas-urbanas-na-seguranca-alimentar-da-cidade-de-Sao-Paulo>>. Acesso em: 15 ago. 2024.

MARTIN A. J, STOCKLER M. *Quality-of-life assessment in health care research and practice*. Eval Health Prof. 1998 Jun;21(2):141-56.

MINAYO, M. C. DE S.; HARTZ, Z. M. DE A.; BUSS, P. M. *Qualidade de vida e saúde: um debate necessário*. Ciência & Saúde Coletiva, v. 5, n. 1, p. 7–18, 2000. Acesso em: 02. set. 2024

MORATO, R. G; KAWAKUBO, F. S; LUCHIARI, A. *Avaliação da Qualidade de Vida Urbana no Município de Embu por Meio de Técnicas de Geoprocessamento*. GEOUSP Espaço e Tempo (Online), São Paulo, Brasil, v. 12, n. 2, p. 149–163, 2008. DOI: 10.11606/issn.2179-0892.geousp.2008.74086. Disponível em: <<https://revistas.usp.br/geousp/article/view/74086>>. Acesso em: 02 set. 2024.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL < <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>> Acesso em: 19 Maio 2025

QUINTO, A. C. *Hortas comunitárias resistem à urbanização na maior metrópole do Brasil*. Disponível em: <<https://jornal.usp.br/ciencias/hortas-comunitarias-resistem-a-urbanizacao-na-maior-metropole-do-brasil/>>. Acesso em: 30 jul. 2024.

Sampa+Rural *A plataforma que conecta a agricultura na cidade!* Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=RkYSOJtZJBw>>. Acesso em: 15 ago. 2024

ZANON, S. *Como hortas comunitárias estão mudando o jeito de produzir comida na periferia de São Paulo*. Disponível em: <<https://brasil.mongabay.com/2023/09/como-hortas-comunitarias-estao-mudando-o-jeito-de-produzir-comida-na-periferia-de-sao-paulo/>>. Acesso em: 31 jul. 2024.

POLÍTICAS PÚBLICAS E O CONSUMO DE ALCOOL: A PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Public Policies and Alcohol Consumption: The Perception of Health Professionals

Robson Barbosa; (prof.robson@ifsp.edu.br)

Giovana Gonçalves Araujo; (giovanna.goncalves@aluno.ifsp.edu.br)

Willian Ramalho Feitosa; (willian.feitosa@ifsp.edu.br)

Fernando César Mendonça; (fernando.mendonca@ifsp.edu.br)

IFSP, campus São Paulo/Pirituba – Tecnologia em Gestão Pública

RESUMO

O aumento do consumo de álcool no Brasil tem gerado impactos significativos na saúde pública, agravados por uma cultura que normatiza o uso excessivo. Este estudo buscou compreender a percepção de profissionais de saúde sobre os diferentes níveis de consumo de álcool, visando contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes. A pesquisa utilizou uma abordagem quantitativa-descritiva, baseada em um questionário estruturado aplicado a 50 profissionais de saúde de diferentes especialidades, complementada por uma revisão bibliográfica das teorias existentes. Os resultados indicaram que 66% dos profissionais concordam que não há um nível de consumo de álcool completamente isento de riscos à saúde, além disso, destacaram os desafios enfrentados no diagnóstico e a carência de informações e intervenções mais eficazes para lidar com os impactos do álcool. A análise dos dados oferece subsídios importantes para a formulação de políticas públicas mais abrangentes, capazes de lidar com os danos causados pelo consumo de álcool e atender aos diferentes perfis de consumidores. O estudo reforça a necessidade de uma abordagem integrada, que combine prevenção, educação, tratamento e regulamentação, como estratégia essencial para enfrentar os problemas de saúde relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas no Brasil.

Palavras-Chave: Álcool; Saúde Pública; Profissionais de Saúde; Políticas Públicas; Alcoolismo.

ABSTRACT

The increase in alcohol consumption in Brazil has generated significant impacts on public health, exacerbated by a culture that normalizes excessive use. This study aimed to understand the perception of health professionals regarding the different levels of alcohol consumption, with a view to contributing to the development of more effective public policies. The research utilized a quantitative-descriptive approach, based on a structured questionnaire applied to 50 health professionals from different specialties, complemented by a bibliographic review of existing theories. The results indicated that professionals agree that there is no level of alcohol consumption completely free of health risks; in addition, they highlighted the challenges faced in diagnosis and the lack of more effective information and interventions to deal with the impacts of alcohol. The data analysis provides important support for the formulation of more comprehensive public policies, capable of addressing the damages caused by alcohol consumption and meeting the different profiles of consumers. The study reinforces the need for an integrated approach, combining prevention, education, treatment, and regulation, as an essential strategy to address the health problems related to alcohol consumption in Brazil.

Keywords: Alcohol; Public Health; Health Professionals; Public Policies; Alcoholism

1 INTRODUÇÃO

O consumo de álcool, especialmente nas sociedades latino-americanas, é um tema de grande relevância cultural, política e econômica (OPAS, 2020). Contudo, os variados padrões de consumo, que vão do uso moderado ao alcoolismo, estão ligados a graves implicações sociais e de saúde pública. Esses padrões não apenas aumentam a taxa de homicídios, suicídios, lesões e doenças cardíacas, como também agravam as diferenças sociais e geram custos significativos para os sistemas de saúde, judiciário e previdenciário (CISA, 2023). Diante desses desafios, torna-se essencial que os gestores públicos desenvolvam e implementem políticas eficazes para reduzir os impactos negativos associados ao uso de álcool.

No contexto brasileiro, a demanda crescente por profissionais qualificados capazes de compreender e administrar as complexidades do setor público se torna cada vez mais evidente, considerando especialmente a significativa influência do governo na sociedade (IFSP, 2023). A Gestão Pública destaca-se como uma ferramenta fundamental para a promoção do bem-estar da população, especialmente na área crucial da Saúde Pública.

Diante disso, a pesquisa de extensão “Saber e Agir” promovida pelo IFSP Pirituba, um importante polo educacional na região noroeste de São Paulo, emerge como uma iniciativa educativa e social de grande importância no âmbito da administração pública. Ao estimular o diálogo entre a comunidade acadêmica e os diversos atores sociais, esta pesquisa contribui para o progresso da região e incentiva a colaboração entre diferentes setores da sociedade. Com base nos princípios da interdisciplinaridade, interprofissionalidade e protagonismo estudantil, ela cria um ambiente favorável ao aprendizado e à troca de experiências (IFSP, 2023).

2 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA

2.1 Objetivo Geral

Investigar a percepção dos profissionais de saúde sobre o consumo de álcool, avaliando se há influência nos problemas de saúde pública e social.

2.2 Objetivos Específicos

Analisar o nível de conhecimento dos profissionais de saúde sobre os impactos do consumo de álcool na saúde física, mental e social;

Identificar as opiniões dos profissionais de saúde sobre as definições de consumo leve, moderado e abusivo, e como essas classificações podem influenciar políticas públicas e práticas de saúde;

Examinar a percepção dos profissionais sobre o papel das campanhas de conscientização e das estratégias de prevenção e tratamento no enfrentamento dos problemas relacionados ao consumo de álcool.

2.3 Justificativa

A relação direta do álcool com diversas doenças listadas na CID-10 e sua contribuição para mais de 200 outras condições evidenciam a gravidade deste problema para a saúde pública (Coutinho et al., 2016). Apesar de a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmar que não há níveis seguros de consumo de álcool para a saúde, o desconhecimento generalizado e a resistência da população quanto às definições de uso abusivo e moderado são evidentes (CISA, 2023). Além disso, a literatura científica carece de um consenso claro sobre o que constitui um consumo com parcimônia (Pivetta, 2023).

Este estudo pretende explorar a forma como os profissionais de saúde percebem e abordam o consumo de álcool, abrangendo uma lacuna crítica no entendimento desse tema. A compreensão dessas perspectivas é essencial para criar intervenções mais eficazes, visando a redução dos impactos adversos da bebida alcoólica, como os aproximadamente 100 milhões de reais gastos anualmente pelo SUS em internações relacionadas ao álcool (Ministério da Saúde: SIH, 2010-2020) e mais de 184 mil mortes evitáveis ocorridas entre 2011 e 2020 (Ministério da Saúde: SIM, 2011-2020). A pesquisa, portanto, não apenas apoiará a elaboração de políticas públicas eficazes, mas também incentivará uma população consciente e saudável.

3 DEFINIÇÃO GEOGRÁFICA

Este estudo aplicou uma abordagem online para alcançar profissionais de saúde de diferentes especialidades e regiões, tendo em vista a relevância de diversificar as opiniões sobre o consumo de álcool.

Dado o potencial de comunicação e interação das redes sociais, os entrevistados foram contatados por meio de plataformas como o LinkedIn, a principal rede social para profissionais e aprimoramento de carreira (LinkedIn, 2024), e o Instagram, cujo objetivo é aproximar as pessoas (Instagram, 2024), via perfis e páginas específicas do tema, como a Associação Alcoolismo Feminino (AAF) e o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA).

Além disso, o questionário foi divulgado para algumas das instituições e organizações que atuam na área de estudos e gestão de questões relacionadas ao álcool, como o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas (COMAD). Garantindo uma amostra diversificada que abrangesse diferentes escopos geográficos e profissionais.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

4.1 Consumo de Álcool

A história do consumo de álcool, é complexa e revela a interação de diversos fatores culturais, sociais, econômicos e políticos ao longo do tempo. Embora as práticas e percepções sobre o álcool tenham variado em diferentes épocas e lugares, o consumo de bebidas alcoólicas continua a ser uma presença constante na vida social e cultural, transcendendo barreiras históricas e geográficas (Fernandes, 2004).

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), o modo como as pessoas consomem álcool varia significativamente, dependendo não apenas da quantidade ingerida, mas também do ambiente onde esse consumo ocorre e da frequência com que isso se dá em uma população. Este padrão pode ser afetado por diferentes contextos sociais, como o consumo em locais públicos, onde a embriaguez e o consumo excessivo são mais comuns, especialmente em bares e restaurantes. Tais ambientes tendem a amplificar os riscos associados ao uso de

álcool, como violência e lesões, que podem ser ainda mais acentuados em festas e eventos sociais (OPAS, 2020).

Para compreender melhor os impactos do álcool, é fundamental considerar a dose padrão de consumo estabelecida por órgãos de saúde. No Brasil, não há uma especificação oficial de dose padrão, dessa forma seguem-se as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo uma dose padrão correspondente a 14 gramas de álcool puro.

Figura 1- Dose padrão de álcool

Fonte: (CISA, 2014)

Conforme o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA), diferentes padrões de consumo são identificados, cada um com suas implicações específicas para a saúde e o bem-estar:

Álcool Zero: Nenhuma quantidade de álcool deve ser consumida, recomendado para menores de 18 anos, mulheres grávidas, pessoas com condições de saúde delicadas, quem toma certos medicamentos ou dirige veículos;

Consumo Moderado: Até 2 doses diárias ou 14 semanais para homens, e até 1 dose diária ou 7 semanais para mulheres;

Beber Pesado Episódico (BPE) ou Consumo Abusivo: Consumo de 60 g ou mais de álcool puro em pelo menos uma ocasião no último mês, associado a riscos para a saúde;

Uso Nocivo do Álcool: Padrão de consumo que traz riscos à saúde, para o consumidor e para outros, incluindo dirigir sob efeito de álcool;

Alcoolismo ou Dependência do Álcool: Transtorno crônico e multifatorial relacionado ao uso repetido de álcool, com implicações comportamentais, cognitivas e fisiológicas.

Especialistas, como o toxicologista Álvaro Pulchinelli, destacam que a definição de uso moderado deve considerar o estado de saúde global do indivíduo, considerando condições como diabetes, hipertensão e histórico familiar de alcoolismo. Essa perspectiva reforça a complexidade de estabelecer limites universais para o consumo de álcool, especialmente dado o contexto de saúde de cada pessoa (Granchi, 2023).

A pesquisa realizada pelo IPEC (Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica) a pedido do CISA revela que a compreensão e aceitação dos conceitos de consumo abusivo e moderado de álcool são ainda bastante limitadas entre a população. Muitos indivíduos não apenas desconhecem as definições formais desses termos, mas também interpretam “moderação” de maneira subjetiva (CISA, 2023).

Ademais, a Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta não haver limites seguros para o consumo de bebidas alcoólicas, já que pequenas doses podem estar relacionadas a diversos problemas de saúde, incluindo doenças hepáticas, cardiovasculares, cerebrais e vários tipos de câncer (Laranjeira, 2024). A baixa ingestão de álcool também pode ter consequências negativas no Sistema Nervoso Central (SNC), afetando as capacidades cognitivas e perceptuais (Silva, 2016). Estudos recentes corroboram essa conclusão, evidenciando que qualquer dose de álcool pode representar riscos à saúde (Pivetta, 2023).

4.2 Consequências do Consumo de Álcool

A ingestão excessiva de álcool está relacionada a mais de 200 doenças e lesões, representando um risco significativo para a saúde física e mental (CISA, 2023). Além dos efeitos intoxicantes imediatos, o álcool compromete o sistema imunológico, aumentando a vulnerabilidade a infecções, e está ligado ao desenvolvimento de diversos tipos de câncer (OPAS, 2020).

Nesse contexto, o consumo prejudicial de álcool se destaca como um problema crescente de saúde pública. Em 2016, o uso nocivo do álcool foi responsável por cerca de 3 milhões de mortes em todo o mundo (OMS, 2018). As altas taxas de mortalidade e as limitações funcionais resultantes do abuso dessa substância geram custos substanciais para o sistema de saúde (Mangueira, 2015).

É fundamental salientar que os efeitos do consumo de álcool não se limitam apenas aos dependentes. Mesmo os consumidores ocasionais podem enfrentar consequências adversas, destacando a necessidade de desenvolver estratégias abrangentes para enfrentar os problemas relacionados à bebida alcoólica. Tais estratégias devem considerar toda a população consumidora, tendo em vista as diferentes formas de consumo (Monteiro, 2016).

Adicionalmente, o consumo de álcool é um fator significativo que pode afetar negativamente a saúde mental. Muitas pessoas recorrem a bebidas como uma forma de aliviar o estresse e as pressões do dia a dia, em busca de uma sensação temporária de alívio. No entanto, esse hábito pode rapidamente evoluir para um transtorno por uso de álcool, exacerbando problemas de saúde mental preexistentes. Para aqueles que sofrem de ansiedade e depressão, o álcool pode parecer uma solução momentânea, mas tende a agravar os sintomas ao longo do tempo, criando um ciclo vicioso de autossabotagem (CISA, 2023).

A relação entre o consumo de álcool e os transtornos depressivos, é especialmente preocupante. Estudos mostram que a taxa de suicídio entre pessoas dependentes de álcool é significativamente maior em comparação com a população geral, destacando o impacto devastador que o álcool pode ter na saúde mental (OPAS, 2021).

A ingestão prolongada de bebidas alcoólicas pode causar alterações cerebrais que podem agravar os sintomas de ansiedade e depressão, especialmente durante os períodos de abstinência, que podem incluir tremores, suor, ritmo cardíaco acelerado, além de irritabilidade e tristeza profunda (Laranjeira, 2014). Esse cenário torna o diagnóstico e tratamento do uso problemático de álcool um desafio constante para os profissionais de saúde, que frequentemente enfrentam a falta de recursos

adequados para encaminhar esses pacientes ao tratamento especializado necessário (Fontanella et al., 2011).

4.3 Álcool e Danos Sociais

Nos debates sobre os efeitos do consumo de álcool, a atenção frequentemente se concentra nas implicações para a saúde, deixando os impactos sociais em segundo plano. No entanto, é evidente que o álcool está associado a diversos problemas sociais, uma área subestimada, em parte devido à ausência de padrões de medição que possibilitem uma comparação direta com dados de saúde (Meloni e Laranjeira, 2004).

Por ser uma substância lícita e amplamente aceita socialmente, o álcool está presente em diversas situações de conflito, que vão desde discussões até a destruição de patrimônio e agressões físicas. A acessibilidade e a aceitação social do álcool tornam-no um fator comum em incidentes de gravidade crescente (Bastos et al., 2017).

Além disso, o consumo de bebidas alcoólicas contribui para o aumento das desigualdades sociais em saúde. Entre os impactos mais notáveis estão a perda potencial de rendimentos, rompimento familiar, problemas de saúde mental e estigmatização social (Brito, 2020).

As estimativas de carga global de doenças atribuídas a diferentes fatores de risco indicam que as mortes e os anos de vida perdidos por incapacidade (Disability-Adjusted Life Years [DALYs]) relacionados ao consumo de álcool têm aumentado significativamente nos últimos anos em nível mundial (Sanchez, 2017). Um estudo da Universidade de Brasília, publicado na revista PLOS ONE, estimou que entre 2010 e 2018, os custos relacionados a problemas de saúde causados pelo consumo de álcool no Brasil chegaram a cerca de US\$ 1,5 bilhão, incluindo faltas ao trabalho (Pivetta, 2023). Essa análise é reforçada pelo fato de que as faixas etárias mais jovens, entre 20 e 49 anos, são as mais impactadas pelo uso nocivo do álcool, resultando na perda, temporária ou permanente, de indivíduos economicamente ativos (CISA, 2023).

Os problemas sociais decorrentes do consumo de álcool são amplos e variados, abrangendo atos de vandalismo, perturbações públicas, conflitos conjugais, abuso infantil, dificuldades nas relações interpessoais, problemas financeiros, desafios no ambiente de trabalho e obstáculos educacionais. Esses efeitos posicionam o álcool como um fator intermediário que contribui para a ocorrência desses problemas (Mangueira, 2015).

4.4 Políticas Públicas

É dever do Estado implementar políticas públicas que atendam às demandas sociais, e, nesse contexto, é essencial que a questão do álcool seja incorporada à agenda governamental, uma vez que está entre as prioridades da sociedade (Capella, 2018).

No Brasil, a estratégia predominante para lidar com os desafios ligados ao consumo de álcool é a Política Nacional sobre Álcool, estabelecida pelo Decreto nº 6.117. Esta política define princípios essenciais e orientações para minimizar danos, tais como o fortalecimento de redes locais de atenção integral, programas de capacitação específica para profissionais de saúde, regulamentação de pontos de venda e exposição de bebidas alcoólicas, controle da propaganda de bebidas, medidas de segurança no trânsito, como a Lei Seca (Lei n.º 11.705), além de ações de fiscalização.

Outro destaque são os Centros de Atenção Psicossocial para Usuários de Álcool e Outras Drogas (CAPS AD), unidades de saúde mental que oferecem serviços à comunidade, incluindo tratamento para o uso problemático de álcool e outras substâncias (Ministério da Saúde, 2024). Alinhados aos princípios da reforma psiquiátrica, os CAPS AD promovem um cuidado humanizado e inclusivo, focado não apenas no tratamento, mas também na reintegração social, familiar e comunitária dos usuários. Esse modelo rompe com práticas tradicionais, priorizando uma abordagem mais abrangente e efetiva para lidar com o sofrimento mental e seus determinantes (Lacerda, 2017).

Ao nível global, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou, em 2018, o pacote técnico "SAFER", uma ação para diminuir o consumo prejudicial de álcool. O pacote engloba cinco áreas principais: controle da oferta de álcool, medidas de prevenção à direção sob influência de álcool, expansão do acesso a intervenções breves, regulamentação da publicidade de bebidas alcoólicas e elevação dos impostos sobre o consumo de álcool (OPAS, s.d.).

Figura 2 - SAFER

Fonte: (OPAS, s.d.)

5 METODOLOGIA

Com base nos objetivos e na justificativa do estudo, foram selecionados os métodos mais adequados para fundamentar a pesquisa. Optou-se pela abordagem de revisão bibliográfica, que visa explicar o problema investigado utilizando o conhecimento disponível nas teorias publicadas em livros e outras obras relevantes (Köche, 2011).

Além disso, foi adotada uma pesquisa quantitativa-descritiva como componente essencial do estudo. Esse método é empregado para avaliar de maneira estatisticamente robusta as opiniões, percepções e posturas de uma amostra do público-alvo (Manzato e Santos, 2012), composta por psiquiatras, psicólogos, médicos, enfermeiros, profissionais acadêmicos, entre outros profissionais de saúde.

Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário estruturado fechado composto por 20 questões, sendo 6 destinadas à caracterização dos respondentes. As demais abordaram temas como os níveis de consumo de álcool e seus impactos, a experiência dos profissionais de saúde e a avaliação de políticas públicas relacionadas ao tema, com o objetivo de compreender a percepção desses especialistas. Essa escolha metodológica baseou-se na capacidade do questionário estruturado fechado de fornecer opções de resposta previamente codificadas, garantindo maior objetividade e clareza na coleta de dados (Manzato e Santos, 2012).

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As 50 respostas dos especialistas em saúde revelam uma análise criteriosa sobre o consumo de álcool e as táticas de combate atualmente em prática. De acordo com os dados, 66% dos especialistas acreditam que o consumo regular de álcool acarreta certos riscos, o que está alinhado com as tendências atuais de que mesmo pequenas quantidades de álcool podem ser prejudiciais à saúde.

Em relação à compreensão pública do assunto, 68% dos entrevistados apontaram a existência de um desconhecimento amplo e a resistência da população em relação às definições de uso abusivo e moderado.

Ao examinar os recursos do sistema de saúde pública, 60% dos especialistas concordaram que, embora o sistema esteja parcialmente equipado para identificar problemas ligados ao consumo de álcool, ainda é preciso aprimorar significadamente. Adicionalmente, 84% afirmaram a necessidade de mais profissionais e tratamentos especializados, salientando a necessidade imediata de reforçar a infraestrutura para lidar com os desafios apresentados por essa questão.

As dificuldades no diagnóstico, tratamento e encaminhamento também foram amplamente destacadas, sendo apontadas por 82% dos profissionais especializados e por 70% dos não especializados. Esses resultados indicam que, independentemente do nível de especialização, há um consenso sobre as barreiras existentes no enfrentamento dos problemas relacionados ao álcool.

Os participantes do estudo enfatizaram a relevância das políticas públicas para prevenir e atenuar os prejuízos provocados pelo álcool. Dentre as propostas mais relevantes, 90% destacaram a relevância de adotar medidas preventivas nos primeiros estágios do consumo de álcool. Estratégias vistas como mais eficientes englobam o aumento dos impostos sobre bebidas alcoólicas, maior regulação das propagandas de álcool e a inclusão de informações detalhadas nos rótulos, tais como o nível de álcool e os perigos para a saúde. Além disso, 60% dos entrevistados enfatizaram a importância de incluir todos os perfis de consumidores nas políticas públicas como uma abordagem eficaz para diminuir danos.

A relação entre as percepções sobre consumidores ocasionais e as estratégias de prevenção também merece destaque. Dos profissionais que acreditam que todos os consumidores ocasionais correm perigo, 64,52% consideram eficiente a implementação de políticas amplas. Similarmente, 56,25% daqueles que defendem que o risco é determinado pela circunstância também apoiam estratégias universais, destacando a relevância de ações que atendam a variados perfis de consumo.

No grupo de profissionais que acreditam que as consequências sociais do álcool superam os investimentos, 48,89% classificaram as estratégias como ineficazes, enquanto 31,11% as consideraram eficientes, porém passíveis de aprimoramento. Mesmo entre os que acreditam que os recursos são proporcionais aos desafios, 75% consideraram as estratégias como pouco efetivas. Estes dados destacam a importância de revisar e melhorar as políticas públicas em vigor, concentrando-se em estratégias mais amplas e eficientes.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O álcool exerce um papel significativo na sociedade, sendo amplamente aceito e integrado às práticas culturais e sociais desde tempos antigos. No entanto, seu consumo excessivo está associado a graves consequências sociais, financeiras e familiares, além de desafios para a saúde pública. Apesar disso, a percepção do álcool como uma droga prejudicial é frequentemente subestimada, devido à sua aceitação cultural e ao forte apelo comercial de sua indústria.

A análise deste estudo evidenciou que, os profissionais de saúde possuem sólido conhecimento técnico sobre os impactos do álcool, porém identificam lacunas significativas nas estratégias de prevenção e no investimento de recursos para enfrentar os problemas relacionados ao consumo. Os resultados reforçam a importância de considerar as perspectivas desses profissionais, que vivenciam diariamente os desafios de promover a saúde em um cenário permeado pela normalização do uso de álcool.

Além disso, os especialistas alertam que mesmo o consumo moderado ou ocasional pode trazer consequências adversas, evidenciando a necessidade de ampliar a conscientização pública e combater o desconhecimento sobre os riscos. Para avançar nessa questão, é indispensável um esforço conjunto que envolva investimentos em capacitação contínua de equipes, fortalecimento de políticas públicas baseadas em evidências e ampliação de recursos para ações preventivas.

Por fim, este estudo reforça a urgência de intervenções mais robustas e eficazes no combate aos impactos do consumo de álcool no Brasil. Para trabalhos futuros, recomenda-se explorar estratégias como a maior tributação sobre bebidas alcoólicas, regulamentação mais rígida de sua publicidade e a análise de políticas públicas internacionais bem-sucedidas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BASTOS, F. I. P. M *et al.* *III Levantamento Nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira.* 2017.

BRITO, D.; CARDOSO, M. *Padrões de Consumo de Álcool associados a Acidentes de Trabalho em Portugal em 2017.* Revista Portuguesa de Saúde Ocupacional online, v. 10, n. 1, p. 15-31, 2020.

CAPELLA, A. C. N. *Formulação de Políticas.* Brasília: Enap, 2018. 151 p.

CENTRO DE INFORMAÇÕES SOBRE SAÚDE E ÁLCOOL (CISA). *Álcool e a Saúde dos Brasileiros: Panorama 2023.* 2023. Disponível em: <https://cisa.org.br/biblioteca/downloads/artigo/item/426-panorama2023>. Acesso em: 19 mar. 2024.

CENTRO DE INFORMAÇÕES SOBRE SAÚDE E ÁLCOOL (CISA). *Como o consumo de álcool pode impactar a saúde mental?*. 2023. Disponível em: <https://cisa.org.br/sua-saude/informativos/artigo/item/439-como-o-consumo-de-alcool-pode-impactar-a-saude-mental>. Acesso em: 24 mar. 2024.

COUTINHO, E. S. F., *et al* (2016). *Cost of diseases related to alcohol consumption in the Brazilian Unified Health System*. Revista De Saúde Pública, 50, 28.

FERNANDES, J. A. *Selvagens bebedeiras: álcool, embriaguez e contatos culturais no Brasil colonial*. 2004.

FONTANELLA, B. J. B *et al*. *Os usuários de álcool, Atenção Primária à Saúde e o que é "perdido na tradução"*. Interface-Comunicação, Saúde, Educação, v. 15, p. 573-585, 2011.

GRANCHI, G. *Existe quantidade segura de consumo de álcool? Entenda recomendação para brasileiros*. Folha de São Paulo, 2023. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/equilibrio/2023/02/existe-quantidade-segura-de-consumo-de-alcool-entenda-recomendacao-para-brasileiros.shtml>. Acesso em: 26 mar. 2024.

IFSP. *Sobre o curso de Tecnologia em Gestão Pública*, 30 nov.2021. Disponível em: <https://ptb.ifsp.edu.br/index.php/superiores/tecnologia-em-gestao-publica/sobre-o-curso>. Acesso em: 20 mar. 2024.

INSTAGRAM. *Sobre o Instagram*. 2024. Disponível em: <https://about.instagram.com/pt-br>. Acesso em: 12 abr. 2024.

KÖCHE, J. *Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa*. Rio de Janeiro; Vozes; 28 ed; 2009. 182 p.

LACERDA, C. de B.; FUENTES-ROJAS, M. *Significados e sentidos atribuídos ao Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD) por seus usuários: um estudo de caso*. Interface-Comunicação, Saúde, Educação, v. 21, p. 363-372, 2016.

LARANJEIRA, R. *A pandemia negligenciada do álcool*. Folha de São Paulo, 2024. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2024/02/a-pandemia-negligenciada-do-alcool.shtml>. Acesso em: 26 mar. 2024.

LARANJEIRA, R. *Depressão & Abuso e Dependência do Álcool (ADA)*. Unidade de Pesquisas em Álcool e Drogas (UNIAD), 2014. Disponível em: <https://www.uniad.org.br/publicacoes/3-alcool/depressao-abuso-e-dependencia-do-alcool-ada/>. Acesso em: 02 abr. 2024.

LINKEDIN. *Sobre o LinkedIn*. 2024. Disponível em: <<https://about.linkedin.com/pt-br>>. Acesso em: 12 abr. 2024.

MANGUEIRA, S. de O. *et al. Promoção da saúde e políticas públicas do álcool no Brasil: revisão integrativa da literatura*. *Psicologia & Sociedade*, v. 27, p. 157-168, 2015.

MANZATO, A. J. ; SANTOS, A. B. *A elaboração de questionários na pesquisa quantitativa*. Departamento de Ciência de Computação e Estatística–IBILCE–UNESP, v. 17, p. 1-17, 2012.

MELONI, J. N.; LARANJEIRA, R. *Custo social e de saúde do consumo do álcool*. *Brazilian Journal of Psychiatry*, v. 26, p. 7-10, 2004.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. *Álcool no Brasil: Consumo em Números*. Disponível em: <<https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/promocao-da-saude/folder-alcool-no-brasil-consumo-em-numeros>> Acesso em: 23 mar. 2024.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. *Centros de Atenção Psicossocial - CAPS*. Portal do Governo Federal, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/desmad/raps/caps>. Acesso em: 25 mar. 2024.

MONTEIRO, M. G. *Políticas públicas para a prevenção dos danos relacionados ao consumo de álcool*. *Epidemiol. Serv. Saúde*, Brasília, v. 25, n. 1, p. 171-174, mar. 2016.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). *Global status report on alcohol and health 2018*. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2018. 2018. 478 p.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). *Mental health*. 2022. Disponível em: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>. Acesso em: 02 abr. 2024.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). *Álcool e depressão*. 2021. Disponível em: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/55126>. Acesso em: 02 abr. 2024.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). *Curso Virtual Políticas de Alcohol y Salud Pública*. 2020. Disponível em: <https://www.campusvirtualsp.org/es/node/2882>. Acesso em: 17 mar. 2024

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). *SAFER*. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/alcool/safer#:~:text=SAFER>. Acesso em 02 abr. 2024

PIVETTA, M. *Limite considerado como consumo moderado de álcool cai no mundo*. *Revista Fapesp*, 2023. Disponível em:

<https://revistapesquisa.fapesp.br/limite-considerado-como-consumo-moderado-de-alcool-cai-nomundo/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Ed327&utm_id=mai2023>. Acesso em: 22 mar. 2024.

SANCHEZ, Z. M. *A prática de binge drinking entre jovens e o papel das promoções de bebidas alcoólicas: uma questão de saúde pública*. Epidemiologia e serviços de saúde, v. 26, p. 195-198, 2017.

SILVA, J. B. S. "Efeitos da ingestão aguda moderada de álcool nos movimentos oculares: um estudo duplo-cego, placebocontrolado." (2016).

SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS: UM ESTUDO MÚLTIPLO DE CASOS SOBRE PORTAIS ELETRÔNICOS DE GOVERNO

DIGITAL PUBLIC SERVICES: A MULTIPLE CASE STUDY OF ELECTRONIC GOVERNMENT PORTALS

João Victor de Jesus Procópio, joao.procopio@aluno.ifsp.edu.br

Wilian Ramalho Feitosa; wilian.feitosa@ifsp.edu.br

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP

RESUMO

Os portais de governo eletrônico para disponibilização de serviços públicos é uma estratégia para facilitar o acesso às políticas públicas e para otimizar o contato entre as necessidades dos cidadãos e o governo, utilizando ferramentas de tecnologia da informação e da comunicação para isso. Diante desse cenário, surge a necessidade de entender como os portais de governo de diferentes países do globo estão em nível da maturidade para cumprimento de seu propósito. Em vista disso, o objetivo deste estudo é analisar as diferenças e semelhanças, a fim de descobrir o nível de maturidade dessas plataformas. Para que isso seja possível, é necessário explorar diferentes portais de governo eletrônico e estabelecer critérios para avaliação destes. O estudo conclui que os portais apresentam recorrentes semelhanças, e que estão acima da média de acordo com os critérios estabelecidos. Nota-se também que as características dos websites alteram de acordo com a região, e que são reflexo da forma como o Estado estudado se comporta enquanto responsável por elaborar e implementar políticas públicas.

Palavras-Chave: Governo Eletrônico; política pública; planejamento governamental; avaliação; estudo de caso.

ABSTRACT

E-government portals to make public services available are a strategy to facilitate access to public policies and to optimize contact between citizens' needs and the government, using information and communication technology tools to do so. Given this scenario, there is a need to understand how mature government portals in different countries around the world are in fulfilling their purpose. In view of this, the aim of this study is to analyze the differences and similarities in order to discover the level of maturity of these platforms. For this to be possible, it is necessary to explore different e-government portals and establish criteria for evaluating them. The study concludes that the portals show recurring similarities, and that they are above average according to the criteria established. It is also noted that the characteristics of the websites change according to the region, and that they are a reflection of the way in which the state studied behaves as the one responsible for drawing up and implementing public policies.

Keywords: E-government; public policy; government planning; evaluation; case study.

1 INTRODUÇÃO

Serviços públicos digitais são resultados da implementação de políticas públicas de Governo Eletrônico, que podem ser consideradas como a interação entre Governo (órgãos da gestão pública) e cidadãos por meio de uma estrutura tecnológica e comunicacional (Duarte, 2004).

O conceito de Governo Eletrônico está cada vez mais presente com o passar do tempo. Dentro deste, tem-se as mudanças relacionadas à prestação de serviços públicos, que são solicitados de forma digital por meio dos Portais Eletrônicos de Governo. Diante desse cenário, surge a necessidade de entender em que nível os portais eletrônicos de diferentes países se encontram. Governo Eletrônico pode ser entendido como uma estrutura que possibilita a interação do Governo com as áreas da gestão pública e com os cidadãos, por intermédio de – principalmente – ferramentas de tecnologia e comunicação (Duarte, 2004).

No Brasil, a implementação do Governo Eletrônico surge com o movimento do new public management, com o objetivo de atender às demandas de eficiência e transparência no setor público (Diniz et al., 2009), que surgem a partir da Emenda Constitucional nº 19, que vem com o intuito de trazer obrigatoriedade à gestão pública impondo que qualquer ato deve ser eficiente (Monteiro, 2021).

De acordo com Kaaya (2002) existem quatro estágios para implementação de Governos Eletrônicos, são eles: a criação de um website; Interação via e-mail e possibilidade de download de formulários para envios offlines; Transmissão de informações, documentos e realização de pagamentos online; e Alta quantidade de informações, centralização de interação num mesmo espaço virtual e promoção de políticas de segurança e privacidade aos usuários.

Isto posto, o objetivo deste estudo é analisar as diferenças e semelhanças entre os portais de e-gov nos diferentes países do mundo. Logo, será necessário definir critérios sobre a eficiência dos portais, explorar boas práticas de portais eletrônicos de governo, escolhendo diferentes países do globo, elaborar um quadro de check-list, avaliando se os casos atendem ou não aos critérios estabelecidos, e, por fim, criar um ranking com base nos dados coletados.

Essa pesquisa pode contribuir com o desenvolvimento de políticas públicas relacionadas à governo eletrônico, transformação digital e digitalização de serviços públicos, principalmente no que diz respeito à políticas de acessibilidade e inclusão digital. Outrossim, a implementação dessas ações corrobora com os princípios de

transparência e eficiência na administração pública. Além disso, contribui com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável

16 das Nações Unidas, que refere-se à “construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis”. (ODS, 2020).

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Políticas públicas

Para Peters (2021), a necessidade de intervenção do Estado na economia e sociedade são consideradas políticas públicas. Oliveira e Bergue (2012) afirmam que políticas públicas são ações governamentais que se manifestam em áreas de interesse público, para resolver problemas que a sociedade civil não consegue por si própria. A área de intervenção do Estado varia de acordo com a ideologia política, isso porque suas características definem o interesse da mudança, controle e atuação pelo Estado (PETERS, 2021). Semelhantemente, a característica de Estado interventor pode variar de acordo com os pensamentos ideológicos no sentido de intervir mais vezes ou apenas em casos excepcionais. (PETERS, 2021).

Governo eletrônico

Com o advento do NPG, outras políticas surgem para atender as necessidades de eficiência na administração pública brasileira, dentre elas está o Governo Eletrônico, que iniciou sua implementação em meados dos anos 2000, também impulsionado pelo chamado “bug do milênio”, como afirmam Diniz et. al. (2009).

Coelho (2001), afirma que o termo “Governo Eletrônico” vem da ideia de transações utilizando a internet como plataforma.

Em síntese, não há consenso na literatura sobre o conceito de Governo Eletrônico (YAMADA, 2021). Heeks (2006) compartilha que o Governo Eletrônico pode ser definido como a prestação de serviços públicos e as atividades processuais da administração pública, utilizando, em larga escala, ferramentas de Tecnologia da Informação e da Comunicação (TICs) para execução de suas ações. Vaz (2005), afirma que existe consenso no sentido do uso das TICs massivamente nos processos e no relacionamento com o cidadão.

Diante disso, pode-se entender que ações como a implementação de Portais Eletrônicos de Governo, abrangem o perímetro de atuação das políticas de e-gov.

3 METODOLOGIA DA PESQUISA

Para realizar a análise dos casos, utilizou-se o método de estudo multi casos, que para Schneider e Schmitt (1998) trata-se da análise entre as diferenças e semelhanças entre os casos. Concomitantemente, a pesquisa bibliográfica e documental, que baseia-se em investigar fontes de informação (CARVALHO, 2021), foi utilizada na coleta de dados qualitativos sobre os portais eletrônicos selecionados para realizar apoiar na análise quantitativa, que para Rodrigues et al. (2007) trata-se da conversão de informações em números.

O critério para seleção dos casos estudados baseou-se na acessibilidade e disponibilidades dos dados, que permitem a comparabilidade de países com características e continentes diferentes.

A análise dos atributos de cada um dos sites, para avaliar o nível em que se encontram, foi realizada a partir dos critérios utilizados por KAAYA (2004), e adaptados para os dias atuais, utilizando como métrica os seguintes itens: I- Site Acessível; II- Informação sobre Serviços; III- Interação Bidirecional Inicial; IV- Interação Plena: a) Solicitação de Serviços; b) Pagamentos; c) Inclusão Digital Acessibilidade (PcDs); d) Chatbots Atendimento via Chat; e) Possibilidade de Anonimato.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir será apresentada uma breve descrição sobre os portais eletrônicos das principais cidades dos seguintes países: Brasil, Coreia do Sul, Inglaterra, Noruega, Estônia, Estados Unidos da América e África do Sul.

4.1 Casos Analisados

4.1.1 Caso SP156 (Brasil)

O Portal SP156 possui diferentes tipos de serviços de solicitação ou apenas informativos, divididos em tema, assunto e serviço. Possui também um botão de

acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PcDs) e permite que, em alguns serviços, a solicitação possa ser feita de forma anônima, tirando a necessidade de fazer login dentro do portal. Além disso, existe a possibilidade de falar com um atendente da prefeitura em qualquer dia e horário via chat.

4.1.3 Caso SEOUL 120 (Coreia do Sul)

Seoul 120 conta com informações sobre como realizar solicitações de situações de inconveniência ou risco. Possui também uma robusta funcionalidade de Chatbot chamada “Seoul Talk”. Nele pode-se consultar e agendar serviços públicos, encontrar amigos que também utilizam o chat, dentre outras. Pessoas que necessitam de linguagem de sinais podem entrar em contato com a Prefeitura por meio de vídeo-chamada, através da plataforma “C-talk”.

4.1.4 Caso Minha Cidade (Inglaterra)

“My City” é o nome do portal da cidade de Londres. A principal característica observada é a possibilidade de realizar pagamentos dentro do site. Serviços como: “pay council tax” sobre pagamentos de impostos municipais, são um dos primeiros a aparecer. Alguns serviços também podem ser solicitados anonimamente, o que facilitaria a solicitação de serviços sensíveis, como o de denúncia de fraude online, por exemplo.

4.1.5 Caso Sua Oslo (Noruega)

Oslo é uma das principais cidades da Noruega, e possui um Portal Eletrônico chamado de “Sua Oslo”. Nele é possível encontrar informações sobre serviços prestados pela prefeitura, mas, para além de apenas informações, também orientam os cidadãos a resolverem certos problemas por conta própria, como é o caso do serviço de “Reclamação sobre ruído”. No portal também existe a possibilidade de falar com um atendente da prefeitura via chat, em dias úteis.

4.1.6 Caso Tallin (Estônia)

O portal de Tallin possui várias informações sobre serviços públicos. Permite a solicitação destes e a realização de pagamentos. No quesito acessibilidade, possui funcionalidades que atendem algumas Pessoas com Deficiência, mas não todos os tipos mais comuns.

4.1.7 Caso NYC 311 (Estados Unidos da America)

A cidade Nova Iorque possui o Portal NYC 311, com diversos serviços possíveis de serem solicitados anonimamente ou não. Sobre acessibilidade, o portal aposta em guiar o usuário para utilizar ferramentas do seu próprio dispositivo para conseguir navegar pelo site de acordo com as necessidades específicas que possui. Além disso, o portal permite que os cidadãos realizem pagamentos de taxas e impostos. Por fim, possui também atendimento via chat, a partir de um número de telefone, cobrando taxas por esse atendimento.

4.1.8 Caso City of Cape Town (África do Sul)

O Portal Eletrônico da Cidade do Cabo possui informações sobre os serviços prestados pela prefeitura. Também possibilita a solicitação desses serviços por meio de preenchimento de formulário digital dentro do site. Um mesmo tipo de formulário é utilizado para solicitar diversos serviços diferentes.

4.2 Comparação dos Casos

Baseando-se nos estudos de KAAYA (2004) e adaptando para questões atuais do contexto social, criou-se quatro critérios para identificar o estágio em que os portais eletrônicos se encontram. São eles:

I - Site Acessível: Neste item, a ferramenta de pesquisa Bing foi utilizada para saber o quão fácil foi achar o Portal Eletrônico da cidade avaliada. A busca foi feita na língua falada nos países, por meio da frase: “solicitar serviços públicos na cidade de (nome da cidade)” usando o Google Tradutor para realizar a transcrição das palavras.

Caso seja fácil de achar o site, considera-se o portal acessível, no sentido de que não é difícil encontrar.

II - Informação sobre Serviços: No caso de o portal fornecer informações sobre serviços públicos, informando o que é o serviço (definição) e como solicitá-lo (canal). Considera-se que o portal tem informações sobre serviços.

III - Interação Bidirecional Inicial: Quando houver a existência de links ou informações sobre serviços que são solicitados em outros sites ou por intermédio de e-mails, entende-se que o portal possui uma interação bidirecional inicial entre governo e cidadão. No caso de todos os serviços públicos do site serem possíveis de serem solicitados do início ao fim dentro do próprio site, entende-se que este item já está contemplado.

IV- Interação Plena: Entende-se que este item está contemplado, se dentro do próprio portal for possível realizar as seguintes ações:

- a) Solicitação de Serviços;
- b) Pagamentos;
- c) Inclusão Digital Acessibilidade (PcDs);
- d) Chatbots Atendimento via Chat; e
- e) Possibilidade de Anonimato.

As tabelas abaixo representam os dados coletados a partir do estudo do conteúdo dos websites dos Portais Eletrônicos.

	Item I	Item II	Item III	Item IV					Total
				a)	b)	c)	d)	e)	
SP156	X	X	X	X		X	X	X	3,8
Seoul120		X	X			X	X		2,4
Minha Londres	X	X	X	X	X			X	3,6
Sua Oslo	X	X	X	X			X		3,4
Tallin	X	X	X	X	X	X			3,6
NYC311	X	X	X	X	X		X	X	3,8
City of Cape Town	X	X	X	X					3,2

Tabela 1. Resultados do estudo de conteúdo realizado nos portais de governo eletrônico investigados nesta pesquisa, de acordo com os critérios estabelecidos.

Posição	Portal	País	Pontuação
1º	NYC311	Estados Unidos da América	3,8
1º	SP156	Brasil	3,8
2º	Minha Londres	Inglaterra	3,6
2º	Tallin	Estônia	3,6
3º	Sua Oslo	Noruega	3,4
4º	City of Cape Town	África do Sul	3,2
5º	Seoul120	Coreia do Sul	2,4

Tabela 2. Ranking de websites de Governo Eletrônico, de acordo com os critérios estabelecidos.

Pode-se notar que na maioria dos casos, existe o cumprimento do item I, isto é, existe facilidade em encontrar o portal eletrônico na web. Além disso, em todos os casos pode-se notar a existência de informações sobre os serviços prestados pela prefeitura e de links que direcionam para outros canais de solicitação, o que cumpre com os itens II e III. Outrossim, pode-se notar que na maioria dos casos, existe o cumprimento do item I, isto é, existe facilidade em encontrar o portal eletrônico na web. Além disso, em todos os casos pode-se notar a existência de informações sobre os serviços prestados pela prefeitura e de links que direcionam para outros canais de solicitação, o que cumpre com os itens II e III. Outrossim, com exceção do caso SEOUL120, todos os portais permitem solicitar ou requerer coisas à prefeitura, sem ter que ser redirecionado para outro ambiente.

Por outro lado, diferenças entre os portais podem ser notadas, como por exemplo a forma como cada um deles trata a questão de acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PcDs). Também são poucos os portais que permitem o anonimato, tornando obrigatória a identificação do indivíduo que está fazendo a solicitação. Pode-se observar também que existe ainda a funcionalidade de entrar em contato com a prefeitura via chat ou chatbot, em 4 dos 7 casos selecionados.

5 CONCLUSÕES

As políticas de Governo Eletrônico por meio dos Portais Eletrônicos de serviços públicos, têm se desenvolvido com o passar do tempo, à medida em que se desenvolvem a área tecnológica e comunicacional na sociedade. A título de exemplo, tem-se o uso de Inteligência Artificial por meio de chatbots.

A partir das análises feitas, consegue-se observar que os governos de cada um dos casos respectivos se esforçam em centralizar os canais de solicitação de serviços, incluindo diferentes tipos de temas dentro de um mesmo portal, facilitando a busca feita pelos cidadãos quando necessitam de ações da prefeitura.

Outrossim, pode-se identificar que os portais e a maneira como são estruturados têm forte ligação com fatores culturais, sociais e econômicos. Por exemplo no caso de Oslo, que no âmbito cultural– decide orientar os cidadãos a resolverem os problemas eles mesmos e apenas depois recorrer ao poder público. No caso NYC311, pertencente a um dos países mais ricos do globo, vê-se– no âmbito econômico– o alto investimento em funcionalidades como chatbot e possibilidade de pagamentos, o que demanda integração entre sistemas do portal com sistemas financeiros.

Além disso, a presença de um chatbot muito bem estruturado pode representar a não necessidade de existência de serviços dentro de um website, como é o caso SEOUL 120. Este estudo possui a limitação de apenas avaliar os portais eletrônicos e não o funcionamento interno de funcionalidades como as do chatbot, que também integram aquilo que se pode chamar de Governo Eletrônico.

Este estudo possui o potencial de contribuir com a construção de políticas públicas de Governo Eletrônico, elaboração de planos de desenvolvimento de websites, estruturação de estratégias de User Experience (UX) e categorização de fases e maturidade de portais eletrônicos. Além disso, outros estudos podem ser feitos a partir deste, como, por exemplo, a análise textual dos conteúdos, buscando identificar que tipo de linguagem o governo utiliza em seus portais.

Por derradeiro, pode-se concluir que os objetivos deste estudo foram alcançados, uma vez que foi possível realizar a análise e comparação de diferentes portais eletrônicos do globo, a fim de identificar a maturidade em que se encontram.

REFERÊNCIAS

Carvalho, M. C. M. (Org.). (2021). Construindo o saber: metodologia científica fundamentos e técnicas. Papirus.

Diniz, E. H., Barbosa, A. F., Junqueira, A. R. B., & Prado, O. (2009). O governo eletrônico no Brasil: perspectiva histórica a partir de um modelo estruturado de análise. *Revista de Administração Pública*, 43(1), 23–48. <https://doi.org/10.1590/s0034-76122009000100003>.

Duarte, Claudine. Desenhando portais. Chain, A., Cunha, M. A., Knight, P., & Pinto, S. L. (2004). *E-gov. br: a próxima revolução brasileira*. Prentice Hall, p. 7-24, 2004.

Kaaya, J. (2004). Implementing e-Government Services in East Africa: Assessing Status through Content Analysis of Government Websites. *Electronic Journal of E-government*, 2(1), 39–54.

ODS, O. d. D. S. (s.d.). Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - Brasil. Indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - Brasil. <https://odsbrasil.gov.br/objetivo/objetivo?n=16>. Acesso em 2024, 14 de set.

CIDADE DE LONDRES. (s.d.). My City. My City. <https://mycity.cityoflondon.gov.uk/>. Acesso em 14 set. 2024.

CIDADE DE NOVA IORQUE. (s.d.). NYC311. NYC311. <https://portal.311.nyc.gov/>. Acesso em 14 set. 2024.

CIDADE DE OSLO.(s.d.). Oslo kommune - Startsiden. Oslo kommune. <https://www.oslo.kommune.no/>. Acesso em 2024, 14 de set.

CIDADE DE SÃO PAULO. (s.d.). SP156. SP 156.

<https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos>. Acesso em 2024, 14 de set.

CIDADE DE SEOUL. (s.d.). 서울특별시 120다산콜재단. 서울특별시 120다산콜재단. <https://www.120dasan.or.kr/dsnc/main/main.do>. Acesso em 2024, 14 de set.

CIDADE DE TALLIN. (s.d.). Teenused. Tallinn. <https://www.tallinn.ee/et/teenused>. Acesso em 2024, 14 de set.

CIDADE DO CABO. (s.d.). City of Cape Town Link. City of Cape Town. <https://www.capetown.gov.za/>. Acesso em 2024, 14 de set.

COELHO, Espartaco M. (2001). Governo Eletrônico e seus impactos na estrutura e na força de trabalho das organizações públicas. In: Revista do Serviço Público, Ano 52, n. 2, Abr-Jun 2001.

DINIZ, Eduardo Henrique et al. O governo eletrônico no Brasil: perspectiva histórica a partir de um modelo estruturado de análise. Revista de Administração Pública, v. 43, p. 23-48, 2009.

HEEKS, Richard. Implementing and Managing EGovernment: an international text. Londres: Sage, 2006.

Monteiro, Y. F. G. (2021). Princípio da eficiência e a reforma administrativa do estado Brasileiro a partir da emenda constitucional nº 19/98. 2021. [Trabalho de Conclusão de Curso, Centro Universitário do Planalto Central Aparecido dos Santos]. <https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1100>. Acesso em 2024, 14 de set.

PETERS, B. Guy. Advanced introduction to public policy. Edward Elgar Publishing, 2021.

OLIVEIRA, Mara de; BERGUE, Sandro Trescastro (org.). Políticas públicas: definições, interlocuções e experiências. Caxias do Sul: Educs, 2012. 222 p.

Rodrigues, W. C. et. al. (2007). Metodologia científica. Faetec/IST, 2–20.

Schneider, S., & Schmitt, J. C. (1998). O uso do método comparativo nas Ciências Sociais. Cadernos de Sociologia, 9, 49–87.

VAZ, José Carlos. Governança eletrônica: para onde é possível caminhar? In Mobilização cidadã e Inovações Democráticas nas Cidades. S. Paulo, Instituto Pólis, 2005.

Yamada, Erika Mayumi Kasai. Regras, instrumentos e seus efeitos: a implementação do atendimento ao cidadão em São Paulo. Orientadora Renata Mirandola Bichir - , 2021. 131 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Departamento de Ciência Política.